

Universidad
Europea
del Atlántico

ÁREA DE PSICOLOGIA, RH

**MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL - BRASIL:
TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL.**

**Dissertação para obtenção do grau de:
Mestre em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento**

**Apresentado por:
Tiago Santos Silva
BRMRRHHGC5180910**

**Orientador:
Dr^a. Deysi Emilia García Rodríguez**

CAMPO GRANDE-MS, BRASIL

2025

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, Bernardete Antonia dos Santos Silva, a quem amo profundamente, e à memória do meu pai, Luís Antônio Cerqueira da Silva.

Mãe, sua dedicação e amor incondicional foram fundamentais em cada passo da minha jornada. Sua força e apoio sempre foram meu alicerce, e sua presença me inspira a ser melhor a cada dia.

Pai, sua ausência física nunca diminuiu a imensidão do seu legado em minha vida. Seu exemplo de integridade, coragem e determinação segue sendo uma bússola que me orienta nos momentos mais desafiadores.

A vocês, minha eterna gratidão e amor. Este trabalho é um reflexo do que me ensinaram e da força que encontro em suas histórias e memórias.

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho não seria possível sem o apoio e a colaboração de diversas pessoas e instituições, às quais expresso minha mais profunda gratidão.

Primeiramente, agradeço à minha família, pelo suporte incondicional, incentivo e paciência ao longo desta jornada acadêmica. Ao meu companheiro, Wagner Silva, pelo carinho, compreensão e apoio constante, fundamentais para que eu pudesse concluir esta etapa.

À minha orientadora, Dr^a. Deysi Emilia García Rodríguez, pela orientação dedicada, paciência e pelos ensinamentos valiosos que enriqueceram minha trajetória acadêmica e profissional. A todos os professores e colegas do programa de mestrado, pela troca de experiências e pelo aprendizado conjunto ao longo desses anos.

Agradeço à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu Presidente, Deputado Gerson Claro, e da Secretária de Gestão de Pessoas, Marlene Figueira da Silva, pelo apoio e viabilização dos recursos necessários à realização desta pesquisa. Estendo meus agradecimentos a todos os colegas e profissionais que contribuíram, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento deste estudo, seja por meio do compartilhamento de conhecimentos, fornecimento de informações ou qualquer forma de apoio.

Por fim, agradeço a todas as pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte deste percurso, permitindo a concretização deste projeto. A cada um de vocês, meu sincero muito obrigado!

COMPROMISSO DO AUTOR

Eu, Tiago Santos Silva, declaro que:

O conteúdo deste documento é original e constitui um reflexo do meu trabalho pessoal. Declaro que, no caso de qualquer notificação de plágio, autoplágio, cópia ou erro na fonte original, sou o responsável direto jurídico, econômico e administrativo sem afetar o Orientador do trabalho, a Universidade e quaisquer instituições que colaboraram no referido trabalho, assumindo as consequências derivadas de tais práticas.

Assinatura:

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

Campo Grande–MS, 12 de fevereiro de 2025

Att: Direção Acadêmica

Autorizo a publicação eletrônica da versão aprovada do meu Projeto Final sob o título “Modelo de avaliação de desempenho para servidores públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Brasil: transparência e eficiência organizacional” no campus virtual e em outros espaços de divulgação eletrônica desta Instituição.

Informo os dados para a descrição do trabalho:

Título	Modelo de avaliação de desempenho para servidores públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Brasil: transparência e eficiência organizacional
Autor	Tiago Santos Silva
Resumo	O estudo analisa a implementação do modelo de avaliação de desempenho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, destacando impactos organizacionais, percepção dos servidores e contribuições para a transparência e eficiência. Utilizou abordagem mista, com dados quantitativos e qualitativos. Os resultados apontam avanços na motivação, alinhamento institucional e gestão estratégica de pessoas.
Programa	Mestrado em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento
Palavras-chave	Avaliação de Desempenho; Eficiência Organizacional; Setor Público; Transparência; Assembleia Legislativa
Contato	tss.cgr@gmail.com

Atenciosamente,

Assinatura:

ÍNDICE GERAL

1. INTRODUÇÃO	1
2.1. Fundamentos da Avaliação de Desempenho	4
2.3.1. Escala Gráfica de Avaliação	10
2.3.2. Método de Escolha Forçada	11
2.3.3. Avaliação por Incidentes Críticos	12
2.3.4. Ranking e Comparação Pares-a-Pares	15
2.3.5. Avaliação 360 Grau	17
2.3.6. Avaliação por Competências	18
2.3.7. Feedback Contínuo e Avaliação Contínua	20
2.3.8. Avaliação Baseada em Projetos	23
2.3.9. Avaliação Orientada por Objetivos Ágeis	25
2.4. Avaliação de Desempenho no Contexto da Administração Pública	26
2.5. Benefícios e Limitações da Avaliação de Desempenho	31
2.6. Etapas do Processo de Avaliação de Desempenho	33
3. APLICAÇÃO DO MODELO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	37
3.1. Base Legal: Leis Estaduais 6.278/2024 e 6.279/2024	38
3.2. Estrutura e Operacionalização do Modelo de Avaliação	40
3.2.1. Estrutura do Processo de Avaliação de Desempenho	40
3.2.2. Procedimentos e Operacionalização da AD	41
3.2.3. Possibilidade de Reconsideração e Recurso	42
3.3. Implementação e Resultados do Ciclo 2024	42
3.3.1. Principais Desafios na Implementação do Ciclo de Avaliação de Desempenho (2024)	43
4. METODOLOGIA	48
4.1. Projeto de pesquisa	49
4.2. População e amostra	52
4.3. Variáveis	54
4.4. Instrumentos de medição e técnicas	57
4.4.1. Questionário Eletrônico (dimensão quantitativa)	57
4.4.2. Entrevistas Semiestruturadas (dimensão qualitativa)	58
4.5. Procedimentos	58
4.5.1. Planejamento	59
4.5.2. Coleta de dados	59
4.5.3. Análise e interpretação dos dados	60
4.6. Análise estatística	62
5. RESULTADOS	64
5.1. Participação e Considerações Iniciais sobre o Público Respondente	64
5.2. Perfil do Respondente	66

5.2.1. Faixa Etária dos Respondentes	66
5.2.2. Sexo dos Respondentes	67
5.2.3. Nível do Cargo dos Respondentes	68
5.2.4. Tempo de Serviço na Assembleia Legislativa.....	69
5.2.5. Nível de Escolaridade dos Respondentes	70
5.3. Percepção Geral sobre o Modelo de Avaliação	71
5.3.1. Explicação do Modelo de Avaliação pela Chefia Imediata.....	72
5.3.2. Clareza dos Critérios Adotados na Avaliação	73
5.3.3. Adequação dos Critérios às Atividades Desempenhadas	75
5.4. Percepções sobre Justiça e Transparência	76
5.4.1. Percepção de Transparência no Modelo de Avaliação.....	76
5.4.2. Percepção de Imparcialidade e Justiça na Avaliação	78
5.4.3. Feedback Recebido após a Avaliação	79
5.4.4. Avaliação da Qualidade do Feedback	80
5.4.5. Pontos que poderiam ser melhorados na entrega do feedback.....	80
5.5. Impactos da Avaliação no Desempenho e Motivação.....	82
5.5.1. A avaliação de desempenho influenciou sua motivação no trabalho?.....	82
5.5.2. Houve mudanças na sua rotina de trabalho ou metas após a avaliação?	83
5.5.3. Quais foram os impactos mais perceptíveis da avaliação em seu desempenho ou equipe?	85
5.5.4. A avaliação contribuiu para o alinhamento das suas atividades com os objetivos da Assembleia?	86
5.6. Propostas de Melhoria	87
5.6.1. Quais aspectos do modelo de avaliação de desempenho você considera positivos?	87
5.6.2. Quais são os principais desafios ou problemas enfrentados no atual modelo de avaliação?.....	89
5.6.3. Sugestões para aprimorar o modelo de avaliação de desempenho.....	90
5.7. Entrevistas	92
5.7.1. Transcrição da Entrevista 1	92
5.7.2. Transcrição da Entrevista 2	94
5.7.3. Transcrição da Entrevista 3	96
5.7.4. Transcrição da Entrevista 4	98
5.8. Análise Qualitativa das Entrevistas com a Comissão de Avaliação de Desempenho.....	101
5.9. Análises Cruzadas	105
5.9.1. Análise Comparativa: Sexo x Percepção de Justiça na Avaliação	106
5.9.2 Análise Comparativa: Escolaridade x Percepção dos Aspectos Positivos da Avaliação.....	110
5.9.3 Análise Comparativa: Escolaridade x Clareza dos Critérios de Avaliação	114

5.9.4 Análise Comparativa: Cargo x Alinhamento com Metas Organizacionais	117
5.9.5 Sínteses Análises Cruzadas	120
6. IMPACTOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.....	122
6.1. Percepções de Avaliadores e Avaliados	122
6.1.1. Clareza, Justiça e Confiança no Processo Avaliativo	125
6.1.2. Influência na Motivação e Produtividade dos Servidores.....	127
6.1.3. Contribuições para a Eficiência e Transparência Organizacional	129
6.1.4. Alinhamento Estratégico e Promoção da Melhoria Contínua.....	132
6.1.5. Impactos Sociais e Benefícios para a Sociedade	134
6.2. Propostas para Aperfeiçoamento do Modelo de Avaliação.....	136
6.3. Reflexões sobre o Futuro da Gestão de Desempenho no Setor Público	139
7. DISCUSSÃO	142
8. CONCLUSÕES	149
9. BIBLIOGRAFIA	155

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Cálculo Amostral.....	54
Figura 2: Público Respondente.....	66
Figura 3: Faixa Etária dos Respondentes	66
Figura 4: Sexo dos Respondentes.....	68
Figura 5: Nível do Cargo dos Respondentes.	69
Figura 6: Tempo de Serviço na Assembleia Legislativa.	70
Figura 7: Nível de Escolaridade dos Respondentes.....	71
Figura 8: Explicação do Modelo de Avaliação pela Chefia Imediata.	72
Figura 9: Clareza dos Critérios Adotados na Avaliação.	74
Figura 10: Cruzamento do tempo de serviço dos servidores e da clareza percebida dos critérios de avaliação.	75
Figura 11: Adequação dos Critérios às Atividades Desempenhadas.	76
Figura 12: Percepção de Transparência no Modelo de Avaliação.....	77
Figura 13: Percepção de Imparcialidade e Justiça na Avaliação.....	78
Figura 14: Feedback Recebido após a Avaliação.	79
Figura 15: Avaliação da Qualidade do Feedback.....	80
Figura 16: Pontos que poderiam ser melhorados na entrega do feedback.....	81
Figura 17: Influência na motivação no trabalho.....	83
Figura 18: Mudança na rotina de trabalho ou metas após a avaliação.....	84
Figura 19: Impactos mais perceptíveis da avaliação.....	86
Figura 20: Alinhamento das suas atividades com os objetivos.....	87
Figura 21: Aspectos do modelo de avaliação positivos.	88
Figura 22: Principais desafios ou problemas enfrentados no atual modelo.....	90
Figura 23: Comparativo percentual de percepção de justiça por sexo.	106
Figura 24 Matriz de agrupamento por perfil de servidores.	107
Figura 25: Matriz de correlação entre frases positivas.	109
Figura 26: Comparativo percentual por frases-chave entre níveis de escolaridade.....	111
Figura 27: Matriz de correlação entre frases positivas.	113
Figura 28: Agrupamento por Escolaridade e Clareza dos Critérios.....	116
Figura 29: Cargo x alinhamento estratégico.	118
Figura 30: Agrupamento por cargo e alinhamento com metas	119

ÍNDICE DE QUADROS

Tabela 1: Tipos de Avaliação de Desempenho.....	34
Tabela 2: Matriz de operacionalização.....	55
Tabela 3: Cronograma de execução da pesquisa.....	61
Tabela 4: Cruzamento do tempo de serviço dos servidores e da clareza percebida dos critérios de avaliação	74
Tabela 5: Comparativo das entrevistas.....	100
Tabela 6: Categorias Temáticas	104
Tabela 7: Resultado Cluster.....	108
Tabela 8: Agrupamento por perfil de servidores.....	112

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Questionário: Percepção sobre o Modelo de Avaliação de Desempenho	155
Anexo 2: Roteiro para Entrevistas com a Comissão de Avaliação de Desempenho	160
Anexo 3: Portaria da Comissão de Avaliação de Desempenho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul	162
Anexo 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Formato eletrônico e Entrevista presencial.....	163
Anexo 5: Aprovação Comitê de Ética - Plataforma Brasil.....	171

RESUMO

Este estudo analisa a implementação do modelo de avaliação de desempenho para os servidores públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, com foco em sua contribuição para a transparência, a eficiência organizacional e a valorização profissional. A pesquisa parte da premissa de que a avaliação de desempenho, quando bem estruturada, é uma ferramenta estratégica no setor público, capaz de alinhar metas institucionais aos resultados individuais.

O objetivo geral foi investigar os impactos organizacionais e as percepções dos envolvidos após a adoção do novo modelo, propondo ajustes e recomendações para seu aprimoramento. A metodologia utilizada foi mista, com abordagem transversal, de caráter não experimental e explicativo. Foram aplicados questionários a servidores avaliadores e avaliados, além da realização de entrevistas semiestruturadas com membros da Comissão de Avaliação de Desempenho.

Os principais resultados indicam que o modelo foi bem aceito pelos participantes, especialmente devido à clareza dos critérios, à estrutura dos formulários e à forma respeitosa com que os feedbacks foram conduzidos. Os servidores relataram aumento da motivação, maior alinhamento às metas institucionais e fortalecimento da cultura organizacional. Também foram identificadas contribuições relevantes para a melhoria da gestão estratégica de pessoas e para o planejamento institucional.

Conclui-se que a avaliação de desempenho, ao ser implementada de forma participativa e integrada ao planejamento estratégico, pode favorecer o engajamento dos servidores, a eficiência administrativa e o fortalecimento da governança pública. Ainda que o modelo esteja em fase inicial, os resultados obtidos fornecem subsídios relevantes para o seu aperfeiçoamento e para a replicação em outras instituições públicas.

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho; Eficiência Organizacional; Setor Público; Transparência; Assembleia Legislativa.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the performance evaluation model for public servants at the Legislative Assembly of the State of Mato Grosso do Sul, focusing on its contribution to transparency, organizational efficiency, and professional recognition. The research is based on the premise that performance evaluation, when well structured, is a strategic tool in the public sector, capable of aligning institutional goals with individual outcomes.

The general objective was to investigate the organizational impacts and the perceptions of those involved after the adoption of the new model, proposing adjustments and recommendations for its improvement. The methodology used was mixed, with a transversal, non-experimental, and explanatory approach. Surveys were conducted with evaluators and those evaluated, in addition to semi-structured interviews with members of the Performance Evaluation Committee.

The main results indicate that the model was well accepted by participants, especially due to the clarity of the criteria, the structure of the forms, and the respectful manner in which feedback was delivered. Respondents reported increased motivation, greater alignment with institutional goals, and a strengthening of organizational culture. The model also contributed to improvements in strategic human resource management and institutional planning.

It is concluded that performance evaluation, when implemented in a participatory manner and integrated into strategic planning, can foster employee engagement, administrative efficiency, and the strengthening of public governance. Although the model is in its early stage, the results offer relevant insights for its improvement and replication in other public institutions.

Keywords: Performance Evaluation; Organizational Efficiency; Public Sector; Transparency; Legislative Assembly.

1. INTRODUÇÃO

A avaliação de desempenho é um dos instrumentos mais relevantes para a gestão de pessoas, permitindo alinhar metas organizacionais e individuais, promover a meritocracia e incentivar o aprimoramento contínuo dos servidores. No setor público, a implementação de um modelo estruturado de avaliação é ainda mais desafiadora, pois deve conciliar critérios de eficiência administrativa, transparência e equidade, respeitando os princípios da administração pública.

O presente estudo se debruça sobre a implementação de um Modelo de Avaliação de Desempenho para Servidores Públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, analisando sua eficácia, os impactos organizacionais e as percepções dos envolvidos no processo avaliativo. A relevância do tema se enquadra no contexto de modernização da gestão pública, que exige mecanismos cada vez mais robustos para garantir um desempenho organizacional eficaz e uma governança transparente.

A literatura científica enfatiza a importância da avaliação de desempenho como ferramenta estratégica para o desenvolvimento institucional. Para Marques (2022), a avaliação de desempenho deve ser compreendida como um instrumento de apoio à gestão e de mobilização institucional, estimulando o desenvolvimento dos servidores e a melhoria da qualidade dos serviços. No entanto, a implementação desses modelos no setor público enfrenta desafios específicos, como a resistência cultural, a necessidade de critérios objetivos e a adaptação às normativas institucionais. Sampaio (2020) destaca que a avaliação de desempenho representa um processo sistemático de análise do desempenho dos trabalhadores, permitindo não apenas seu desenvolvimento profissional, mas também a identificação do impacto de suas atividades na consecução dos objetivos estratégicos da organização.

A relevância desta pesquisa está na sua contribuição tanto teórica quanto prática. No âmbito teórico, o estudo expande a discussão acadêmica ao investigar um tema ainda pouco explorado no contexto das instituições públicas, com ênfase no setor legislativo. Ao analisar a implementação do modelo de avaliação de desempenho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a pesquisa se insere em um debate fundamental sobre a modernização da gestão pública, abordando os desafios e oportunidades que esse processo envolve.

No campo prático, o estudo busca compreender a percepção dos servidores avaliados e dos avaliadores sobre o modelo de avaliação de desempenho implementado,

destacando tanto os aspectos positivos quanto os pontos que necessitam de aprimoramento. Além disso, a pesquisa investiga os impactos organizacionais decorrentes da adoção desse modelo, considerando elementos essenciais como eficiência administrativa, motivação dos servidores e alinhamento estratégico da instituição. Com base nos resultados obtidos, serão propostas recomendações que visam otimizar a aplicação do modelo, garantindo maior eficácia no reconhecimento do desempenho dos servidores e promovendo ajustes que reforcem a transparência e a equidade no processo avaliativo.

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo geral analisar a implementação do modelo de avaliação de desempenho para os servidores públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, identificando seus impactos organizacionais e propondo melhorias para tornar o processo mais eficiente e transparente.

Os objetivos específicos incluem:

1. Investigar a percepção dos servidores avaliados e dos avaliadores sobre o modelo de avaliação de desempenho implementado, destacando os aspectos positivos e pontos de melhoria.
2. Analisar os impactos organizacionais da implementação do modelo de avaliação, considerando fatores como eficiência administrativa, motivação e alinhamento estratégico.
3. Propor recomendações de melhorias no modelo de avaliação de desempenho, com base nos resultados obtidos e nas necessidades identificadas, visando otimizar sua aplicação e seus resultados futuros.

Assim, esta pesquisa se configura como uma iniciativa inovadora e de grande relevância para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e para a gestão pública como um todo. Ao analisar o modelo de avaliação de desempenho adaptado ao contexto legislativo, o estudo não apenas contribui para o aperfeiçoamento da administração pública, mas também reforça a governança organizacional e a transparência na gestão de pessoas, aumentando a confiança da sociedade nos órgãos governamentais.

2. MARCO TEÓRICO

O marco teórico deste estudo aborda os fundamentos conceituais e aplicados da avaliação de desempenho no contexto organizacional, com ênfase na administração pública. Inicialmente, apresenta-se a avaliação de desempenho como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional, alinhamento institucional e aprimoramento da gestão de pessoas. São discutidas suas concepções, importância e desafios, especialmente diante das exigências de equidade, transparência e legalidade no setor público.

Em seguida, são analisadas diversas tipologias e abordagens avaliativas, incluindo modelos tradicionais, como a escala gráfica e o método de escolha forçada, até práticas mais contemporâneas, como a avaliação por competências, feedback contínuo, avaliação 360 graus, avaliação baseada em projetos e modelos orientados por objetivos ágeis. Cada modelo é discutido em relação às suas características, vantagens, limitações e aplicabilidade ao setor público.

O capítulo também destaca a especificidade da avaliação de desempenho na administração pública, contrastando-a com o setor privado. São analisados aspectos como a estabilidade funcional, os princípios constitucionais que regem o serviço público e os desafios para a implementação de modelos eficazes, justos e legitimados institucionalmente. A abordagem evidencia a necessidade de metodologias híbridas que combinam critérios quantitativos e qualitativos, reforçando a accountability e promovendo o alinhamento entre desempenho individual e resultados coletivos.

Por fim, o capítulo sustenta que, para além de sua função técnica, a avaliação de desempenho deve ser entendida como um mecanismo de governança e aprendizagem institucional. Seu êxito depende da clareza dos critérios, da capacitação dos avaliadores, da participação dos servidores e da integração com os objetivos estratégicos. Essa fundamentação teórica embasa a análise crítica do modelo adotado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, objeto central desta dissertação.

2.1. Fundamentos da Avaliação de Desempenho

A Avaliação de Desempenho (AD) é um dos pilares fundamentais da gestão organizacional, proporcionando informações essenciais para o desenvolvimento de políticas estratégicas voltadas à melhoria da produtividade, ao reconhecimento dos servidores e à otimização dos processos internos. No setor público, sua aplicação é ainda mais desafiadora, pois deve conciliar eficiência administrativa com princípios como impessoalidade, transparência e equidade. No setor privado, a avaliação de desempenho está geralmente orientada à maximização da lucratividade e à obtenção de vantagens competitivas. Já no setor público, tal avaliação deve considerar parâmetros voltados à prestação de serviços à coletividade, observando os marcos normativos que delimitam a atuação institucional, o que torna o processo mais complexo e sensível a princípios como legalidade, impessoalidade e equidade (Colombino & Rosa, 2024).

Este capítulo pretende apresentar os fundamentos teóricos da AD, abordando conceitos e definições fundamentais, tipologias e abordagens de modelos avaliativos, bem como sua aplicação no contexto da administração pública. Além disso, serão discutidos os principais benefícios e limitações desse processo, destacando desafios enfrentados no setor público e estratégias para sua implementação eficaz. Por fim, será detalhado o processo avaliativo, desde seu planejamento até a fase de retroalimentação, evidenciando a importância de cada etapa para garantir que a avaliação cumpra seu papel de fomentar o desenvolvimento profissional dos servidores e aprimorar a gestão organizacional.

O primeiro tópico tratará das concepções teóricas e definições da avaliação de desempenho, contextualizando sua evolução e relevância dentro da administração pública contemporânea. Em seguida, serão exploradas as tipologias e abordagens utilizadas para mensurar o desempenho dos servidores, incluindo modelos baseados em competências, resultados e feedback 360 graus. O terceiro subitem discutirá a avaliação de desempenho no setor público, enfatizando os desafios específicos que diferenciam esse contexto do setor privado e a necessidade de adaptação dos modelos avaliativos às características institucionais.

Posteriormente, serão examinados os benefícios e limitações da AD, considerando tanto os impactos positivos que podem ser alcançados por meio de um sistema avaliativo bem estruturado quanto os obstáculos que podem comprometer sua eficácia. Por fim, a seção sobre as etapas do processo de AD apresentará um panorama detalhado das fases fundamentais para a implementação de um modelo avaliativo robusto e alinhado às diretrizes institucionais do setor público.

Ao longo deste capítulo, será possível compreender a importância da AD como um instrumento de governança e modernização da gestão pública, bem como a necessidade de aprimoramento contínuo dos modelos avaliativos para poderem efetivamente contribuir para o desenvolvimento dos servidores e para a melhoria da prestação de serviços à sociedade.

2.2. Conceitos e Definições Fundamentais

A AD é um dos instrumentos mais estratégicos da gestão organizacional, permitindo a análise do rendimento individual e coletivo dos trabalhadores em relação aos objetivos institucionais. Esse processo não apenas possibilita a mensuração da capacidade de entrega dos colaboradores, mas também orienta a formulação de estratégias para o aprimoramento contínuo do capital humano e a otimização da eficiência organizacional. Chiavenato (2014, p. 210) afirma que: “a avaliação é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa – ou de uma equipe – em função das atividades que desenvolve, das metas e dos resultados a serem alcançados, das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento”. Em um ambiente empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo, a avaliação de desempenho torna-se uma ferramenta indispensável para que as organizações se adaptem às mudanças do mercado, desenvolvam seus talentos internos e garantam a sustentabilidade de seus processos produtivos.

A necessidade de avaliar desempenhos é inerente à natureza humana. Desde situações triviais do dia a dia até decisões estratégicas no ambiente de trabalho, os indivíduos exercem continuamente julgamentos sobre o que os rodeia. Seja ao analisar a qualidade de um serviço prestado, a eficácia de um produto adquirido ou o comportamento de outras pessoas, a avaliação está presente em diferentes esferas da vida social. No contexto organizacional, esse comportamento natural é sistematizado e transformado em um processo estruturado, permitindo que gestores e colaboradores obtenham percepções valiosas sobre o desempenho profissional e sua relação com os objetivos institucionais.

Segundo Souza (2022), a AD possibilita uma compreensão mais aprofundada sobre o impacto das atividades dos servidores, ao promover o alinhamento entre metas individuais e institucionais. Esse processo facilita o acompanhamento do desempenho, o fortalecimento da comunicação entre gestores e colaboradores e o engajamento dos trabalhadores no alcance dos objetivos organizacionais. No entanto, esse processo vai além da simples medição de produtividade, envolvendo a análise das competências

individuais, das necessidades de capacitação e da adaptação às mudanças institucionais. Dessa forma, a avaliação torna-se uma ferramenta de gestão estratégica, contribuindo para um ambiente organizacional mais eficiente e produtivo.

No ambiente corporativo, a AD assume um caráter metodológico e estratégico, possibilitando que as organizações mensurem, acompanhem e aprimorem o desempenho de seus colaboradores. Diferentes metodologias podem ser empregadas nesse processo, variando conforme os objetivos da empresa e a cultura organizacional. Algumas abordagens de avaliação priorizam indicadores quantitativos, como produtividade e metas mensuráveis, típicas das *hard skills*, que são mais facilmente quantificáveis por meio de testes e certificações técnicas. Outras abordagens, no entanto, enfatizam competências subjetivas e relacionais, as chamadas *soft skills*, como empatia, criatividade, flexibilidade e capacidade de cooperação, cuja mensuração demanda observações mais complexas e compreensão profunda do comportamento do indivíduo avaliado Santos, G. O. (2023).

A implementação eficaz da AD permite não apenas a identificação de talentos e a promoção do desenvolvimento profissional, mas também a correção de falhas e a mitigação de problemas organizacionais. Quando realizada de forma estruturada e transparente, a avaliação contribui para o engajamento dos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais produtivo e motivador. Além disso, ela serve como base para decisões estratégicas, como promoções, reajustes salariais, planejamento de treinamentos e realocação de recursos humanos.

Conforme Souza et al., (2022), a avaliação de desempenho contribui diretamente para esta nova forma de trabalhar. Esse novo comportamento esperado do setor de recursos humanos é especificamente mais objetivo, contando com fatos e mais informações sobre a organização para orientar esforços e tomar decisões acertadas. Isso ocorre porque, ao possibilitar ajustes nos processos internos, a organização pode aumentar sua eficiência e garantir maior alinhamento entre os objetivos estratégicos e as entregas dos colaboradores.

Outro aspecto crucial da avaliação é sua capacidade de fomentar uma cultura organizacional baseada no aprendizado contínuo e no desenvolvimento das competências profissionais. Organizações que adotam sistemas eficazes de avaliação criam um ambiente propício à inovação, onde o feedback constante e construtivo permite que os colaboradores aprimorem suas habilidades e se tornem mais alinhados com os objetivos institucionais. Esse processo é essencial para a retenção de talentos e para a construção

de equipes de alto desempenho, garantindo que a organização esteja preparada para os desafios do mercado.

Dessa forma, a AD deve ser entendida não apenas como um instrumento de controle ou mensuração, mas como um mecanismo estratégico que impulsiona o crescimento da organização e de seus colaboradores. Para que esse processo seja eficaz, é essencial ser conduzido com critérios bem definidos, garantindo equidade, transparência e alinhamento com os objetivos organizacionais. Assim, a AD não apenas reforça a cultura de excelência dentro das instituições, mas também contribui significativamente para a criação de um ambiente de trabalho mais produtivo, inovador e sustentável.

Essa ferramenta, quando bem aplicada, não apenas mensura a produtividade, mas também identifica competências essenciais, necessidades de capacitação e oportunidades de desenvolvimento, servindo como base para a tomada de decisões estratégicas. Segundo Dalmau & Girardi, 2015, citado por Fernandes, (2024, p. 15):

A avaliação de desempenho pode ser entendida como a definição de resultados ou o desempenho esperado de cada empregado, tendo como base as especificações ou atribuições de metas e padrões de comportamentos que estejam ligados diretamente às tarefas que compõem o cargo. (Dalmau & Girardi, 2015)

De acordo com Fernandes, (2024, p. 23), “a avaliação de desempenho cumpre papel central e crucial para uma boa gestão, ao exercer função que impacta e justifica os desempenhos pessoais, profissionais e organizacionais”, ou seja, a AD transcende a simples medição de resultados individuais e assume um papel central na gestão estratégica das organizações, permitindo ajustes nos processos internos para otimização da eficiência. Dessa maneira, a avaliação não deve ser vista como um evento pontual, mas sim como parte de um processo contínuo de desenvolvimento profissional.

No setor público, a AD apresenta particularidades em relação ao setor privado, uma vez que a estabilidade funcional dos servidores e os princípios da administração pública – como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – impõem desafios específicos à implementação de sistemas avaliativos eficazes. Além disso, esse processo de avaliação de desempenho não deve se restringir apenas à análise do desempenho individual, mas também deve considerar os impactos institucionais das atividades desempenhadas pelos servidores, uma vez que o foco está na prestação de serviços à sociedade de forma eficaz e eficiente (Andrade & Cordeiro, 2022).

Outro aspecto relevante é a multifuncionalidade da AD, que pode receber diferentes denominações, como análise de mérito, revisão de eficiência ou relatório de progresso.

Essa ferramenta pode ser aplicada de forma variada, dependendo dos objetivos institucionais e das particularidades da organização.

Conforme Neves (2023), a AD deve ser um processo contínuo e participativo, integrando os colaboradores em todas as etapas — desde o estabelecimento dos objetivos até a comunicação clara dos resultados, promovendo um ambiente onde o feedback seja constante e estruturado. No contexto da administração pública, a adoção de metodologias híbridas, que combinam indicadores quantitativos e qualitativos, tem se mostrado uma alternativa eficaz para garantir maior transparência e alinhamento estratégico.

Entretanto, para que a AD seja eficaz, é fundamental estar baseada em critérios objetivos e alinhada aos objetivos institucionais. Conforme Sampaio (2020,), deve ser cuidadosamente planejada desde o início, assegurando que os critérios sejam claros, compreendidos e aceitos tanto pelos avaliadores quanto pelos avaliados, evitando subjetividades e assegurando a legitimidade do processo. Já Fernandes (2024), traz a ideia de que é fundamental que os critérios sejam claramente definidos e comunicados a todos os envolvidos, minimizando possíveis distorções e subjetividades que possam comprometer a legitimidade do processo.

Dessa forma, a AD no setor público não apenas contribui para o aprimoramento individual dos servidores, mas também fortalece a governança institucional, promovendo maior eficiência, equidade e transparência na administração pública. Quando aplicada de maneira criteriosa, essa ferramenta contribui significativamente para a modernização da gestão pública e para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.

2.3. *Tipologias e Abordagens de Modelos de Avaliação*

Os modelos de avaliação de desempenho variam conforme a finalidade da mensuração, os critérios utilizados e como os resultados são analisados e aplicados. De modo geral, a literatura classifica esses modelos em diferentes tipologias, que podem ser aplicadas de forma independente ou combinada, dependendo da estrutura organizacional e dos objetivos institucionais. No setor público, é fundamental que a avaliação de desempenho considere não apenas o desempenho individual, mas também a capacidade do serviço público de atender às expectativas da população, contribuindo para a melhoria contínua das políticas públicas (Andrade & Cordeiro, 2022).

As abordagens tradicionais incluem a avaliação baseada em competências, que busca analisar o desempenho do servidor a partir de um conjunto de habilidades técnicas e comportamentais pré-definidas; a avaliação por objetivos, que mensura o alcance de

metas individuais e coletivas estabelecidas pela organização, ou seja, o modelo de avaliação por objetivos enfoca a análise dos resultados obtidos em comparação com as metas estabelecidas, abrangendo tanto o desempenho individual quanto o coletivo e levando em consideração prazos, qualidade e conflitos (Araújo et al., 2023); e a avaliação 360 graus, também conhecida como feedback com múltiplas fontes ou avaliação circular, proporciona aos participantes feedbacks estruturados oriundos de superiores, pares, subordinados e outros stakeholders, permitindo uma visão mais abrangente sobre o desempenho do avaliado (Colombino & Rosa, 2024).

Nos últimos anos, a AD tem sido um campo de estudo em expansão, especialmente em relação à busca por metodologias inovadoras que possam melhorar a eficácia do processo avaliativo, promovendo a modernização e o alinhamento estratégico das atividades governamentais (Martins & Ensslin, 2020). No setor público, essas abordagens buscam minimizar problemas como a subjetividade na mensuração do desempenho e a resistência dos servidores ao processo avaliativo. Conforme argumentam Costa et al., (2023), A combinação de metodologias qualitativas e quantitativas na avaliação de desempenho permite um diagnóstico mais preciso sobre o impacto das ações individuais no desempenho organizacional, proporcionando uma análise mais abrangente e estratégica, alinhada às práticas do setor privado.

Outro modelo relevante na gestão pública é a avaliação baseada em indicadores de governança, que tem sido adotada para alinhar a mensuração do desempenho dos servidores aos princípios da administração pública. Essa abordagem reforça a transparência e a accountability, pois atrela a avaliação à entrega de resultados concretos à sociedade, favorecendo o alinhamento das práticas de gestão de desempenho aos objetivos estratégicos governamentais. Segundo Sousa (2024) a transparência tornou-se um elemento fundamental para o fortalecimento da accountability no setor público, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize as decisões governamentais, promovendo um controle social mais efetivo e ampliando a confiança pública.

Com base nas exigências contemporâneas de eficiência administrativa, a avaliação de desempenho no setor público têm adotado modelos híbridos, que combinam elementos quantitativos e qualitativos para garantir um processo avaliativo mais completo e alinhado às diretrizes da governança pública. Esse movimento visa não apenas otimizar a gestão de pessoas, mas também assegurar que a avaliação sirva como um mecanismo estratégico para o aprimoramento organizacional.

A AD é uma prática essencial na gestão de pessoas, visando mensurar e aprimorar o desempenho dos colaboradores dentro das organizações. Historicamente, diversos modelos tradicionais foram desenvolvidos para atender a essa necessidade, cada um com suas particularidades, vantagens e limitações, conforme a seguir:

2.3.1. *Escala Gráfica de Avaliação*

A Escala Gráfica de Avaliação é um dos métodos mais antigos e amplamente utilizados. Consiste em avaliar o desempenho do colaborador em diversos critérios previamente estabelecidos, como assiduidade, qualidade do trabalho e cooperação, utilizando uma escala numérica ou descritiva. Embora amplamente utilizado devido à simplicidade, o método da Escala Gráfica tem sido alvo de críticas por sua subjetividade, equiparando o avaliador ao papel de um juiz e priorizando a análise do desempenho passado, em detrimento do desenvolvimento futuro (Rego & Santos, 2023).

Este método baseia-se na avaliação de características específicas, como assiduidade, qualidade do trabalho, produtividade, cooperação, iniciativa e relacionamento interpessoal, por meio de uma escala que pode ser numérica ou descritiva. A simplicidade e a facilidade de aplicação tornam-no uma escolha frequente, especialmente em estruturas organizacionais que buscam padronizar processos avaliativos.

A estrutura da Escala Gráfica de Avaliação geralmente consiste em uma tabela de dupla entrada, onde as linhas representam os fatores a serem avaliados e as colunas indicam os níveis de desempenho, que podem variar de "insatisfatório" a "excelente" ou de "1" a "5". O avaliador marca o ponto na escala que, em sua percepção, melhor reflete o desempenho do colaborador em cada fator. Essa abordagem permite uma visão quantitativa do desempenho, facilitando comparações e identificações de áreas que necessitam de desenvolvimento. Souza et al., (2022, p. 17) afirma que "são utilizadas duas colunas sendo horizontais e verticais, contendo os critérios que serão avaliados e a escala de valores como ruim, regular, bom e ótimo".

Entretanto, apesar de sua popularidade, a Escala Gráfica de Avaliação não está isenta de críticas. Um dos principais desafios associados a este método é a subjetividade inerente ao processo avaliativo. A interpretação dos critérios e a atribuição de pontuações podem variar significativamente entre os avaliadores, influenciadas por percepções pessoais e vieses inconscientes. Essa variabilidade pode comprometer a precisão e a consistência dos resultados, tornando-os menos confiáveis para decisões críticas de gestão de pessoas. Como apontado por Souza et al., (2022, p. 17), a simplicidade

requerida em sua estruturação e na aplicação pode levar a “erros de interpretação que podem trazer resultados irreais”.

Para mitigar essas limitações, é recomendável que as organizações complementem a Escala Gráfica com outros métodos de avaliação que ofereçam uma perspectiva mais qualitativa e abrangente do desempenho. A combinação com técnicas como a Avaliação 360 graus, que incorpora feedback de múltiplas fontes, pode proporcionar uma visão mais completa e equilibrada do desempenho do colaborador. Além disso, a utilização de descrições comportamentais específicas para cada nível da escala pode auxiliar na redução da subjetividade, fornecendo diretrizes claras para os avaliadores e promovendo uma maior objetividade no processo avaliativo.

No contexto da administração pública, a Escala Gráfica de Avaliação é frequentemente utilizada devido à sua estrutura sistemática e documentada, que facilita o registro e o acompanhamento do desempenho dos servidores. Entretanto, para funções que exigem habilidades específicas ou que envolvem alta complexidade, a aplicação isolada deste método pode não ser suficiente para capturar todas as nuances do desempenho. Portanto, a integração com outras abordagens avaliativas é essencial para assegurar uma compreensão mais completa e precisa das contribuições individuais, alinhando-as aos objetivos estratégicos da instituição.

2.3.2. Método de Escolha Forçada

No Método de Escolha Forçada, o avaliador deve selecionar, entre um conjunto de afirmações, aquelas que melhor descrevem o desempenho do colaborador. Este modelo busca minimizar a tendência de avaliações lenientes ou excessivamente rigorosas, forçando o avaliador a fazer distinções claras entre os avaliados. Souza et al., (2022, p. 17), descreve que o avaliador seleciona entre um conjunto de afirmações aquelas que melhor descrevem o comportamento do colaborador, minimizando a subjetividade nas avaliações, mas limitando a expressão de nuances específicas.

Nesse método, são apresentadas ao avaliador uma série de afirmações agrupadas em blocos, geralmente de quatro, que descrevem comportamentos ou características dos colaboradores. O avaliador deve selecionar, em cada bloco, a afirmação que mais se aproxima e a que mais se distancia do comportamento do avaliado, utilizando sinais de "+" e "-", respectivamente. Por exemplo, em um bloco com as afirmações: "entrega as tarefas no prazo", "irrita-se facilmente", "está sempre atrasado" e "domina o conhecimento técnico

necessário", o avaliador indicaria quais descrições melhor e pior caracterizam o colaborador em questão.

A principal vantagem desse método é a redução de vieses avaliativos, como a tendência à leniência ou ao rigor excessivo, uma vez que força o avaliador a fazer escolhas específicas, evitando generalizações. Marques (2022) destaca que a principal vantagem do método é a redução de vieses avaliativos, pois obriga o avaliador a fazer distinções claras entre os avaliados, evitando a atribuição de notas excessivamente altas ou homogêneas, assegurando a imparcialidade. Além disso, ao focar em comportamentos observáveis, promove uma avaliação mais objetiva e baseada em evidências concretas. No entanto, sua eficácia depende da elaboração cuidadosa das afirmações, que devem ser claras, relevantes e alinhadas aos critérios de desempenho desejados pela organização. Afirmações mal formuladas podem levar a interpretações equivocadas e comprometer a validade da avaliação.

Entretanto, esse método também apresenta limitações. A rigidez na escolha das afirmações pode não capturar minúcias importantes do desempenho individual, deixando de considerar contextos específicos ou circunstâncias atenuantes que influenciam o comportamento do colaborador. Além disso, a obrigatoriedade de selecionar afirmações pode gerar desconforto nos avaliadores, especialmente quando nenhuma das opções reflete com precisão o desempenho observado. Portanto, é essencial que as organizações complementem o Método de Escolha Forçada com outras ferramentas de avaliação e feedback qualitativo, garantindo uma compreensão mais holística e precisa do desempenho dos colaboradores.

2.3.3. Avaliação por Incidentes Críticos

A Avaliação por Incidentes Críticos (AIC) focaliza eventos específicos em que o colaborador demonstrou desempenho excepcionalmente positivo ou negativo. Conforme Marques (2022), baseia-se no registro de ocorrências positivas ou negativas que tenham tido impacto significativo no trabalho do colaborador. Essa abordagem permite feedback regular e orientado, embora dependa da dedicação do avaliador para registrar e discutir tais incidentes de forma contínua. O avaliador registra esses incidentes ao longo do período avaliado, proporcionando um feedback concreto baseado em comportamentos observáveis. Apesar de fornecer percepções detalhadas, este método pode ser oneroso em termos de tempo e depende da diligência do avaliador em registrar os incidentes de maneira consistente.

A metodologia se concentra na identificação e análise de eventos específicos nos quais o colaborador apresenta um desempenho significativamente positivo ou negativo. Esta técnica, desenvolvida por Flanagan (1954), consiste em procedimentos padronizados para coletar observações diretas de comportamentos humanos que possuem relevância significativa, permitindo a análise sistemática de eventos que atendem a critérios metodologicamente estabelecidos. Ele também afirma que “um incidente é definido como qualquer atividade humana observável que seja suficientemente completa para permitir inferências e previsões sobre a pessoa que realizou o ato” (Flanagan, 1954).

Na prática, a aplicação da AIC envolve a coleta sistemática de relatos sobre comportamentos observáveis em situações reais de trabalho. Por exemplo, em um estudo realizado por Talim et al., (2017), a técnica foi utilizada para avaliar o impacto de um treinamento em pesquisa bibliográfica. Os pesquisadores coletaram dados por meio de questionários aplicados entre quatro e cinco meses após o término do treinamento, solicitando que os participantes relatassem situações específicas em que os conhecimentos adquiridos foram utilizados. Os resultados indicaram que as habilidades adquiridas foram transferidas para as atividades acadêmicas e profissionais dos participantes, confirmando a eficácia da técnica de Incidentes Críticos na avaliação de intervenções educacionais (Talim et al., 2017).

Além disso, a AIC se destaca por sua flexibilidade e adaptabilidade a diferentes contextos organizacionais. Os incidentes críticos podem ser adaptados a diversas funções e setores, permitindo que a avaliação seja personalizada e relevante. A AIC destaca-se por sua flexibilidade, permitindo que os critérios avaliativos sejam ajustados às particularidades de cada grupo ou função. No entanto, essa adaptabilidade pode gerar um grande volume de indicadores, exigindo maior atenção na análise estratégica (Neves, 2023). Essa personalização não só aumenta a eficácia das avaliações, mas também a aceitação por parte dos colaboradores, que percebem a relevância da avaliação em suas funções diárias.

Nesse sentido, a AIC tem sido aplicada em diversos contextos, incluindo a área da saúde. Um estudo de revisão integrativa destacou que a técnica é utilizada para avaliar vivências e experiências de pacientes e profissionais, permitindo analisar a eficácia do trabalho realizado pelas equipes de saúde. A compreensão dos processos vivenciados pelos colaboradores é essencial para alinhar as necessidades individuais com as expectativas organizacionais, promovendo um ambiente de desenvolvimento mútuo (Sampaio Lino, 2020).

Entretanto, a implementação eficaz desta metodologia requer um compromisso significativo por parte dos avaliadores para manter registros precisos e atualizados. A falta de consistência na documentação dos incidentes pode comprometer a objetividade e a utilidade do feedback fornecido. Além disso, o processo pode ser considerado oneroso em termos de tempo, uma vez que requer um planejamento estratégico minucioso, além da capacitação dos avaliadores e do investimento em tecnologia para garantir a efetividade do processo (Souza et al., 2022).

Um dos principais obstáculos é a subjetividade envolvida na identificação e análise dos incidentes críticos. A variabilidade nas interpretações dos incidentes críticos pode gerar discrepâncias na avaliação de desempenho, afetando a confiabilidade do processo e potencialmente causando prejuízos tanto aos colaboradores quanto à organização (Araújo et al., 2023). A variabilidade nas interpretações dos incidentes pode levar a discrepâncias nas avaliações, comprometendo a confiabilidade do processo, ou seja, “discrepâncias na aplicação da metodologia podem comprometer a credibilidade do processo” (Araújo, et al., 2023, p. 35). Para reduzir esse risco, é essencial que as organizações estabeleçam critérios claros e comuns para a definição do que constitui um incidente crítico, além de proporcionar treinamento adequado aos avaliadores. Para reduzir a variabilidade nas interpretações dos incidentes críticos, é fundamental fornecer orientações claras e exemplos práticos, garantindo que os avaliadores utilizem critérios consistentes na análise dos comportamentos observados (Flanagan, 1954).

Outro aspecto relevante é a integração da AIC com outras metodologias de avaliação de desempenho. A combinação da AIC com abordagens baseadas em competências ou em objetivos pode oferecer uma visão mais holística do desempenho dos colaboradores. Dessa forma, a AIC pode atuar como um componente central em um sistema de gestão de desempenho mais abrangente, ao associar indicadores à estratégia organizacional, promovendo ações abrangentes que fortaleçam a cultura organizacional e assegurem o alinhamento entre os objetivos individuais e os valores institucionais (Neves, 2023).

Para mitigar esses desafios, é recomendável que as organizações invistam em treinamento adequado para os avaliadores, garantindo que estejam capacitados para identificar e registrar incidentes críticos de forma eficaz. A utilização de ferramentas tecnológicas pode auxiliar na sistematização e agilização do processo de registro, tornando-o menos oneroso e mais preciso. Como sugerem os autores, a adoção de plataformas digitais específicas para a gestão de desempenho pode facilitar o

acompanhamento em tempo real e a documentação dos incidentes, promovendo uma cultura de feedback contínuo e construtivo, fortalecendo o desenvolvimento organizacional e o alinhamento estratégico (Santos, G. O., 2023).

Por fim, a AIC se apresenta como uma ferramenta valiosa na avaliação de desempenho organizacional, oferecendo uma abordagem centrada no comportamento e nos resultados. À medida que as organizações buscam maneiras mais eficazes de avaliar e desenvolver seus colaboradores, a AIC se destaca como uma metodologia que combina rigor científico e aplicabilidade prática, contribuindo não apenas para a melhoria do desempenho individual, mas também para o fortalecimento da cultura organizacional.

2.3.4. *Ranking e Comparação Pares-a-Pares*

O método de Ranking e Comparação Pares-a-Pares é uma abordagem de AD que envolve a comparação direta entre colaboradores, classificando-os do melhor ao pior desempenho. Embora possa incentivar a competitividade e destacar os melhores talentos, essa prática pode gerar um ambiente de rivalidade prejudicial e não considerar as diferenças individuais nos contextos de trabalho.

Este modelo envolve a comparação direta entre colaboradores, classificando-os do melhor ao pior desempenho. Embora possa incentivar a competitividade e destacar os melhores talentos, pode também gerar um ambiente de rivalidade prejudicial e não considerar as diferenças individuais nos contextos de trabalho, limitando o potencial de feedback construtivo (Silva, 2019).

De acordo com Vicente et al., (2019), a implementação desse modelo resultará em um clima organizacional adverso, onde a competição excessiva entre os funcionários compromete a colaboração e o trabalho em equipe, gerando um ambiente marcado pela desconfiança e percepção de injustiça. Além disso, ao focar exclusivamente na comparação direta, o método pode negligenciar fatores contextuais que influenciam o desempenho individual, como recursos disponíveis, complexidade das tarefas e variáveis externas que afetam a produtividade.

Estudos recentes corroboram essas observações. Por exemplo, Rolinha (2024) destaca que a utilização de rankings pode levar à insatisfação e desmotivação entre os colaboradores, especialmente quando as avaliações não consideram as especificidades de cada função e os desafios inerentes a elas. Essa percepção de injustiça pode comprometer o ambiente organizacional, fomentando uma cultura de competição desleal e desconfiança entre os funcionários. Além disso, a comparação direta pode fomentar um

ambiente de desconfiança, onde os funcionários se sentem constantemente julgados em relação aos seus pares, o que pode resultar em estresse e redução do bem-estar no trabalho.

Para mitigar esses desafios, é recomendável que as organizações adotem abordagens de avaliação que considerem tanto o desempenho individual quanto o contexto em que o trabalho é realizado. Métodos que incorporam múltiplas fontes de feedback e avaliam competências específicas, alinhadas aos objetivos organizacionais, tendem a proporcionar uma visão mais equilibrada e justa do desempenho dos colaboradores. Como sugerem os autores, a implementação de sistemas de avaliação que valorizem a colaboração e o desenvolvimento contínuo pode promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

A adoção de modelos modernos de avaliação de desempenho reflete a necessidade das organizações de se adaptarem a contextos em constante transformação. Essas abordagens enfatizam o desenvolvimento contínuo, a flexibilidade e a participação ativa dos colaboradores no processo avaliativo. No entanto, a implementação eficaz desses modelos requer uma cultura organizacional que valorize o feedback, a transparência e o alinhamento estratégico entre os objetivos individuais e organizacionais. Sem esse alinhamento, os trabalhadores podem perceber a avaliação de desempenho como um processo punitivo, gerando resistência e minando a eficácia do sistema (Vicente et al., 2019).

A evolução das práticas organizacionais e a crescente complexidade do ambiente de trabalho têm impulsionado o desenvolvimento de modelos modernos de avaliação de desempenho. Esses modelos buscam ir além da simples mensuração de resultados, incorporando abordagens que promovem o desenvolvimento contínuo, a adaptação às mudanças e a valorização das competências individuais e coletivas.

2.3.5. Avaliação 360 Grau

A Avaliação 360 Graus é uma metodologia que coleta feedback de múltiplas fontes, incluindo superiores, pares, subordinados e, em alguns casos, clientes. Essa abordagem oferece uma visão abrangente do desempenho do colaborador, considerando diferentes perspectivas e contextos. Estudos recentes destacam que a Avaliação 360 Graus contribui para o autoconhecimento e desenvolvimento profissional, uma vez que promove um feedback abrangente e estruturado, aumentando a precisão das avaliações e estimulando a abertura para mudanças construtivas (Colombino & Rosa, 2024).

A Avaliação 360 Graus tem se consolidado como uma ferramenta robusta no campo da gestão de desempenho, proporcionando uma perspectiva multifacetada sobre as competências e comportamentos dos indivíduos dentro das organizações. Diferentemente dos métodos tradicionais de avaliação, que geralmente se baseiam exclusivamente na percepção do superior imediato, a Avaliação 360 Graus incorpora feedbacks de diversas fontes, incluindo pares, subordinados, superiores e até mesmo clientes, oferecendo uma visão abrangente do desempenho do avaliado e contribuindo para a identificação de áreas de melhoria (Ceribeli et al., 2019).

No contexto das agências reguladoras federais brasileiras, a implementação do feedback 360 graus foi adaptada para focar no monitoramento do alcance de metas e resultados, em vez de priorizar o desenvolvimento das carreiras dos avaliados. Essa abordagem está alinhada às características dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho, que se concentram no cumprimento de objetivos organizacionais específicos e na centralização do processo, limitando as possibilidades de adaptação às particularidades de cada setor ou equipe (Neves, 2023).

A eficácia da Avaliação 360 Graus depende significativamente da cultura organizacional e da preparação dos envolvidos para fornecer e receber feedbacks construtivos. A ausência de uma cultura de feedback pode resultar em resistência por parte dos colaboradores, comprometendo a eficácia do processo. Além disso, a implementação inadequada de sistemas de avaliação pode resultar em avaliações superficiais ou tendenciosas, comprometendo a precisão dos resultados e afetando negativamente a percepção de justiça entre os colaboradores (Silva, 2019).

No setor público, a Avaliação 360 Graus enfrenta desafios adicionais, como a necessidade de transparência e a gestão de um número significativo de stakeholders. Estudos indicam que, embora essa metodologia possa oferecer uma visão mais completa do desempenho dos servidores, sua eficácia está intrinsecamente ligada à adaptação do instrumento ao contexto específico do serviço público e ao alinhamento com os objetivos estratégicos das instituições (Colombino & Rosa, 2024).

Para maximizar os benefícios da Avaliação 360 Graus, é imperativo que as organizações invistam em treinamento e desenvolvimento, preparando os colaboradores para participarem ativamente do processo de feedback. Além disso, a confidencialidade e a confiança devem ser pilares fundamentais no processo de avaliação de desempenho, garantindo que os participantes se sintam seguros para fornecer avaliações honestas e construtivas. A criação de um ambiente seguro para o feedback fortalece a credibilidade

do processo e promove a construção de relações interpessoais positivas entre avaliador e avaliado (Neves, 2023).

2.3.6. *Avaliação por Competências*

A Avaliação por Competências (AC) tem ganhado cada vez mais espaço no cenário da administração pública e privada como uma metodologia voltada para a modernização da gestão de pessoas, promovendo uma articulação mais estreita entre desempenho, desenvolvimento e estratégia organizacional. Sua adoção parte do pressuposto de que o desempenho profissional não pode ser mensurado unicamente por resultados quantitativos, mas precisa considerar o conjunto de competências — técnicas e comportamentais — que os indivíduos mobilizam em suas atividades cotidianas. Ao contrário dos modelos tradicionais de avaliação, que priorizam metas isoladas, a AC propõe uma abordagem integrada e contínua, capaz de alinhar o potencial humano às necessidades institucionais de longo prazo (Azevedo & Cerutti, 2020).

Esse modelo pressupõe a identificação criteriosa das competências necessárias ao desempenho eficaz dos diferentes papéis dentro da organização. Para isso, é indispensável o mapeamento detalhado tanto das competências organizacionais quanto individuais, considerando as especificidades dos cargos, os desafios do ambiente institucional e as diretrizes estratégicas da organização. O mapeamento contempla, por um lado, as competências técnicas, que se referem ao saber-fazer específico exigido por cada função; e por outro, as competências comportamentais, que abrangem atitudes, valores e habilidades interpessoais como proatividade, comunicação, empatia, cooperação, flexibilidade e liderança (Montezano et al., 2021). Essa abordagem reforça a compreensão de que o desempenho não decorre apenas do conhecimento técnico, mas também da capacidade do servidor de interagir de maneira efetiva no ambiente organizacional.

A aplicação prática da AC requer instrumentos que garantam objetividade e clareza na avaliação. Nesse sentido, o uso de rubricas avaliativas tem se mostrado uma estratégia eficaz, sobretudo em contextos de formação e capacitação. Salerno e Freitas (2019), ao analisarem a aplicação de rubricas em cursos online massivos (MOOCs), demonstraram que essas ferramentas foram determinantes para motivar o engajamento dos participantes, além de contribuírem para a transparência na avaliação. Quando adaptadas ao ambiente organizacional, rubricas bem construídas podem servir como base para uma avaliação justa e alinhada às expectativas institucionais, fortalecendo a credibilidade do processo entre avaliadores e avaliados.

Complementarmente, a AC se torna mais efetiva quando integrada a práticas de feedback contínuo e a planos de desenvolvimento individual (PDI), que ampliam a função formativa da avaliação. Tais mecanismos permitem não apenas identificar lacunas, mas propor ações específicas de capacitação e crescimento. Andrade e Cordeiro (2022) ressaltam que o uso de processos avaliativos que ofereçam devolutivas personalizadas impacta positivamente a motivação dos servidores, uma vez que evidencia o compromisso institucional com o seu desenvolvimento. Trata-se, portanto, de um modelo que não se limita ao julgamento, mas que estimula o protagonismo e o aprendizado contínuo.

No setor público, embora ainda existam entraves culturais e estruturais à plena adoção da AC, há avanços concretos. Um marco importante foi a instituição do Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP) por meio do Decreto n.º 9.991/2019 (Brasil, 2019) que obriga os órgãos públicos federais a elaborar anualmente um planejamento de ações de desenvolvimento alinhadas às estratégias institucionais. Montezano et al., (2021) apontam que tal exigência tem promovido a integração entre gestão por competências, planejamento de pessoal e políticas de capacitação, o que fortalece a profissionalização do serviço público. Essa institucionalização da AC, associada a iniciativas de formação continuada, pode contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços públicos.

A literatura especializada também evidencia os benefícios práticos da AC em setores específicos. Amaral et al., (2022), por exemplo, analisaram sua aplicação na área da saúde, demonstrando que a avaliação de competências profissionais permite identificar deficiências formativas e implementar melhorias nos protocolos assistenciais. Tais evidências sustentam a tese de que a AC, quando bem estruturada, pode ser uma aliada estratégica na promoção da qualidade e na racionalização dos recursos humanos, seja no setor público, seja no privado.

Outro aspecto relevante da AC é o estímulo à corresponsabilidade entre organização e servidor no processo de desenvolvimento. Em vez de adotar uma lógica hierárquica e verticalizada, o modelo de competências favorece relações horizontais, baseadas na confiança, no diálogo e na corresponsabilidade. Isso se traduz em ambientes mais propícios à inovação, à aprendizagem contínua e à valorização do mérito, características fundamentais para instituições que almejam se adaptar às exigências de um mundo em constante transformação. Conforme argumentam Montezano et al., (2021), a adoção da AC contribui não apenas para o desempenho institucional, mas também para a geração de valor público, enquanto melhora a qualidade dos serviços oferecidos à população.

É importante, no entanto, frisar que a eficácia da AC não reside unicamente na formalização de instrumentos avaliativos, mas na sua integração a uma cultura organizacional que valorize o desenvolvimento humano. Para que isso ocorra, é essencial o engajamento das lideranças, o investimento em capacitação dos gestores e avaliadores, e a coerência entre os objetivos institucionais e os critérios utilizados nas avaliações. Azevedo e Cerutti (2020) alertam que a AC não pode ser vista apenas como um requisito técnico, mas como parte de uma política mais ampla de gestão estratégica de pessoas, centrada na valorização do potencial humano como fator-chave para a transformação organizacional.

Assim, a Avaliação por Competências emerge como uma metodologia robusta, capaz de articular diagnóstico, desenvolvimento e reconhecimento em um mesmo ciclo de gestão. Sua implantação demanda esforço institucional, mas os resultados tendem a compensar, tanto em termos de eficácia organizacional quanto de satisfação dos servidores. À medida que se consolida como política pública ou prática organizacional, a AC aponta para um novo paradigma de gestão de pessoas, mais justo, transparente e voltado à excelência no serviço público e privado.

2.3.7. Feedback Contínuo e Avaliação Contínua

A consolidação do modelo de feedback contínuo no campo da Avaliação de Desempenho (AD) representa um marco na modernização dos processos avaliativos, ao substituir abordagens pontuais e retrospectivas por um ciclo permanente de acompanhamento, ajuste e crescimento. Em contraste com o modelo tradicional de avaliações anuais — centradas na mensuração ex post de resultados —, a AD baseada em feedback contínuo propõe uma lógica dialógica, orientada à aprendizagem organizacional e ao desenvolvimento de competências em tempo real. Essa prática se sustenta na premissa de que interações regulares entre gestores e colaboradores favorecem a construção de vínculos de confiança, o aumento da clareza sobre metas e a identificação precoce de lacunas de desempenho (Salomão et al., 2025).

A literatura contemporânea aponta que o feedback contínuo deve ser compreendido como uma prática estratégica e não apenas como uma técnica de comunicação gerencial. Para tanto, sua institucionalização demanda a integração com planos de desenvolvimento individual (PDI), mecanismos de escuta ativa e modelos de metas adaptáveis, como os

OKRs (Objectives and Key Results), que permitem o alinhamento dinâmico entre objetivos organizacionais e aspirações individuais (Salomão et al., 2025). Ainda, reforça-se que o feedback eficaz deve ocorrer de maneira estruturada, com base em dados objetivos, evitando interpretações subjetivas que possam comprometer sua legitimidade e aceitação (Oliveira, 2019).

No contexto educacional, práticas de avaliação formativa ilustram com clareza os efeitos benéficos do feedback contínuo na regulação do processo de ensino-aprendizagem. Vaz e Nasser (2021) demonstram que, ao transformar provas tradicionais em instrumentos de devolutiva formativa, professores podem identificar com maior precisão as necessidades dos estudantes e intervir de modo mais responsivo. O estudo defende que “a avaliação só é formativa se for informativa”, destacando que comentários neutros ou meramente classificatórios não favorecem a aprendizagem (Vaz & Nasser, 2021, p. 6). Assim, práticas avaliativas fundamentadas em devolutivas qualitativas e contínuas estimulam tanto a autonomia dos aprendizes quanto o aprimoramento das práticas docentes.

A relevância do feedback contínuo também se manifesta no ambiente corporativo, particularmente quando associado à cultura de aprendizado e melhoria contínua. Santos e Kroeff (2018) argumentam que, quando implementado de forma adequada, o feedback torna-se uma ferramenta poderosa de motivação e regulação do desempenho, conduzindo à construção de competências e à autonomia dos profissionais. Esses autores enfatizam que o valor pedagógico do feedback não reside apenas na frequência, mas na qualidade da informação compartilhada, na sua função orientadora e no reconhecimento das conquistas individuais (Santos & Kroeff, 2018).

Por sua vez, Oliveira (2019) destaca que a aplicação do feedback no ambiente empresarial ainda enfrenta desafios importantes, como a inconsistência nas metodologias utilizadas, a baixa frequência das interações e a resistência de líderes despreparados para conduzir conversas construtivas. A pesquisa realizada com gestores de uma empresa de serviços públicos revelou que, apesar do reconhecimento generalizado da importância do feedback para o desempenho e a motivação, a prática ainda é subutilizada por falta de preparo e estrutura (Oliveira, 2019).

Um fator crítico para o sucesso do modelo de feedback contínuo é a maturidade da cultura organizacional. Ambientes que promovem abertura ao diálogo, escuta ativa e confiança institucional tendem a colher mais benefícios dessa abordagem. Como reforçam Salomão et al., (2025), a construção de uma cultura de feedback demanda treinamentos

específicos para líderes, políticas claras de reconhecimento e canais de comunicação acessíveis e eficazes, capazes de sustentar práticas regulares e não punitivas de avaliação. A presença de barreiras como a sobrecarga de trabalho, a resistência à mudança e a ausência de modelos consistentes ainda desafia a plena incorporação dessa prática, especialmente em ambientes educacionais e públicos (Vaz & Nasser, 2021; Machado et al., 2021).

Nesse contexto, as tecnologias digitais têm se mostrado facilitadoras na implementação de sistemas de AD contínua, permitindo a coleta automatizada de indicadores, o registro sistemático de feedbacks e a comunicação síncrona entre gestores e colaboradores. O uso de plataformas que integram recursos de avaliação, análise de desempenho e planejamento de desenvolvimento, como destacado por Machado et al., (2021), pode não apenas reduzir os entraves operacionais, mas também qualificar o processo avaliativo ao garantir maior rastreabilidade e precisão das informações.

Em síntese, a transição de sistemas de avaliação anuais para modelos baseados em feedback e avaliação contínuos representa não apenas uma atualização metodológica, mas uma profunda mudança de paradigma na forma como o desempenho é compreendido e gerido nas organizações. Trata-se de um movimento que reforça a centralidade do desenvolvimento humano como eixo estruturante da gestão organizacional e educacional, que demanda, para sua consolidação, liderança engajada, cultura colaborativa, metodologias robustas e uso inteligente de tecnologias.

2.3.8. Avaliação Baseada em Projetos

A Avaliação Baseada em Projetos (ABP) se consolida como uma abordagem metodológica eficaz para mensuração de desempenho em contextos organizacionais dinâmicos, nos quais o trabalho ocorre de forma colaborativa e orientada a entregas. Diferente das avaliações tradicionais, a ABP enfoca o desempenho de colaboradores com base em sua atuação em projetos específicos, considerando aspectos como o cumprimento de prazos, qualidade das entregas e grau de cooperação entre os membros das equipes. Essa prática está alinhada à transformação dos ambientes de trabalho em espaços de aprendizagem ativa, adaptativa e orientada à inovação.

Machado et al., (2021) descrevem a ABP como um processo estruturado em três fases interdependentes: orientação, aprendizagem e continuação. Na fase de orientação,

define-se o escopo do projeto, os objetivos, a equipe envolvida e os critérios de avaliação. Em seguida, durante a fase de aprendizagem, o conhecimento é desenvolvido de forma prática, por meio da execução e da colaboração entre os participantes. Finalmente, na fase de continuação, consolida-se o conhecimento adquirido, promovendo sua aplicação em outros contextos organizacionais e reforçando o ciclo contínuo de aprendizagem (Machado et al., 2021).

Franks e Keller-Franco (2020) reforçam a importância do planejamento detalhado para garantir o sucesso dessa metodologia. Os autores destacam etapas fundamentais como definição do tema do projeto, objetivos gerais e específicos, estratégias de execução, recursos, cronograma e critérios avaliativos. Destacam ainda que a avaliação deve ocorrer durante todas as fases do projeto, de forma processual e formativa, permitindo ajustes em tempo real. Tais práticas promovem o engajamento, o protagonismo dos envolvidos e a construção coletiva do conhecimento (Franks & Keller-Franco, 2020).

Complementando essa visão, Lacerda et al., (2018) argumentam que os indicadores tradicionais de avaliação de desempenho em projetos — conhecidos como “triângulo de ferro” (tempo, custo e escopo) — são limitados para capturar a complexidade dos resultados em ambientes de inovação e aprendizagem. Assim, sugerem a adoção de indicadores mais abrangentes, que incluam aspectos subjetivos como engajamento, contribuição estratégica e geração de valor, conforme os princípios do paradigma “Rethinking Project Management” (Lacerda et al., 2018). Essa ampliação conceitual fortalece a ideia de que o sucesso de um projeto não está apenas na entrega, mas também no impacto organizacional gerado.

A dimensão do feedback contínuo constitui outro pilar fundamental da ABP. Para Franks e Keller-Franco (2020), o feedback deve ser aplicado ao longo do projeto, possibilitando intervenções e correções durante o processo. Ao contrário da avaliação somativa tradicional, a lógica formativa da ABP transforma a avaliação em instrumento de orientação, contribuindo diretamente para o desenvolvimento dos indivíduos e da equipe (Franks & Keller-Franco, 2020).

Essa abordagem, ao integrar avaliação e prática, promove também uma cultura de colaboração e transparência. Conforme observa Machado et al., (2021), ao articular os processos de aprendizagem ao contexto de trabalho real, a ABP transforma o ambiente organizacional em um espaço de desenvolvimento permanente, em que o saber é produzido na ação. Essa integração estimula o senso de pertencimento, favorecendo o

comprometimento com os resultados e a coesão entre os membros da equipe (Machado et al., 2021).

Apesar de seus benefícios, a aplicação isolada da ABP pode apresentar limitações. Como alertam os próprios autores, esse modelo pode deixar de captar competências comportamentais, aspectos relacionais e valores institucionais que não se manifestam diretamente no contexto de um projeto. Assim, sua adoção deve ser combinada a outras abordagens avaliativas, como a avaliação por competências e a avaliação 360°, compondo um sistema híbrido que forneça uma visão mais ampla e integrada do desempenho (Machado et al., 2021).

Além disso, Franks e Keller-Franco (2020) ressaltam que, para além dos resultados tangíveis do projeto, é essencial que a ABP esteja orientada à reflexão crítica sobre os processos, promovendo uma aprendizagem significativa. A avaliação, nesse sentido, não se resume à mensuração de resultados, mas se transforma em processo mediador da construção de conhecimento e do aperfeiçoamento contínuo.

Em síntese, a Avaliação Baseada em Projetos representa uma ferramenta estratégica e multifacetada para o desenvolvimento de equipes e para o fortalecimento do alinhamento organizacional. Sua eficácia depende do planejamento rigoroso, da aplicação de critérios múltiplos e integrados, e da adoção de estratégias de feedback formativo. Quando implementada de forma contextualizada e articulada a outros instrumentos de avaliação, a ABP contribui não apenas para a melhoria do desempenho, mas também para a consolidação de uma cultura organizacional voltada à aprendizagem, inovação e excelência.

2.3.9. Avaliação Orientada por Objetivos Ágeis

A Avaliação Orientada por Objetivos Ágeis (AOOA) representa uma inovação nos sistemas de avaliação de desempenho, rompendo com os modelos tradicionais baseados em metas fixas anuais e propondo uma lógica interativa, adaptativa e orientada por ciclos curtos. Inspirada nas metodologias ágeis, essa abordagem estabelece objetivos de curto prazo que são regularmente revisados e ajustados, promovendo maior flexibilidade, responsabilidade e alinhamento entre o desempenho individual e os resultados organizacionais.

Segundo Salomão et al., (2025), a evolução dos sistemas de avaliação reflete a transição de modelos centrados no passado para práticas que enfatizam o desenvolvimento contínuo. Os autores destacam que empresas de sucesso adotam

sistemas ágeis que valorizam o feedback frequente e os Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs), promovendo uma cultura de aprendizado e alta performance (Salomão et al., 2025).

Um dos elementos centrais da AOOA é o uso dos OKRs (Objectives and Key Results), ferramenta que combina metas qualitativas com resultados-chave mensuráveis. Essa metodologia estimula o foco, o engajamento e a transparência, permitindo que todos os níveis da organização compreendam e contribuam para as metas comuns (Salomão et al., 2025). Complementarmente, os KPIs (Key Performance Indicators) são utilizados para mensurar o progresso em áreas críticas, assegurando o acompanhamento de resultados com base em dados quantitativos (Salomão et al., 2025).

A adoção da AOOA exige também uma mudança cultural profunda. De acordo com Neves (2023), a eficácia desse modelo está condicionada à clareza na definição dos indicadores e à sua parametrização em contextos específicos, evitando ambiguidades interpretativas por parte dos avaliados (Neves, 2023). A construção de um sistema ágil de avaliação depende, portanto, da articulação entre valores organizacionais, objetivos estratégicos e práticas operacionais.

Outro componente essencial da AOOA é o feedback contínuo, que substitui as devolutivas anuais por interações regulares e integradas ao cotidiano do trabalho. Essa prática promove ajustes em tempo real, reforçando o aprendizado e o desenvolvimento dos colaboradores. Como afirma Salomão et al., (2025), a cultura de feedback eficaz demanda comunicação aberta, capacitação dos gestores e valorização do erro como parte do processo de crescimento.

Além do feedback, os Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs) desempenham papel estratégico ao alinhar as aspirações dos colaboradores às necessidades da organização. Os PDIs envolvem a definição de metas específicas, análise de lacunas de competência e ações estruturadas de desenvolvimento, promovendo o engajamento e a qualificação da força de trabalho (Salomão et al., 2025).

A implementação da AOOA, no entanto, não é isenta de desafios. A resistência por parte de gestores despreparados e de equipes habituadas a modelos tradicionais pode comprometer os resultados. Neiva (2020) alertam que o sucesso desse modelo requer investimento em formação continuada, capacitando líderes para conduzir metas dinâmicas e fornecer devolutivas construtivas.

Dessa forma, a Avaliação Orientada por Objetivos Ágeis emerge como um modelo inovador que integra planejamento estratégico, execução adaptativa e aprendizagem

contínua. Quando apoiada por ferramentas tecnológicas, critérios bem definidos e cultura organizacional favorável, a AOOA potencializa a performance organizacional, estimula a inovação e fortalece o desenvolvimento humano nas organizações contemporâneas.

2.4. Avaliação de Desempenho no Contexto da Administração Pública

A avaliação de desempenho na administração pública tem se consolidado como uma ferramenta estratégica essencial para a modernização da gestão e para a promoção da eficiência nos serviços públicos. Ao contrário do setor privado, onde o foco recai predominantemente sobre produtividade e rentabilidade, no setor público a avaliação deve estar alinhada a princípios constitucionais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Costa et al., 2023). Assim, a implementação de sistemas avaliativos nesse contexto requer uma perspectiva que equilibre o reconhecimento profissional com a busca contínua pela qualidade no atendimento ao cidadão e a gestão transparente dos recursos públicos.

Essa distinção é também observada na forma como os objetivos da avaliação são definidos. Enquanto no setor privado há um vínculo direto entre desempenho e resultados econômicos, no setor público os impactos das atividades devem ser medidos considerando o bem coletivo, a efetividade das políticas públicas e a qualidade dos serviços ofertados à sociedade (Santos, 2023). Além disso, é necessário observar que a estabilidade funcional, característica marcante do setor público, influencia significativamente a percepção dos servidores sobre os processos avaliativos. Segundo Fernandes (2024), a estabilidade, embora ofereça segurança, pode induzir à acomodação, dificultando a promoção de uma cultura de alta performance se não acompanhada de mecanismos contínuos de avaliação e capacitação.

Ademais, a avaliação no setor público não se limita ao desempenho individual, mas abrange também a contribuição institucional dos servidores. A proposta deve ir além da mensuração pontual e atuar como indutora do desenvolvimento de competências e da melhoria organizacional. Como aponta Sampaio Lino (2020), é essencial integrar os resultados da avaliação com ações de capacitação e desenvolvimento profissional, permitindo que os dados subsidiem decisões sobre progressão funcional, reestruturação de equipes e modernização dos processos de trabalho.

Contudo, um dos principais desafios enfrentados pelas instituições públicas é a resistência dos servidores à avaliação de desempenho, muitas vezes motivada pela percepção de que o processo possui um viés punitivo ou burocrático. Essa resistência está enraizada em uma cultura organizacional historicamente avessa à avaliação sistemática e à responsabilização por resultados (Bravo & Mello, 2020). Além disso, pesquisas apontam a existência de lacunas na definição dos critérios avaliativos e na capacitação dos avaliadores, o que compromete a confiabilidade dos resultados. Conforme Neiva (2020), a ausência de critérios claros e mensuráveis aumenta a subjetividade da avaliação e prejudica sua aceitação por parte dos servidores.

Outro aspecto essencial na construção de modelos de avaliação de desempenho no setor público é a sua adaptação às particularidades desse contexto. Diferentemente do setor privado, onde há maior previsibilidade e padronização das tarefas, a administração pública lida com uma ampla diversidade de funções e finalidades institucionais. Por isso, não basta aplicar métricas de produtividade isoladamente. É necessário incorporar indicadores que reflitam a eficiência administrativa, o cumprimento das normas legais, a qualidade do serviço prestado à população e o impacto social das ações governamentais. Como destaca Santos, M. A. F. (2023), uma avaliação eficaz no serviço público deve considerar essas múltiplas dimensões e alinhar-se às diretrizes da gestão pública por resultados, valorizando aspectos de governança institucional e a função social do Estado.

A avaliação de desempenho também deve ser compreendida como um instrumento de gestão do conhecimento e de promoção de ambientes colaborativos. Segundo Souza et al., (2022), os dados gerados por avaliações periódicas auxiliam na elaboração de programas de desenvolvimento individual e coletivo, além de promoverem maior transparência nos processos decisórios e na distribuição de responsabilidades. Nesse sentido, o feedback contínuo e estruturado emerge como uma prática indispensável, tanto para o aprimoramento do desempenho quanto para o fortalecimento do vínculo entre gestores e equipes.

A vinculação entre a avaliação de desempenho e as políticas de gestão de pessoas é um dos elementos-chave para que esse processo seja efetivo no setor público. A literatura aponta que, quando estruturada de forma estratégica, a avaliação torna-se um instrumento de suporte à tomada de decisão e à valorização profissional. Conforme afirmam Rego Lenoir e Santos (2023), a legitimidade da avaliação depende da participação dos servidores na definição dos critérios, da clareza dos objetivos e da existência de um sistema de devolutivas que favoreça a construção conjunta de soluções.

A transparência e a previsibilidade dos critérios avaliativos são, portanto, aspectos centrais para o sucesso da avaliação. Quando os objetivos institucionais são claramente comunicados e os servidores compreendem os parâmetros sobre os quais serão avaliados, há maior adesão ao processo e engajamento com os resultados esperados. De acordo com Costa et al., (2023), a ausência de alinhamento entre os critérios avaliativos e as diretrizes da governança pública compromete a eficácia do processo, tornando-o uma formalidade burocrática em vez de uma ferramenta de gestão estratégica.

A estabilidade funcional, por sua vez, não deve ser vista como um obstáculo à avaliação, mas como uma oportunidade de construção de trajetórias profissionais sólidas e alinhadas ao interesse público. Para tanto, é necessário que o modelo de avaliação esteja articulado a programas de progressão e qualificação. Raptopoulos e Ferreira da Silva (2020) apontam que a associação entre avaliação de desempenho e capacitação permanente é uma estratégia eficaz para enfrentar a resistência organizacional e promover uma cultura de responsabilidade e excelência.

No caso específico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a recente implementação do modelo avaliativo previsto pela Lei Estadual 6.278/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-A) pretende articular o desempenho individual ao impacto coletivo das ações institucionais. Segundo Matias-Pereira (2022), no setor público legislativo, é necessário que os critérios avaliativos reflitam a complexidade do processo legislativo, incluindo a celeridade na tramitação, a qualidade técnica dos pareceres e a aderência das ações ao interesse público. Essa abordagem garante que a avaliação de desempenho contribua diretamente para o aperfeiçoamento da atuação legislativa e o fortalecimento da governança.

Além disso, Vicente et al., (2019) destacam que os modelos avaliativos em ambientes legislativos devem priorizar indicadores como a eficiência processual, o atendimento às demandas sociais e a transparência na comunicação institucional. Isso implica desenvolver instrumentos de avaliação que considerem tanto o desempenho funcional dos servidores quanto sua contribuição para os resultados estratégicos da casa legislativa.

Dessa forma, a avaliação de desempenho no setor público deve ser compreendida não apenas como um mecanismo de mensuração individual, mas como uma ferramenta de apoio à melhoria da gestão pública. Ela contribui para a qualificação do serviço prestado, o fortalecimento institucional e o alinhamento entre os objetivos organizacionais e os interesses da sociedade. Conforme enfatiza Matias-Pereira (2022, p. 79), “no setor

público, a avaliação deve ser orientada por critérios que assegurem justiça, equidade e compromisso com os resultados”.

Em síntese, quando conduzida de forma transparente, participativa e vinculada aos programas de capacitação e desenvolvimento, a avaliação de desempenho pode desempenhar um papel decisivo na construção de uma administração pública mais eficiente, responsiva e orientada ao cidadão. Ao adotar modelos avaliativos sensíveis às especificidades do setor público e compromissados com a melhoria contínua, é possível transformar a avaliação de desempenho em uma ferramenta estratégica para o fortalecimento da governança, da accountability e da valorização dos servidores públicos.

A avaliação de desempenho no setor público deve também estar diretamente vinculada aos princípios da accountability e à responsabilidade na gestão de recursos públicos. A transparência dos processos avaliativos, assim como o acesso aos resultados e sua utilização para orientar melhorias institucionais, é essencial para fortalecer a confiança social nas instituições governamentais. Como afirma Costa et al., (2023), a efetividade da avaliação está relacionada à sua capacidade de gerar informações úteis para a governança e para a correção de rumos na execução das políticas públicas.

Nesse sentido, os modelos avaliativos mais modernos têm incorporado indicadores qualitativos e quantitativos que abrangem não apenas a produtividade dos servidores, mas também sua capacidade de colaborar, inovar e resolver problemas complexos. De acordo com Rego Lenoir e Santos (2023), a avaliação deve captar dimensões como a inteligência interpessoal, o compromisso com o serviço público e a iniciativa para a melhoria de processos. Essa ampliação dos critérios avaliativos representa uma ruptura com modelos mecanicistas e reforça a ideia de que o servidor público é agente de transformação institucional.

Além disso, é crescente a adoção de métricas sociais, como índices de satisfação do usuário, alcance das políticas públicas e melhoria das condições de vida da população atendida. Vicente et al., (2019) destacam que essas métricas tornam a avaliação mais sensível ao impacto coletivo das ações dos servidores e mais conectada às finalidades do Estado democrático de direito. A ênfase no cidadão como beneficiário final do desempenho reforça o caráter público da atuação dos servidores e legitima a avaliação como ferramenta de gestão republicana.

Outro ponto central é a necessidade de adaptação dos modelos de avaliação aos diferentes setores da administração pública, respeitando as especificidades de suas atividades. No setor legislativo, por exemplo, a mensuração do desempenho precisa

considerar fatores como produção normativa, assessoria técnica qualificada e apoio às funções parlamentares. No setor educacional, os critérios devem se concentrar em indicadores pedagógicos, participação em programas de formação e desenvolvimento institucional. Como argumenta Sampaio Lino (2020), não há um único modelo de avaliação aplicável a todo o serviço público, sendo necessário desenvolver sistemas flexíveis, adaptáveis e dialogados com a realidade funcional de cada área.

A experiência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ao implementar um modelo de avaliação por meio da Lei Estadual 6.278/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-A), evidencia a busca por uma cultura de desempenho mais institucionalizada. A legislação propõe a articulação entre avaliação individual, metas institucionais e qualidade legislativa, respeitando os princípios da administração pública e promovendo o alinhamento estratégico dos servidores com os objetivos da casa legislativa. Esse tipo de iniciativa demonstra que é possível adaptar práticas de avaliação de alto nível ao contexto público, promovendo simultaneamente a valorização dos servidores e a eficiência do serviço.

Por fim, a consolidação da avaliação de desempenho como prática contínua e estratégica exige investimento em formação gerencial, tecnologia da informação e mudança cultural. Conforme salientam Santos (2023) e Souza et al., (2022), a aceitação da avaliação por parte dos servidores aumenta significativamente quando ela está integrada a políticas de reconhecimento, feedback estruturado e planos de carreira claros. A coerência entre o que se espera, o que se avalia e o que se recompensa é a base de um modelo justo e eficaz.

Dessa forma, para além da função técnica de medir resultados, a avaliação de desempenho no setor público deve ser compreendida como uma prática pedagógica, política e institucional. Quando aplicada com critérios claros, participação dos envolvidos e foco em resultados sociais, ela fortalece a confiança nas instituições, valoriza o servidor público e contribui para a transformação do Estado em prol da sociedade.

2.5. Benefícios e Limitações da Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho no setor público é amplamente reconhecida como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento organizacional, permitindo alinhar as competências dos servidores aos objetivos estratégicos da instituição. Entre seus principais benefícios, destaca-se o aprimoramento da gestão de pessoas por meio da identificação de lacunas de capacitação e da promoção do mérito profissional. Conforme

Fernandes (2024), a avaliação bem estruturada possibilita o mapeamento das necessidades de desenvolvimento e contribui para um ambiente mais produtivo e motivador ao reconhecer o valor do trabalho dos servidores.

Nesse contexto, Vicente et al., (2019) reforçam que os sistemas de avaliação também atuam como mecanismos de transparência e accountability, legitimando a tomada de decisões na gestão pública ao fornecer parâmetros claros de desempenho e expectativas institucionais. A mensuração sistemática da performance permite ainda subsidiar decisões sobre progressão funcional e incentivos, favorecendo a cultura meritocrática e a eficiência na alocação de recursos humanos.

Martins e Ensslin (2020) acrescentam que a avaliação contribui diretamente para o aprimoramento da eficiência administrativa, possibilitando ajustes nos processos internos e assegurando maior alinhamento com as diretrizes estratégicas do setor público. Já Neiva (2020) enfatiza que os critérios de avaliação devem ser observáveis, objetivos e ajustados às competências e às peculiaridades das carreiras públicas, de forma a reduzir subjetividades e garantir um julgamento justo.

Contudo, apesar de seus benefícios, o processo de avaliação de desempenho também enfrenta importantes limitações no setor público. Uma delas é a resistência organizacional. Conforme Fernandes (2024), muitos servidores ainda percebem o processo avaliativo como punitivo, especialmente em instituições onde a avaliação está atrelada à progressão funcional ou à manutenção do cargo. Essa percepção negativa é reforçada por contextos institucionais onde faltam diálogo, feedback estruturado e transparência nos critérios de avaliação.

Outro obstáculo recorrente diz respeito à ausência de critérios objetivos bem definidos. Segundo Neiva (2020), sistemas de avaliação baseados em julgamentos vagos ou indicadores genéricos tendem a comprometer a credibilidade do processo e a aumentar a margem de subjetividade, o que pode levar a distorções e injustiças. Além disso, quando não há integração entre avaliação individual e metas institucionais, perde-se a oportunidade de gerar informações estratégicas para o desenvolvimento organizacional.

A complexidade do serviço público também exige a adaptação dos modelos avaliativos. Ao contrário do setor privado, onde o desempenho pode ser mensurado por indicadores financeiros e de produtividade, na administração pública é necessário considerar aspectos como impacto social, cumprimento de normativas legais e qualidade do atendimento ao cidadão. Conforme aponta Vicente et al., (2019), a importação direta de

modelos do setor privado pode ser contraproducente, uma vez que ignora as especificidades legais e políticas da gestão pública.

Outro fator limitante é a falta de infraestrutura tecnológica e de capacitação para aplicação adequada das avaliações. Bravo e Mello (2020) relatam que a utilização de sistemas informatizados pode facilitar o processo avaliativo, mas também pode apresentar entraves quando há ausência de relatórios e tratamento sistemático das informações, o que compromete a efetividade do processo.

Para superar essas barreiras, os especialistas recomendam a adoção de abordagens híbridas, que combinem métodos qualitativos e quantitativos, o uso de múltiplas fontes de avaliação (como autoavaliação, chefia e pares) e o fortalecimento da cultura de feedback contínuo. Como argumenta Fernandes (2024), é fundamental convencer os servidores de que a avaliação pode ser um instrumento de valorização profissional, e não apenas de controle ou punição, o que exige um trabalho contínuo de sensibilização e capacitação das lideranças.

Em síntese, a avaliação de desempenho na administração pública apresenta elevado potencial estratégico, desde que implementada com critérios bem definidos, comunicação clara, ferramentas tecnológicas adequadas e alinhamento às diretrizes institucionais. Ao reconhecer e valorizar o mérito, ao mesmo tempo em que identifica oportunidades de desenvolvimento, esse instrumento pode contribuir decisivamente para uma gestão pública mais eficiente, transparente e voltada para resultados.

2.6. Etapas do Processo de Avaliação de Desempenho

A condução da avaliação de desempenho no setor público exige um processo estruturado, sistemático e transparente, que garanta legitimidade, efetividade e alinhamento com os objetivos estratégicos da organização. A literatura aponta cinco etapas fundamentais para que a avaliação seja eficaz: planejamento, definição de critérios e indicadores, aplicação da avaliação, análise dos resultados e retroalimentação. Cada uma dessas fases possui características próprias e contribui para a consolidação de uma cultura de avaliação contínua e justa.

A primeira etapa, planejamento, envolve a definição dos objetivos da avaliação, a escolha da metodologia mais apropriada e a preparação dos instrumentos de coleta. Esse momento deve ser participativo, envolvendo servidores e gestores, a fim de garantir que o processo seja compreendido e legitimado. Souza et al., (2022) destacam que o planejamento contempla a definição de questões, cronogramas, modelo de avaliação,

recursos a serem utilizados, grupo a ser avaliado e os responsáveis pela condução do processo. Sem um planejamento sólido, os riscos de distorções e rejeições ao modelo são amplificados.

A segunda etapa consiste na definição dos critérios e indicadores de avaliação, os quais devem ser mensuráveis, objetivos e condizentes com as atribuições dos cargos. Esses critérios devem abranger tanto elementos quantitativos (como produtividade e assiduidade) quanto qualitativos (como trabalho em equipe, iniciativa e ética profissional). Neiva (2020) alertam que a ausência de critérios objetivos e alinhados às especificidades das funções pode comprometer a legitimidade da avaliação. Assim, recomenda-se a construção participativa dos indicadores para reduzir a subjetividade e ampliar a aceitação do processo.

A aplicação da avaliação é a terceira etapa e envolve a coleta de dados sobre o desempenho dos servidores. Diversas metodologias podem ser utilizadas, como autoavaliação, avaliação pela chefia imediata, avaliações 360 graus, escalas gráficas, entre outras. Souza et al., (2022) descrevem múltiplas formas de condução dessa etapa, incluindo a avaliação por metas e resultados, comportamental e de escolha forçada. A escolha da metodologia deve considerar a cultura organizacional e os recursos disponíveis, priorizando instrumentos que garantam confiabilidade e validade.

Na quarta etapa, ocorre a análise dos resultados, momento em que os dados são interpretados com vistas à identificação de padrões, lacunas e potencialidades. Essa análise deve ser conduzida de forma ética e técnica, considerando os objetivos institucionais e as particularidades dos servidores. Conforme ressaltado por Fernandes (2024), a avaliação deve apoiar a formulação de decisões estratégicas sobre gestão de pessoas, tais como capacitação, alocação e progressão funcional.

A última etapa, retroalimentação, é dedicada ao fornecimento de feedback estruturado aos servidores. Esse momento é essencial para a promoção da aprendizagem organizacional e do desenvolvimento profissional. Colombino e Rosa (2024) indicam que o feedback deve ser claro, construtivo e contínuo, promovendo a integração entre metas organizacionais e desempenho individual. A retroalimentação também deve dar origem a Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs), orientando a evolução das competências profissionais.

Adicionalmente, algumas organizações públicas, como a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), estruturaram fluxos formais de avaliação que incluem acompanhamento ao longo do tempo, relatórios progressivos e portarias de conclusão do

processo, especialmente durante o estágio probatório. Esse modelo evidencia que a avaliação pode ser planejada e aplicada em ciclos contínuos, com etapas bem delimitadas e institucionalizadas.

Portanto, ao seguir essas cinco etapas fundamentais, a avaliação de desempenho deixa de ser apenas uma obrigação normativa e passa a se consolidar como ferramenta estratégica para a gestão pública. Quando planejada de forma participativa e executada com rigor técnico, ela promove não apenas o desenvolvimento individual dos servidores, mas também o fortalecimento institucional e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.

Tabela 1
Tipos de Avaliação de Desempenho

Modelo de Avaliação	Características	Vantagens	Limitações	Aplicabilidade no Setor Público
Escala Gráfica	Avaliação com base em critérios definidos e escalas numéricas ou descritivas.	Simplicidade e padronização; fácil aplicação.	Subjetividade na atribuição de notas; interpretação variável dos avaliadores.	Amplamente utilizada; adequada para avaliações periódicas com foco em aspectos gerais.
Escolha Forçada	Seleção de frases que mais e menos descrevem o avaliado entre opções pré-definidas.	Reduz vieses; promove discriminação objetiva entre avaliados.	Limita nuances do desempenho; pode gerar desconforto entre avaliadores.	Útil para contextos que exigem decisões classificatórias ou comparativas.
Incidentes Críticos	Registro de comportamentos positivos e negativos relevantes durante o período.	Feedback concreto e individualizado; foco em comportamentos reais.	Exige acompanhamento contínuo; dependente do comprometimento do avaliador.	Eficiente em contextos onde há supervisão direta e possibilidade de registro contínuo.

Comparação Pares-a-Pares/Ranking	Avaliação relativa entre colaboradores, classificando do melhor ao pior.	Identifica desempenhos destacados; pode motivar a excelência.	Pode gerar ambiente de competição prejudicial; ignora fatores contextuais.	Limitada; recomendada apenas em contextos específicos com alta similaridade de funções.
Avaliação 360 Graus	Feedback multidirecional (superiores, pares, subordinados).	Visão ampla do desempenho; estimula o autoconhecimento.	Exige cultura de feedback; risco de avaliações tendenciosas.	Recomendável em instituições com estrutura organizacional madura e cultura colaborativa.
Avaliação por Competências	Avaliação baseada em habilidades técnicas e comportamentais necessárias ao cargo.	Integra desenvolvimento e desempenho; favorece planos de capacitação.	Exige mapeamento criterioso de competências; demanda capacitação avaliativa.	Altamente indicada; alinhada à profissionalização e à política de desenvolvimento institucional.
Feedback Contínuo	Acompanhamento sistemático e regular do desempenho.	Estimula o desenvolvimento em tempo real; fortalece o diálogo entre gestor e servidor.	Requer cultura de acompanhamento e disponibilidade dos líderes.	Essencial em modelos mais ágeis e participativos, voltados à aprendizagem contínua.
Avaliação Baseada em Projetos	Foco no desempenho em projetos específicos e entregas.	Permite avaliação prática e contextualizada; incentiva o trabalho em equipe.	Pode negligenciar competências não manifestadas no projeto; exige adaptação metodológica.	Indicada para áreas técnicas ou com estrutura orientada a projetos institucionais.

Objetivos Ágeis (OKRs/KPIs)	Estabelece metas de curto prazo revisáveis com acompanhamento contínuo.	Flexível; alinhada à estratégia; foco em resultados com aprendizagem rápida.	Exige maturidade institucional; risco de metas mal definidas.	Moderna e eficaz; adaptável a contextos de inovação e ciclos curtos de avaliação.
------------------------------------	---	--	---	---

3. APLICAÇÃO DO MODELO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL

A aplicação do modelo de AD na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reflete um movimento estratégico em direção à modernização da gestão pública, com foco na transparência, eficiência e valorização do servidor. O presente capítulo aborda a base legal que sustenta a AD na instituição, a estruturação e operacionalização do modelo e os principais desafios enfrentados no ciclo avaliativo de 2024. Inicialmente, são exploradas as Leis Estaduais 6.278/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-A) e 6.279/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-B), que normatizam o processo avaliativo, estabelecendo seus critérios, objetivos e impacto na gestão de pessoas. Essas legislações garantem a segurança jurídica da avaliação, além de definir mecanismos para supervisão e revisão dos resultados.

Na sequência, é detalhada a estrutura e operacionalização do modelo de avaliação adotado na Assembleia Legislativa. O modelo se baseia em uma abordagem sistemática que combina indicadores de desempenho, avaliação qualitativa e procedimentos administrativos claros, garantindo um processo equitativo e meritocrático. São analisadas as etapas do ciclo avaliativo, desde a formulação dos critérios de avaliação até a divulgação dos resultados e possibilidades de reconsideração por parte dos servidores. Além disso, são discutidos os desafios e oportunidades identificados no primeiro ciclo de aplicação do modelo, com destaque para a necessidade de aprimorar a comunicação institucional, fortalecer a capacitação dos avaliadores e implementar melhorias nos critérios de avaliação para garantir uma diferenciação mais precisa dos desempenhos.

Por fim, são abordados os principais desafios na implementação do ciclo de AD em 2024. A resistência organizacional, a ausência de cultura de feedback contínuo e a dificuldade na definição de critérios objetivos figuram entre os entraves que podem comprometer a aceitação e a efetividade do processo. O capítulo explora estratégias para superação desses desafios, enfatizando a importância da capacitação contínua dos avaliadores, a integração do modelo de avaliação com políticas de desenvolvimento profissional e a criação de mecanismos para tornar a AD uma ferramenta de gestão estratégica para o fortalecimento da administração pública.

3.1. Base Legal: Leis Estaduais 6.278/2024 e 6.279/2024

A implementação da AD na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul fundamenta-se em um arcabouço normativo que estabelece as diretrizes para a avaliação

dos servidores, garantindo a transparência e a eficiência do processo avaliativo. As Leis Estaduais 6.278/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-A) e 6.279/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-B) configuram-se como os principais instrumentos legais que regulamentam a AD, definindo sua finalidade, critérios, periodicidade e impacto na gestão de pessoas.

A Lei Estadual 6.278/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-A) dispõe sobre a AD como um instrumento gerencial contínuo essencial à política de gestão de pessoas do Poder Legislativo. O artigo 81 desta legislação estabelece que a AD servirá como referência para a concessão do adicional de desempenho, bem como para outras finalidades gerenciais, reforçando seu papel estratégico na valorização do servidor e no aprimoramento dos serviços prestados. Além disso, essa legislação prevê a Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), responsável pela supervisão do processo avaliativo, conforme detalhado no artigo 82. Essa comissão tem sua composição e funcionamento regulamentados pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Legislativo, assegurando que as avaliações sejam conduzidas com imparcialidade e critérios objetivos.

Ainda no âmbito da Lei 6.278/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-A), o Adicional de Desempenho (AD) está disciplinado na Subseção XII, mais especificamente no artigo 137. Esse dispositivo prevê que o benefício será concedido aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo em razão dos resultados obtidos no processo de AD, regulamentado por lei ou ato normativo próprio. O parágrafo único do artigo 137 explicita que o objetivo do adicional é incentivar e valorizar o desempenho e a contribuição dos servidores para o alcance dos objetivos do Poder Legislativo.

A Lei Estadual 6.279/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-B), por sua vez, aprofunda a normatização da AD, trazendo definições detalhadas sobre seus objetivos e critérios de aplicação. No artigo 3º, inciso II, a AD é conceituada como um processo participativo, contínuo e não punitivo, associado à avaliação institucional e voltado para a melhoria da gestão pública. Esse dispositivo destaca que, além de mensurar o desempenho individual dos servidores, a avaliação considera as condições de trabalho e as áreas que necessitam de aprimoramento, garantindo um caráter formativo e de aprimoramento contínuo.

O artigo 30 da Lei 6.279/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-B) detalha os principais objetivos da AD no Poder Legislativo, dentre os quais se destacam:

- Subsidiar a concessão do adicional de desempenho;
- Levantar informações para capacitação e educação continuada;

- Promover o ajuste das atividades dos servidores às necessidades das unidades organizacionais;
- Melhorar as relações de trabalho e identificar deficiências no processo seletivo; e
- Realizar avaliações específicas para servidores em estágio probatório.

Essa abordagem reforça que a AD não se limita à concessão de benefícios financeiros, mas também atua como um instrumento estratégico para a melhoria da administração pública.

Além disso, a Lei 6.279/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-B), em seu artigo 31, estabelece que a responsabilidade pela organização, supervisão e treinamento das chefias imediatas para a realização das avaliações cabe à Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD). Essa comissão é composta exclusivamente por servidores estáveis, com formação de nível superior, sendo designada por ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (artigo 32). O Ato n.º 091/2024 da Mesa Diretora confirma a composição da comissão, designando seus membros e especificando suas funções.

A regulamentação da AD também foi detalhada por meio de normas complementares, conforme previsto no Regulamento III – Adicional de Desempenho. Esse regulamento, estabelecido com base nos artigos 15 e 16 da Lei 6.279/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-B), define os critérios específicos para a concessão do adicional, incluindo:

- Periodicidade da avaliação, que será anual, considerando os últimos 12 meses de desempenho;
- Critérios para concessão do adicional, como desempenho individual, aprimoramento profissional, desempenho setorial e avaliação global;
- Pontuação mínima necessária para obtenção do adicional, fixada em 50 pontos;
- Descontos por ausências não justificadas e exceções legais para afastamentos; e
- Direito ao recurso e reconsideração da avaliação pelos servidores.

Dessa forma, a base legal que sustenta a AD na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul garante a transparência e a efetividade do processo, promovendo um modelo de avaliação que não apenas reconhece o desempenho dos servidores, mas também incentiva sua qualificação contínua e alinhamento com as diretrizes institucionais. Esse arcabouço normativo confere segurança jurídica ao modelo adotado, assegurando que a avaliação seja conduzida de forma objetiva, justa e alinhada às melhores práticas da administração pública.

3.2. Estrutura e Operacionalização do Modelo de Avaliação

A implementação da AD na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi estruturada para garantir um processo avaliativo transparente, equitativo e alinhado aos princípios da administração pública. O modelo busca integrar indicadores de desempenho, avaliações qualitativas e procedimentos administrativos claros, assegurando que os servidores sejam avaliados com base em critérios objetivos e previamente estabelecidos.

O ciclo avaliativo segue um planejamento anual, considerando o período de 12 meses anteriores à avaliação, conforme descrito no Regulamento III – Adicional de Desempenho. Esse regulamento estabelece os critérios de avaliação e os impactos dos resultados na progressão funcional dos servidores.

3.2.1. Estrutura do Processo de Avaliação de Desempenho

A AD na ALEMS é fundamentada em um conjunto normativo e metodológico que visa garantir um processo objetivo, transparente e meritocrático. Segundo o Livro Oficial da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), a estrutura da avaliação segue quatro dimensões principais:

- Avaliação Individual de Desempenho - realizada pela chefia imediata com base em critérios como assiduidade, produtividade e comportamento profissional;
- Aprimoramento Profissional - considerando a participação do servidor em capacitações e treinamentos;
- Desempenho Setorial - analisando o impacto do servidor na equipe e nas metas organizacionais; e
- Avaliação Global de Desempenho - refletindo a performance geral do servidor e sua contribuição para os objetivos institucionais.

Além disso, o fluxograma oficial da CAD detalha o processo avaliativo, destacando prazos e procedimentos específicos. A primeira avaliação foi realizada dentro do prazo de 60 dias após a publicação da Lei n.º 6.278/2024 (Mato Grosso do Sul, 2024-A). O servidor avaliado tem o direito de solicitar reconsideração e interpor recurso, garantindo equidade no processo.

3.2.2. *Procedimentos e Operacionalização da AD*

O processo de avaliação é conduzido pela Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD) e segue uma metodologia estruturada, conforme descrito nos documentos administrativos, incluindo atas de reuniões, despachos e regulamentos internos. As principais etapas são:

- a) **Elaboração e Aprovação dos Instrumentos Avaliativos:** a CAD aprovou os instrumentos avaliativos por meio de reuniões ordinárias. O formulário de avaliação, estruturado para abranger os critérios estabelecidos, foi revisado e aprovado antes da primeira aplicação. Além disso, foram definidos os procedimentos para feedback e as diretrizes para o acompanhamento do desempenho dos servidores.
- b) **Treinamento dos Avaliadores e Comunicação aos Servidores:** para garantir a correta aplicação do modelo, a CAD promoveu treinamento voltado para as chefias imediatas, orientando sobre os critérios avaliativos e a metodologia da AD. Essa ação foi complementada com a comunicação formal aos servidores, garantindo que todos os envolvidos estivessem cientes das regras e critérios de avaliação.
- c) **Coleta de Dados e Aplicação da Avaliação:** durante o período avaliativo, os gestores preencheram os formulários com base nos critérios estabelecidos. Esse processo incluiu:
 - Análise da performance individual e setorial;
 - Registro do aprimoramento profissional do servidor;
 - Avaliação dos impactos organizacionais e alinhamento com os objetivos institucionais.
- d) **Análise e Divulgação dos Resultados:** os formulários preenchidos foram encaminhados à CAD, que realizou a análise técnica dos dados. Os resultados foram apresentados aos servidores, garantindo a possibilidade de solicitação de reconsideração e recurso. O fluxo do processo é descrito no Fluxograma de AD, estabelecendo que:
 - O avaliador tem 30 dias para avaliar e colher a assinatura do avaliado;
 - O servidor tem 05 dias para solicitar reconsideração ao avaliador;
 - Caso o pedido de reconsideração seja negado, o servidor pode apresentar recurso à CAD, que tem 30 dias para análise final.

3.2.3. Possibilidade de Reconsideração e Recurso

A CAD implementou um sistema estruturado para garantir que os servidores possam contestar suas avaliações caso considerem que os critérios não foram aplicados corretamente. O processo segue três níveis de análise:

- Solicitação de reconsideração – O servidor pode solicitar à chefia imediata a revisão de sua avaliação dentro de 05 dias.
- Interposição de recurso – Caso a reconsideração não seja aceita, o servidor pode protocolar um recurso à CAD em até 15 dias.
- Decisão final da CAD – A comissão tem 30 dias para analisar e emitir uma decisão definitiva.

3.3. Implementação e Resultados do Ciclo 2024

O Relatório Final da AD – Ciclo 2024, elaborado pela CAD, consolidou os dados da primeira aplicação do modelo. A análise dos resultados revelou que a maioria dos servidores obteve pontuação máxima, entretanto, alguns servidores apresentaram pontuação inferior devido a fatores específicos identificados durante o processo avaliativo. Isso demonstra que, embora o modelo tenha sido implementado em um caráter inicial, houve variação na atribuição das pontuações, refletindo diferentes níveis de desempenho e engajamento no ciclo avaliativo.

Entre os principais achados do primeiro ciclo, destacam-se:

- A necessidade de aprimorar a comunicação do processo avaliativo, garantindo que todos os servidores compreendam os critérios e a importância da participação ativa na AD;
- A importância de reforçar treinamentos para avaliadores e avaliados, minimizando inconsistências na aplicação dos critérios e assegurando a uniformidade na avaliação; e
- A recomendação para ajustes nos critérios de pontuação, possibilitando maior diferenciação do desempenho e incentivando uma cultura de melhoria contínua.

Além disso, a CAD propôs medidas para aperfeiçoar o modelo nos próximos ciclos, incluindo a adoção de sistemas informatizados para o processamento das avaliações, o fortalecimento das capacitações e a introdução de um ciclo contínuo de feedback, permitindo que os servidores acompanhem sua evolução ao longo do período avaliativo.

O modelo de AD da Casa de Leis demonstrou ser um instrumento eficaz para o reconhecimento e desenvolvimento dos servidores. A primeira experiência permitiu identificar ajustes necessários e traçar diretrizes para aprimorar a avaliação nos próximos ciclos.

3.3.1. Principais Desafios na Implementação do Ciclo de Avaliação de Desempenho (2024)

A implementação eficaz de um ciclo de avaliação de desempenho no setor público enfrenta desafios significativos que podem comprometer sua eficácia e aceitação entre os servidores. Um dos principais obstáculos reside na resistência cultural e organizacional à mudança. Muitos servidores percebem a avaliação de desempenho como uma ferramenta punitiva, o que gera desconfiança e oposição ao processo. Essa percepção negativa, muitas vezes decorrente de experiências anteriores mal conduzidas ou da falta de clareza nos objetivos da avaliação, impacta diretamente na aceitação do modelo por parte dos servidores e avaliadores (Costa et al., 2023). Para mitigar essa resistência, é essencial promover uma cultura organizacional baseada na transparência, comunicação eficaz e valorização do processo avaliativo como ferramenta de desenvolvimento profissional e organizacional.

Outro desafio relevante está na definição de critérios objetivos e mensuráveis para a avaliação. A ausência de indicadores claros pode levar a avaliações inconsistentes, impactando na percepção de justiça e equidade entre os servidores avaliados. De acordo com Santos (2023), a definição de métricas precisas, alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais, é fundamental para garantir a efetividade do modelo. Critérios subjetivos podem resultar em vieses inconscientes e prejudicar a credibilidade da avaliação, tornando-se um fator desmotivador. Para evitar esse problema, é imprescindível a construção de indicadores que contemplem tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos, permitindo uma análise holística do desempenho individual e coletivo.

A capacitação dos avaliadores também se destaca como um fator crítico na implementação do ciclo de avaliação de desempenho. A falta de treinamento adequado pode resultar em avaliações tendenciosas ou inconsistentes, minando a confiabilidade do sistema. Conforme apontado por Rego Lenoir e Santos (2023), a capacitação contínua dos avaliadores não apenas melhora a qualidade das avaliações, mas também fortalece o comprometimento dos gestores com a equidade e o desenvolvimento profissional dos servidores. O treinamento deve incluir metodologias de feedback construtivo, técnicas de

avaliação objetiva e alinhamento com os princípios da gestão por desempenho no setor público.

A integração do processo avaliativo com programas de desenvolvimento profissional constitui outro desafio essencial. Muitas organizações públicas não vinculam os resultados das avaliações a iniciativas concretas de capacitação e crescimento profissional, reduzindo a utilidade prática do modelo. Segundo Costa et al., (2023), a avaliação de desempenho deve servir como ferramenta estratégica para mapear competências, identificar lacunas de desenvolvimento e direcionar investimentos em capacitação. Sem essa conexão, o processo avaliativo se torna um mero instrumento burocrático, sem impacto real na qualificação e na progressão funcional dos servidores.

Outro aspecto crítico é a ausência de uma cultura organizacional voltada para o feedback contínuo. Em muitos contextos, a avaliação de desempenho é realizada de forma pontual, sem um acompanhamento sistemático dos resultados e sem diálogo estruturado entre avaliadores e avaliados. Como apontam Martins e Ensslin (2020), a retroalimentação contínua é um elemento essencial para que os servidores compreendam suas áreas de melhoria, reconheçam seus pontos fortes e se sintam motivados a aprimorar seu desempenho. A falta dessa prática pode gerar insegurança, dificultar o desenvolvimento profissional e comprometer a aceitação do modelo.

A ausência de uma cultura organizacional voltada para o feedback contínuo representa um dos principais entraves na efetividade dos sistemas de avaliação de desempenho no setor público. Diferentemente do setor privado, onde muitas empresas já incorporaram o feedback como prática recorrente, as organizações públicas, em grande parte, ainda operam sob um modelo de avaliação episódico, caracterizado por ciclos rígidos e pouco dinâmicos. Esse distanciamento entre os momentos formais de avaliação e a necessidade de desenvolvimento contínuo dos servidores gera uma série de implicações negativas, tanto para os indivíduos quanto para a instituição.

Em muitos contextos, a avaliação de desempenho é realizada de forma pontual, geralmente em intervalos longos, como anuais ou bienais, o que dificulta um acompanhamento sistemático da evolução do servidor ao longo do tempo. Essa periodicidade prolongada pode levar a lacunas na comunicação entre avaliadores e avaliados, reduzindo a capacidade do sistema de identificar e corrigir problemas de desempenho em tempo hábil. Como destacam Brown et al., (2019), avaliações infrequentes tendem a se tornar meros rituais administrativos, sem impacto real no desenvolvimento profissional dos servidores e na melhoria da performance organizacional.

Além disso, a falta de um diálogo estruturado entre avaliadores e avaliados compromete a percepção de justiça e transparência do processo avaliativo. Sem retornos regulares e construtivos, os servidores podem não compreender plenamente quais são suas áreas de melhoria e, conseqüentemente, não sabem como corrigir seus desvios ou aperfeiçoar suas competências. Segundo Thusi (2023), quando o feedback é escasso ou inexistente, há uma tendência de desmotivação, pois os servidores não se sentem reconhecidos por seu trabalho e não percebem oportunidades concretas de crescimento dentro da organização. Isso pode levar à estagnação profissional, ao desengajamento e até mesmo ao aumento da rotatividade no serviço público.

Outro impacto relevante da ausência de feedback contínuo é a dificuldade em alinhar as expectativas organizacionais com o desempenho individual. No setor público, onde a produtividade muitas vezes está associada a metas qualitativas e de longo prazo, a clareza nas diretrizes e nas expectativas institucionais é fundamental. Quando o servidor não recebe orientações periódicas sobre sua performance, há um desalinhamento entre as ações individuais e os objetivos estratégicos da organização, o que pode comprometer a eficácia dos serviços prestados à sociedade. Conforme apontam Brown et al., (2019), um sistema de avaliação que não inclui mecanismos de retroalimentação contínua falha em seu propósito de promover o desenvolvimento profissional e a melhoria organizacional.

A cultura de feedback contínuo também desempenha um papel essencial na construção de um ambiente organizacional mais colaborativo e orientado ao aprendizado. O feedback regular não deve ser encarado apenas como uma ferramenta corretiva, mas como um mecanismo de incentivo e reconhecimento. Estudos recentes demonstram que práticas de reconhecimento frequentes estão diretamente relacionadas ao aumento do engajamento dos servidores e à melhoria do clima organizacional (Thusi, 2023). Dessa forma, ao transformar o feedback em um processo contínuo, a organização pública não apenas fortalece a motivação individual, mas também fomenta uma cultura de alto desempenho e inovação.

Para que essa mudança ocorra, é essencial que gestores e avaliadores sejam capacitados a fornecer feedbacks estruturados e construtivos. A ausência de preparo para lidar com esse aspecto da gestão de pessoas pode levar a feedbacks vagos, imprecisos ou até mesmo desmotivadores, que em vez de impulsionar o desenvolvimento, geram insegurança e resistência. Conforme evidenciado por Brown et al., (2019), a capacitação dos avaliadores é um fator-chave na efetividade do processo avaliativo, sendo necessário

investir em treinamentos sobre técnicas de comunicação, inteligência emocional e metodologias de avaliação justa e equitativa.

A implementação de tecnologias também pode contribuir para a promoção de um feedback mais contínuo e acessível. Plataformas digitais de gestão de desempenho permitem a coleta e análise de informações em tempo real, facilitando a troca de feedbacks de maneira estruturada e dinâmica. Além disso, tais ferramentas possibilitam a personalização dos planos de desenvolvimento dos servidores, tornando o processo de avaliação mais orientado às necessidades individuais e institucionais. Segundo Brown et al., (2019), a adoção de softwares específicos para avaliação de desempenho tem demonstrado impactos positivos na percepção dos servidores sobre a equidade e a transparência do processo avaliativo.

Diante desse cenário, a transição para um modelo de avaliação baseado na cultura do feedback contínuo exige um esforço conjunto das lideranças organizacionais e dos servidores. A revisão das políticas avaliativas, a capacitação de gestores e avaliadores, a incorporação de tecnologias e a promoção de um ambiente onde o feedback seja visto como um elemento positivo e construtivo são passos fundamentais para fortalecer essa cultura. Como pontua Thusi (2023), um sistema de avaliação que valoriza a comunicação aberta e a retroalimentação constante gera impactos diretos no aprimoramento do desempenho individual e na qualidade dos serviços prestados à sociedade. Portanto, a implementação de práticas que incentivem o feedback contínuo deve ser uma prioridade para organizações públicas que buscam promover uma gestão de desempenho eficiente e alinhada às necessidades do serviço público contemporâneo.

Além disso, a implementação da avaliação de desempenho no setor público exige a adaptação dos modelos avaliativos às especificidades da administração pública. Diferentemente do setor privado, onde o desempenho pode ser facilmente quantificado por meio de métricas financeiras, o setor público lida com resultados que são muitas vezes qualitativos e complexos de mensurar. Costa et al., (2023) destacam que a avaliação no setor público deve considerar fatores como impacto social, qualidade dos serviços prestados e alinhamento com políticas públicas, garantindo que os critérios avaliativos sejam coerentes com a natureza das atividades desempenhadas.

Diante desses desafios, a implementação de um ciclo de avaliação de desempenho no setor público requer estratégias bem estruturadas para superar obstáculos e garantir sua efetividade. A adoção de medidas como capacitação contínua dos avaliadores, definição de critérios claros e objetivos, vinculação dos resultados a planos de

desenvolvimento profissional e fortalecimento da cultura de feedback são fundamentais para assegurar que o modelo de avaliação contribua para a melhoria contínua e para a eficiência organizacional. O enfrentamento desses desafios de forma proativa permite que a avaliação de desempenho no setor público seja um instrumento legítimo de aprimoramento da gestão e do desenvolvimento dos servidores, promovendo maior transparência, equidade e alinhamento estratégico nas instituições públicas.

4. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi concebida com o propósito de compreender criticamente a implementação do modelo de avaliação de desempenho adotado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, bem como analisar seus impactos sobre aspectos organizacionais como motivação, eficiência e alinhamento estratégico. Para atingir tal finalidade, foi necessário estruturar um percurso metodológico que assegurasse rigor científico, aplicabilidade prática e coerência com os objetivos propostos. Assim, este capítulo apresenta a fundamentação metodológica da investigação, detalhando as escolhas teóricas, técnicas e procedimentais que nortearam a realização do estudo.

Dada a complexidade do objeto analisado, optou-se por uma abordagem metodológica mista, conjugando elementos quantitativos e qualitativos em um mesmo desenho de pesquisa. Tal escolha está fundamentada na necessidade de captar não apenas padrões mensuráveis de percepção dos servidores avaliados, mas também as interpretações e sentidos atribuídos ao processo pelos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho. O delineamento da pesquisa é de natureza explicativa, pois busca compreender as relações entre variáveis institucionais, como transparência, reconhecimento e motivação. O estudo também é classificado como transversal, uma vez que a coleta de dados foi planejada para ocorrer em um único momento, imediatamente após o encerramento do ciclo avaliativo de 2024. Ademais, toda a lógica do estudo é sustentada pela perspectiva da investigação-ação, dado o envolvimento direto do pesquisador com o campo investigado e o compromisso com a transformação prática da realidade estudada.

Na sequência, são apresentados os procedimentos adotados para definição da população e amostra, que envolvem tanto os servidores efetivos que participaram do processo avaliativo quanto os membros da Comissão responsável pela condução da avaliação. Em seguida, descrevem-se as variáveis da pesquisa e sua respectiva operacionalização, estruturadas por meio de uma matriz de consistência, assegurando coerência entre os objetivos da pesquisa e os instrumentos de coleta de dados.

São detalhados também os instrumentos de medição utilizados – o questionário eletrônico e o roteiro de entrevista semiestruturada – e as técnicas de análise adotadas para garantir a validade e a confiabilidade dos dados coletados. Os procedimentos de campo são apresentados em etapas, abrangendo desde a elaboração dos termos de

consentimento, alinhamento ético com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica Dom Bosco (CEP/UCDB) via Plataforma Brasil, até a coleta e tratamento dos dados. Por fim, é descrita a abordagem estatística e qualitativa empregada, destacando os softwares JASP, Excel e Taguette como recursos centrais para a organização, análise e interpretação dos dados.

Este capítulo, portanto, explicita as bases metodológicas que sustentam a pesquisa, assegurando transparência, replicabilidade e rigor científico à investigação. A seguir, cada um dos elementos que compõem o material e método será exposto de forma detalhada, iniciando-se pela definição do projeto de pesquisa.

4.1. Projeto de pesquisa

A presente investigação configura-se como uma pesquisa de abordagem mista, com delineamento explicativo, caráter transversal e estruturada na lógica da investigação-ação. A combinação desses elementos metodológicos foi cuidadosamente escolhida com base na complexidade do fenômeno a ser estudado — a implementação de um modelo de avaliação de desempenho no contexto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul — e na necessidade de articular diferentes dimensões analíticas: descritiva, interpretativa e interventiva.

A abordagem mista é caracterizada pelo uso combinado de métodos quantitativos e qualitativos em um mesmo estudo, de forma integrada e com rigor metodológico, proporcionando uma compreensão mais abrangente e profunda do fenômeno estudado. De acordo com Creswell e Plano Clark (2018), esse tipo de pesquisa demanda do investigador habilidades em ambos os métodos e estrutura-se na integração dos dados coletados de forma persuasiva e articulada, considerando as perguntas de pesquisa, a lógica do projeto e as lentes filosóficas adotadas. Complementarmente, de Oliveira (2015) reforça que a triangulação de métodos permite a validação cruzada de dados e a superação das limitações metodológicas individuais, ao associar a força das grandes amostras quantitativas com a riqueza interpretativa dos estudos qualitativos.

Essa escolha é particularmente relevante em pesquisas na área da gestão pública, nas quais é essencial combinar a análise estatística de padrões de comportamento com a escuta ativa de sujeitos envolvidos. Conforme apontam Leite et al., (2021), a adoção de métodos mistos tem crescido nos programas de pós-graduação brasileiros, principalmente por sua capacidade de gerar conhecimento aplicável a contextos institucionais complexos.

O delineamento explicativo adotado nesta pesquisa justifica-se pela sua orientação à análise das percepções de avaliadores e avaliados sobre o modelo de avaliação de desempenho implantado, para identificar aspectos positivos e pontos de melhoria; pelo exame dos impactos organizacionais decorrentes da sua aplicação, com ênfase em variáveis como motivação dos servidores, eficiência administrativa e alinhamento com os objetivos estratégicos institucionais; e, por fim, pela proposição de recomendações voltadas ao aperfeiçoamento do modelo, priorizando sua eficácia, legitimidade e sustentabilidade no contexto da gestão pública.

Como destaca Creswell (2014), esse tipo de delineamento é apropriado quando se deseja explicar os mecanismos que ligam causas a efeitos, especialmente em contextos complexos. Gil (2018) também ressalta que pesquisas explicativas são indispensáveis para compreender a lógica interna de fenômenos organizacionais e seus desdobramentos. Nascimento (2023), por sua vez, enfatiza que a explicação causal é central em estudos organizacionais voltados à transformação institucional baseada em evidências empíricas e análise de contextos multifatoriais.

O caráter transversal da investigação refere-se à coleta de dados em um único momento no tempo, o que é adequado quando se busca captar o estado atual de um processo em curso. De acordo com Marques (2022), estudos transversais são amplamente empregados em diagnósticos institucionais e contribuem para a formulação de propostas imediatas, sobretudo em avaliações de políticas públicas.

A lógica de investigação-ação adotada neste estudo é coerente com o duplo papel do pesquisador: agente institucional imerso na realidade investigada e mediador de processos de transformação. A investigação-ação se caracteriza pela integração entre ação prática e produção científica, com a participação ativa dos sujeitos envolvidos e o compromisso com a melhoria da realidade estudada. Segundo Bonini et al., (2023), esse tipo de pesquisa se estrutura em ciclos sucessivos de planejamento, ação, observação e reflexão, permitindo resolver problemas concretos ao mesmo tempo, em que se gera conhecimento válido e aplicável. Pedersini e Ensslin (2022) também destacam que a investigação-ação é especialmente útil em contextos institucionais que demandam mudanças adaptativas e soluções colaborativas, como no caso das assembleias legislativas.

É importante destacar que os conceitos centrais mobilizados nesta pesquisa — avaliação de desempenho, motivação, eficiência organizacional e alinhamento estratégico

— foram definidos a partir de referenciais teóricos recentes, com forte respaldo na literatura especializada em administração pública.

A avaliação de desempenho é compreendida como um processo sistemático e contínuo de identificação, mensuração e desenvolvimento do desempenho individual e coletivo, visando alinhar as ações dos servidores às metas organizacionais. Bonini et al., (2023) argumentam que esse processo deve estar inserido no cotidiano institucional, contribuindo para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho e a profissionalização da gestão pública. Para os autores, "a avaliação de desempenho precisa ser vista como uma ferramenta de transformação institucional e não apenas como um mecanismo de controle" (Bonini et al., 2023, p. 4).

A motivação dos servidores, por sua vez, é definida como o conjunto de fatores que impulsionam o comportamento humano no trabalho, sendo influenciada por aspectos como reconhecimento, clareza de metas, autonomia e justiça organizacional. De acordo com Bravo e Mello (2020), a motivação no setor público está diretamente relacionada à percepção de justiça e ao sentido de pertencimento à missão institucional. Os autores destacam que "a motivação é impactada negativamente quando o servidor não percebe coerência entre o esforço empreendido e o reconhecimento institucional" (Bravo & Mello, 2020, p. 10).

A eficiência organizacional é entendida como a capacidade de uma instituição em utilizar seus recursos — humanos, materiais e financeiros — de forma racional para alcançar os resultados esperados com qualidade e em tempo hábil. Segundo Vicente et al., (2019), essa eficiência no setor público deve ser avaliada não apenas com base em critérios de produtividade, mas principalmente em sua capacidade de responder às demandas sociais com equidade e efetividade. Os autores explicam que "a eficiência organizacional requer alinhamento entre meios e fins, além da capacidade de gerar valor público com os recursos disponíveis" (Vicente et al., 2019, p. 30).

O conceito de alinhamento estratégico refere-se à articulação entre os objetivos individuais dos servidores e as metas institucionais da organização, garantindo coerência, foco e direcionamento das ações. Rego Lenoir e Santos (2023) afirmam que o alinhamento estratégico é uma condição essencial para a integração das políticas de gestão de pessoas com os objetivos maiores da instituição. Segundo os autores, "quando há clareza sobre os objetivos institucionais, os servidores se engajam mais facilmente nas metas, percebendo sentido no trabalho e fortalecendo a coesão organizacional" (Rego Lenoir & Santos, 2023, p. 23).

Ao optar por essa configuração metodológica — abordagem mista, delineamento explicativo, corte transversal e lógica de investigação-ação — a presente pesquisa busca não apenas descrever e interpretar a realidade da avaliação de desempenho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mas também propor ações práticas para seu aperfeiçoamento. A combinação desses elementos permite uma análise crítica e propositiva, orientada à transformação institucional, ao fortalecimento da cultura de desempenho e à valorização dos servidores públicos.

4.2. População e amostra

A população deste estudo está composta por dois segmentos complementares: (1) os servidores públicos efetivos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que participaram do ciclo de avaliação de desempenho de 2024; e (2) os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD) da mesma instituição. A delimitação da população abrange tanto os avaliados quanto os avaliadores, permitindo uma análise multifocal do processo de avaliação, como recomendado em investigações com escopo institucional e abordagem mista (Bonini et al., 2023; Castanha et al., 2020).

O primeiro segmento é formado por 123 servidores efetivos que participaram diretamente do ciclo avaliativo de 2024. A amostragem adotada é não probabilística por conveniência, visando garantir acesso facilitado e engajamento dos participantes. A meta mínima de participação corresponde a 75,6% da população, estimando-se um total de 93 respondentes. Tal proporção é considerada adequada para estudos institucionais de natureza aplicada, como demonstrado por Costa et al., (2023) e Rego Lenoir & Santos (2023). Os critérios de inclusão são: (a) ser servidor efetivo da ALEMS; (b) ter participado do ciclo de avaliação de 2024; e (c) concordar com a participação por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão englobam: (a) servidores comissionados, temporários ou licenciados no período de avaliação; (b) servidores que não participaram do processo avaliativo; e (c) recusa ou omissão na assinatura do TCLE.

O segundo segmento compreende os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD) instituída pelo Ato n.º 091/2024-MESA DIRETORA, composta por cinco servidores designados. Todos os membros da comissão serão entrevistados com exceção do pesquisador responsável e, portanto, não integrará a amostra para fins de análise. Os quatro membros remanescentes serão entrevistados de forma intencional e direcionada, por meio de entrevistas semiestruturadas, conforme roteiro previamente elaborado (Anexo 2) e com assinatura do TCLE específico. Essa amostragem, do tipo

intencional, é recomendada em estudos qualitativos voltados à coleta de informações especializadas de participantes-chave no processo organizacional (Pedersini & Ensslin, 2022; Martins & Ensslin, 2020).

O recrutamento dos participantes será realizado por meio de convites eletrônicos enviados aos servidores e comunicação institucional aos membros da CAD, com detalhamento dos objetivos da pesquisa, garantias de anonimato e segurança da informação. Os termos de consentimento, conforme Anexo 4, serão disponibilizados em formato digital via Google Forms, garantindo praticidade, rastreabilidade e conformidade com a Resolução CNS n.º 466/2012, Resolução n.º 510/2016, e com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n.º 13.709/2018).

Essa estrutura amostral integrada garante uma visão holística da implementação do modelo de avaliação de desempenho, permitindo comparações entre as percepções dos avaliados e avaliadores e fortalecendo a análise dos efeitos organizacionais do modelo em estudo.

Para a dimensão quantitativa, foi utilizado o cálculo amostral digital disponibilizado pela plataforma Comento, considerando uma população de 123 servidores, margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%. O resultado indicou a necessidade de pelo menos 94 respondentes, valor estabelecido como meta mínima para garantir representatividade estatística, conforme preconizado por Marconi e Lakatos (2019) e corroborado por Hernández-Sampieri et al., (2021).

Calculadora Amostral

The image shows a web-based calculator interface for determining sample size. It features four input fields, a calculation button, and a result display. The inputs are: Population (123), Sampling Error (%) (5), Confidence Level (95%), and Population Distribution (Mais heterogênea (50/50)). The result displayed is 94.

Input	Value
População	123
Erro amostral (%)	5
Nível de confiança	95%
Distribuição da população	Mais heterogênea (50/50)
Resultado	94

Figura 1 - Cálculo Amostral, realizado pelo autor, disponível em: <https://comento.com/calculadora-amostal/>

4.3. Variáveis

A definição e operacionalização das variáveis representam uma etapa essencial da estrutura metodológica de qualquer investigação científica, sobretudo em estudos com abordagem mista. No presente estudo, as variáveis foram definidas a partir da pergunta central da pesquisa, das hipóteses e dos objetivos específicos, tendo como referência os fundamentos da matriz de consistência, conforme orientações de autores como Hernández-Sampieri et al., (2021).

A variável independente do estudo é a implementação do modelo de avaliação de desempenho desenvolvido e aplicado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2024. Esta variável é considerada a intervenção central, e seu impacto será avaliado sobre variáveis dependentes de natureza organizacional e motivacional.

As variáveis dependentes referem-se aos efeitos organizacionais percebidos pelos participantes da pesquisa e foram divididas em três grandes categorias:

- Eficiência organizacional
- Motivação dos servidores
- Alinhamento estratégico

Essas categorias foram desdobradas em variáveis específicas, conforme apresentado na matriz de operacionalização:

Tabela 2
Matriz de operacionalização

Variável	Definição Conceitual	Dimensão	Indicador Operacional
Perfil dos servidores	Características demográficas e funcionais dos respondentes	Idade, Gênero, Escolaridade, Tempo de Serviço	Dados objetivos extraídos via questionário
Clareza dos critérios de avaliação	Grau em que os critérios utilizados no processo avaliativo são compreendidos pelos servidores	Transparência, Compreensão	Escala de concordância Likert
Percepção de justiça	Avaliação dos servidores quanto à equidade e imparcialidade do processo avaliativo	Justiça distributiva e procedimental	Escala de Likert baseada em Colquitt (2001), adaptada ao setor público
Periodicidade da avaliação	Frequência e regularidade com que o processo avaliativo ocorre	Intervalo temporal	Pergunta fechada no questionário

Reconhecimento profissional	Grau de valorização e retorno institucional percebido após a avaliação de desempenho	Reconhecimento simbólico e material	Escala de Likert + pergunta aberta
Motivação no trabalho	Disposição interna para o desempenho de tarefas com engajamento e propósito	Engajamento, satisfação, energia	Escala baseada no modelo de Schaufeli et al., (2006)
Alinhamento com metas institucionais	Coerência entre os objetivos individuais dos servidores e os objetivos da instituição	Convergência e clareza das metas	Escala de concordância e relato qualitativo
Impacto percebido	Mudanças percebidas no desempenho individual e coletivo após o ciclo avaliativo	Desempenho antes/depois	Comparação subjetiva via questionário + relato em entrevista

A construção desta matriz permite transformar variáveis conceituais em indicadores mensuráveis, conforme orientações de Flick (2004) e Hernández-Sampieri et al., (2021), possibilitando que a variável teórica seja quantificada e analisada empiricamente. Esse processo é essencial na metodologia quantitativa e fortalece o rigor da análise na abordagem mista, pois também orienta os eixos interpretativos da investigação qualitativa.

Além disso, foi adotada uma estrutura de categorização triangular para a análise qualitativa: (1) percepção de avaliados, (2) percepção dos avaliadores (CAD), e (3) análise cruzada com os objetivos institucionais previstos no modelo. Isso permite que os indicadores qualitativos sejam classificados conforme as dimensões das variáveis descritas, gerando evidências triangulares, conforme sugerido por Creswell (2012) e Nowell et al., (2017).

A clareza na definição das variáveis e dos indicadores, bem como a consistência entre os objetivos e a coleta de dados, são essenciais para assegurar validade interna e externa na investigação científica, especialmente em estudos aplicados com implicações práticas na gestão pública.

4.4. Instrumentos de medição e técnicas

A escolha dos instrumentos de medição na presente investigação foi fundamentada na necessidade de assegurar confiabilidade, validade e coerência metodológica, compatíveis com a abordagem mista adotada. De acordo com Hernández-Sampieri et al., (2021), a seleção dos instrumentos deve estar estritamente alinhada às variáveis definidas na matriz de consistência e aos objetivos da pesquisa. Tal princípio metodológico também é corroborado por Creswell e Plano Clark (2018), que destacam a importância da integração coerente entre coleta de dados e os pressupostos paradigmáticos da abordagem mista.

Foram utilizados dois instrumentos principais, cada um voltado a uma dimensão específica da pesquisa:

4.4.1. Questionário Eletrônico (dimensão quantitativa):

O primeiro instrumento de coleta de dados é um questionário eletrônico estruturado (ver Anexo 1), aplicado por meio da plataforma Google Forms. Sua elaboração fundamentou-se em estudos recentes sobre avaliação de desempenho no setor público (Bonini et al., 2023; Vicente et al., 2019). O questionário foi adaptado à realidade da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e composto por três blocos:

- Dados sociodemográficos: idade, gênero, setor, tempo de serviço e escolaridade;
- Percepção sobre o modelo de avaliação de desempenho: conjunto de itens em escala Likert de 5 pontos, variando de "discordo totalmente" a "concordo totalmente";
- Questões abertas: espaço livre para apontamentos sobre pontos positivos, negativos e sugestões.

A escala de Likert foi escolhida por sua eficácia na mensuração de atitudes, comportamentos e percepções em ambientes organizacionais, permitindo o tratamento estatístico adequado e identificação de padrões de resposta (Flick, 2022). Ainda segundo Flick (2022), o uso de escalas bem formuladas em amostras com mais de 30 respondentes favorece a consistência interna dos dados coletados.

Visando garantir a validade do conteúdo, o questionário foi avaliado e submetido a um pré-teste com cinco servidores não pertencentes à amostra. As sugestões foram incorporadas, conforme recomendação de Leite et al., (2021), que enfatizam a importância da validação semântica e da estrutura lógica dos itens em pesquisas institucionais.

4.4.2. *Entrevistas Semiestruturadas (dimensão qualitativa)*

O segundo instrumento aplicado foi um roteiro de entrevista semiestruturada (ver Anexo 2), destinado aos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), com exceção do pesquisador, que integra a comissão. Os eixos temáticos do roteiro foram extraídos das variáveis qualitativas, incluindo: compreensão dos critérios avaliativos, dificuldades operacionais, percepção de resultados e sugestões de melhoria.

A entrevista semiestruturada é amplamente reconhecida por sua capacidade de proporcionar profundidade investigativa, mantendo alguma padronização e comparabilidade entre os entrevistados. Flick (2022, p. 204) destaca que esse formato permite captar contradições, ambiguidades e elementos implícitos que não emergiriam em instrumentos mais rígidos. Além disso, a análise qualitativa será baseada em categorização temática, conforme o método proposto por Bardin (2016), estruturando os dados em categorias analíticas coerentes com os objetivos da pesquisa.

Na etapa qualitativa, a triangulação metodológica será utilizada para fortalecer a interpretação dos dados, cruzando os resultados do questionário com as entrevistas da comissão. Essa estratégia busca aumentar a validade interna e a credibilidade dos achados, alinhando-se às recomendações de Creswell e Plano Clark (2018) e Oliveira (2015), que enfatizam a importância da triangulação na abordagem mista para validação cruzada de evidências empíricas.

4.5. Procedimentos

Os procedimentos metodológicos foram estruturados em fases sequenciais visando assegurar a coerência interna da pesquisa, a sistematicidade das etapas investigativas e o estrito cumprimento das normas éticas vigentes. Todas as fases da pesquisa foram submetidas à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica Dom Bosco (CEP/UCDB) e aprovadas por meio da Plataforma Brasil, conforme registrado no Anexo 5. O processo de consentimento dos participantes seguiu os parâmetros definidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo transparência e respeito aos direitos dos envolvidos. Ademais, os procedimentos adotados observam

rigorosamente as diretrizes internas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e cumprem as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n.º 13.709/2018), assegurando a confidencialidade e a integridade das informações coletadas.

A execução do estudo foi dividida em três grandes etapas: planejamento, coleta de dados e análise/interpretação dos resultados, descritas a seguir:

4.5.1. Planejamento

A etapa inicial compreendeu a construção da estrutura metodológica, definição das variáveis, elaboração dos instrumentos (questionário eletrônico e roteiro de entrevista), e cálculo da amostra mínima necessária, com apoio da ferramenta da plataforma [Comentto](#). O cálculo considerou uma população de 123 servidores, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%, resultando em uma amostra mínima recomendada de 94 participantes.

Também foram elaborados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), específicos para as duas modalidades de coleta de dados: questionário eletrônico e entrevistas com os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD). Esses documentos foram produzidos conforme as exigências do CEP/UCDB, incluindo informações sobre riscos, benefícios, confidencialidade, direito à desistência e forma de armazenamento dos dados, conforme Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.

4.5.2. Coleta de dados

A coleta será conduzida em duas frentes complementares, considerando a natureza mista da pesquisa:

a) Aplicação de questionário eletrônico com servidores efetivos da ALEMS

- Instrumento: Google Forms.
- Público-alvo: servidores efetivos que participaram do ciclo avaliativo de 2024.
- Aplicação: envio via e-mail institucional e WhatsApp com link de acesso.
- Tempo estimado de preenchimento: entre 15 e 20 minutos.
- Prazo total de coleta: 5 dias corridos.
- Consentimento: por meio de aceite eletrônico vinculado ao formulário (TCLE).

b) Entrevistas semiestruturadas com os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD)

- Participantes: quatro dos cinco membros da comissão, excluindo o pesquisador (Tiago Santos Silva).

- Formato: presencial, conforme disponibilidade dos entrevistados.
- Registro: gravação em áudio com autorização prévia.
- Tempo estimado por entrevista: 25 minutos.
- Consentimento: assinatura física ou digital do TCLE específico para entrevistas.

Durante essa etapa, será garantido o anonimato dos respondentes, o sigilo das respostas e a possibilidade de desistência a qualquer momento, conforme detalhado nos termos e conforme determina o Comitê de Ética.

4.5.3. Análise e interpretação dos dados

Após a finalização da coleta, os dados serão organizados e analisados conforme a natureza de cada instrumento, respeitando os princípios da abordagem mista. A análise será realizada com o suporte dos softwares Microsoft Excel, JASP e Taguette, que permitirão o tratamento estatístico e a interpretação qualitativa das informações coletadas.

Os dados quantitativos, oriundos do questionário eletrônico aplicado aos servidores, serão inicialmente organizados no Excel, com codificação e tabulação prévia. Em seguida, os dados serão exportados para o software JASP, que será utilizado para executar análises estatísticas descritivas (médias, frequências, desvio padrão) e testes de hipótese, como o teste do qui-quadrado e correlação de Spearman, com o objetivo de verificar relações entre variáveis como clareza dos critérios de avaliação, motivação, reconhecimento e alinhamento estratégico.

Os dados qualitativos, provenientes das entrevistas com os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho, serão transcritos integralmente e processados por meio da ferramenta Taguette, permitindo a realização de análise de conteúdo temática com base em Bardin (2011). A categorização será guiada pelas dimensões analíticas da pesquisa e permitirá identificar padrões de percepção, divergências e convergências nos discursos dos avaliadores, além de emergências espontâneas não previstas no roteiro.

A triangulação dos dados quantitativos e qualitativos será empregada como estratégia de validação cruzada, favorecendo a robustez dos achados e assegurando a coerência entre os instrumentos aplicados. A integração dos resultados fornecerá subsídios teóricos e práticos para a proposição de melhorias no modelo de avaliação de desempenho vigente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Concluída a etapa de coleta, os dados serão organizados e analisados de acordo com sua natureza:

- Quantitativos: tabulados em Excel e processados no software SPSS v.27, com geração de estatísticas descritivas (médias, frequências e desvio padrão). Sempre que possível, serão feitas análises cruzadas entre variáveis sociodemográficas e percepções avaliativas.
- Qualitativos: as transcrições das entrevistas serão submetidas à análise de conteúdo temática, conforme metodologia de Bardin (2011), com categorização manual em planilhas e apoio do software NVivo, caso necessário. A triangulação entre os resultados quantitativos e qualitativos será realizada para validação dos achados e fortalecimento da interpretação.

Tabela 3

Cronograma de execução da pesquisa

Etapa	Atividade principal	Período estimado
Fase 1 – Preparação	Definição metodológica, elaboração do projeto	Março de 2024
Fase 2 – Instrumentos e consentimento	Construção dos instrumentos e TCLEs	Abril de 2024
Fase 3 – Coleta (quantitativa)	Aplicação dos questionários online	Maio de 2024 (3 dias)
Fase 4 – Coleta (qualitativa)	Entrevistas com membros da CAD	Maio de 2024
Fase 5 – Organização dos dados	Transcrição, sistematização e tabulação	Junho de 2024
Fase 6 – Análise e interpretação	Estatística descritiva e análise de conteúdo	Junho a Julho de 2024
Fase 7 – Redação e validação	Redação final, revisão e ajustes técnicos	Agosto de 2024

4.6. Análise estatística

A análise dos dados nesta pesquisa será conduzida de forma integrada, conforme os princípios da abordagem mista, permitindo a complementaridade metodológica entre os

resultados quantitativos e qualitativos. Para a análise estatística e qualitativa serão utilizados os softwares Jamovi, Microsoft Excel e Taguette, cada um com função específica no tratamento e interpretação dos dados coletados.

Na dimensão quantitativa, os dados obtidos por meio do questionário eletrônico serão inicialmente organizados e tratados em planilhas eletrônicas no Microsoft Excel, com procedimentos de tabulação, codificação e limpeza dos dados. Posteriormente, os dados serão exportados para o software Jamovi, uma plataforma estatística de código aberto e baseada em interface intuitiva, amplamente utilizada em pesquisas aplicadas. No Jamovi, serão realizadas análises estatísticas descritivas, como frequências, médias, medianas e desvios padrão, além de testes de hipótese apropriados ao tipo e à distribuição das variáveis, como o teste do qui-quadrado e a correlação de Spearman. Essas análises têm como objetivo identificar possíveis associações entre variáveis-chave, como a relação entre a clareza dos critérios de avaliação e a motivação dos servidores públicos.

A escolha do Jamovi justifica-se por ser uma ferramenta estatística de código aberto, moderna, intuitiva e academicamente reconhecida, que oferece análises robustas com interpretação visual simplificada, promovendo maior acessibilidade à leitura dos resultados (Love et al., 2019). A construção de gráficos interativos e tabelas dinâmicas facilitará a apresentação dos achados, tornando-os mais compreensíveis para diferentes públicos, conforme recomendações de Flick (2019).

Na dimensão qualitativa, os dados das entrevistas com os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho serão transcritos integralmente e submetidos à análise de conteúdo temática, conforme proposto por Bardin (2011). Para isso, será utilizado o software Taguette, uma ferramenta livre e colaborativa, voltada à marcação, categorização e interpretação de trechos textuais. A análise será orientada por unidades de sentido, agrupadas em categorias previamente definidas com base nas variáveis da pesquisa, mas também abertas à emergência de novas categorias oriundas das falas dos participantes, conforme preceitos da codificação aberta (Nowell et al., 2017).

A utilização integrada dessas ferramentas — Jamovi, Excel e Taguette — permitirá uma análise profunda, confiável e metodologicamente consistente. Essa triangulação entre métodos e dados reforça a validade dos resultados e garante um embasamento sólido para a formulação de recomendações práticas sobre o modelo de avaliação de desempenho em vigor na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, conforme orientam Creswell e Plano Clark (2018).

5. RESULTADOS

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos por meio da aplicação dos instrumentos de pesquisa utilizados na presente dissertação, que investigou a implementação do modelo de avaliação de desempenho para os servidores públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. A análise dos dados foi conduzida por meio de abordagem mista, integrando procedimentos quantitativos e qualitativos para captar, de forma ampla e detalhada, as percepções dos avaliadores e avaliados, bem como os impactos institucionais do novo modelo.

Os dados quantitativos foram obtidos por meio da aplicação de um questionário eletrônico estruturado com escalas do tipo Likert e questões objetivas, respondido por servidores que participaram do ciclo avaliativo. Esses dados foram tratados estatisticamente com base em frequências, médias e desvio padrão, permitindo identificar padrões de respostas e tendências gerais relacionadas à clareza do processo, à motivação dos servidores, à justiça percebida e ao alinhamento institucional.

Paralelamente, a dimensão qualitativa da pesquisa foi explorada a partir da realização de entrevistas semiestruturadas com membros da Comissão de Avaliação de Desempenho. Os relatos foram submetidos à técnica de análise de conteúdo temática, conforme Bardin (2011), e organizados em categorias analíticas emergentes. Essa etapa permitiu compreender com maior profundidade os sentidos atribuídos pelos agentes envolvidos ao processo avaliativo, evidenciando aspectos como os desafios operacionais enfrentados, os aprendizados institucionais gerados e as sugestões de aprimoramento do modelo.

A combinação dessas abordagens permitiu não apenas validar a percepção sobre a eficácia do modelo implementado, mas também gerar subsídios concretos para sua melhoria contínua. Os resultados apresentados a seguir estão organizados em duas seções: (1) análise dos dados quantitativos coletados por meio dos questionários aplicados aos servidores; e (2) análise qualitativa das entrevistas com a Comissão de Avaliação, com base em categorias temáticas construídas a partir do conteúdo empírico.

5.1. Participação e Considerações Iniciais sobre o Público Respondente

O questionário eletrônico da pesquisa sobre o modelo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu o total de 77 participações válidas, correspondendo a 62,6% da população-alvo de 123 servidores. Um dos

respondentes optou por não concluir todas as respostas, sendo, portanto, excluído da análise estatística, o que totaliza 76 questionários analisados.

A taxa de retorno, embora significativa, ficou aquém do número ideal inicialmente projetado. Essa limitação pode ser atribuída, em parte, ao contexto específico em que a pesquisa foi aplicada. Sendo o ambiente da Assembleia Legislativa uma instituição marcada por fortes influências políticas e relações hierárquicas sensíveis, muitos servidores demonstraram receio em participar integralmente, mesmo diante da garantia expressa de anonimato.

Como apontado por Martins e Ensslin (2020), em ambientes públicos altamente politizados, é comum que os colaboradores manifestem resistência à participação em pesquisas institucionais, por receio de possíveis interpretações equivocadas ou consequências administrativas. Essa percepção foi confirmada durante a coleta, uma vez que alguns servidores verbalizaram, informalmente, o medo de sofrer retaliações ou de verem suas opiniões utilizadas de forma inadequada. “Ninguém quer ficar mal com ninguém nesta instituição... uma avaliação com baixa pontuação pode chegar no padrinho... não sei como mudaria isso” (Resposta de servidor participante da pesquisa).

Além disso, estudos recentes reforçam que, em contextos organizacionais marcados por assimetrias de poder, a percepção de anonimato nem sempre é suficiente para eliminar o temor de represálias, o que acaba por impactar negativamente as taxas de adesão em pesquisas sensíveis (Beurena et al., 2020).

Ainda assim, observou-se uma taxa expressiva de adesão à pesquisa: 96,1% dos participantes aceitaram formalmente o convite após leitura e impressão do termo de consentimento informado. Apenas 3,9% optaram por não participar. Esse resultado pode indicar a confiança dos servidores no sigilo e na seriedade do processo, além da relevância percebida do tema. A elevada taxa de aceitação pode também ser atribuída ao engajamento das equipes envolvidas na sensibilização, reforçando a importância de estratégias claras de comunicação e garantia de confidencialidade para promover a participação efetiva, conforme demonstrado na Figura 2:

Agora que você foi esclarecido(a) sobre as informações do projeto, clique na opção que corresponda, de acordo com seus critérios. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o pesquisador e solicitar uma cópia a qualquer momento.

77 respostas

Figura 2: Público Respondente, gerado pelo Google Forms.

5.2. Perfil do Respondente

5.2.1. Faixa Etária dos Respondentes

A identificação da faixa etária dos servidores respondentes permite compreender o perfil geracional predominante no corpo funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, aspecto relevante para a análise da receptividade e interpretação do modelo de avaliação de desempenho.

Dos 76 participantes válidos da pesquisa, a distribuição por faixa etária é mostrada na figura 3:

Figura 3: Faixa Etária dos Respondentes, gerado pelo Google Forms

Esses dados revelam uma predominância marcante de servidores com mais de 55 anos, representando quase metade (49%) da amostra. A presença majoritária desse grupo etário indica um corpo funcional experiente e com longa trajetória no serviço público, o que

tende a influenciar diretamente na forma como instrumentos avaliativos são compreendidos, esperados e valorizados.

Segundo Santos, M. A. F. (2023), servidores em faixas etárias mais elevadas tendem a valorizar avaliações que promovam reconhecimento e estabilidade, sendo também mais críticos quanto à transparência e justiça nos processos institucionais. Por outro lado, apenas 10% dos respondentes se encontram na faixa de 25 a 35 anos, o que demonstra a baixa presença de jovens no quadro funcional da Casa Legislativa, reforçando a necessidade de ações de renovação, capacitação intergeracional e sucessão institucional.

A diversidade geracional observada, ainda que limitada, representa um ponto importante a ser considerado nas futuras adaptações do modelo de avaliação, para contemplar diferentes expectativas, estilos de trabalho e formas de engajamento com o serviço público.

5.2.2. Sexo dos Respondentes

A variável “sexo” permite compreender como a diversidade de gênero está representada no conjunto de respondentes e, indiretamente, no quadro funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se de um fator relevante para a análise de percepções institucionais, visto que desigualdades de gênero ainda se refletem na forma como avaliações de desempenho são compreendidas, aplicadas e interpretadas, especialmente em contextos predominantemente masculinos (Costa et al., 2023).

Dos 76 respondentes válidos ao questionário, a distribuição foi a seguinte:

2. Sexo:
76 respostas

Figura 4: Sexo dos Respondentes, gerado pelo Google Forms.

Observa-se, portanto, uma predominância do sexo masculino entre os participantes da pesquisa, o que pode refletir a composição real dos cargos ocupados por servidores efetivos na Casa Legislativa. Essa assimetria de gênero também pode influenciar diretamente nas dinâmicas de avaliação, percepção de justiça organizacional e nas formas de comunicação entre avaliadores e avaliados.

Estudos recentes mostram que mulheres tendem a valorizar mais o processo de feedback contínuo e relacional, enquanto homens demonstram maior aceitação a modelos avaliativos com foco em desempenho técnico e metas (Costa et al., 2023; Rego Lenoir & Santos, M. A. F., 2023). Assim, a análise das respostas cruzadas por sexo poderá fornecer percepções relevantes nos próximos subitens do capítulo 4, especialmente no que se refere à percepção de justiça, motivação e qualidade do feedback.

5.2.3. *Nível do Cargo dos Respondentes*

A variável relativa ao nível do cargo ocupado pelos servidores participantes da pesquisa fornece uma dimensão relevante para a compreensão das percepções sobre o modelo de avaliação de desempenho. Em contextos institucionais como o da Assembleia Legislativa, o nível funcional pode influenciar tanto as expectativas quanto às experiências vivenciadas no processo avaliativo, uma vez que envolve diferentes atribuições, exigências técnicas e formas de supervisão.

Dos 75 respondentes válidos para esta pergunta, ou seja, nem todos responderam este quesito, 38 servidores (50,67%) declararam exercer cargos de nível superior, enquanto 37 servidores (49,33%) ocupavam cargos de nível médio. A distribuição praticamente equilibrada entre os dois grupos contribui para uma análise mais equânime,

permitindo considerar distintos pontos de vista quanto à aplicação, eficácia e utilidade do modelo avaliatório.

3. Seu Cargo é de nível:
75 respostas

Figura 5: Nível do Cargo dos Respondentes, gerado pelo Google Forms.

Essa heterogeneidade de perfis funcionais é particularmente importante, considerando que a avaliação de desempenho pode ser percebida de forma distinta por profissionais de níveis técnicos e superiores. Segundo Andrade e Cordeiro (2022), servidores em cargos de nível médio tendem a demandar maior clareza nos critérios e segurança no processo, enquanto os ocupantes de cargos de nível superior valorizam especialmente o alinhamento da avaliação com metas institucionais e oportunidades de desenvolvimento.

Assim, a presença equilibrada desses dois grupos funcionais fortalece a capacidade interpretativa dos dados coletados, sendo fundamental para análises comparativas nos subitens seguintes deste capítulo.

5.2.4. Tempo de Serviço na Assembleia Legislativa

O tempo de serviço dos respondentes é um indicador importante para compreender a relação entre a trajetória profissional e a percepção sobre o modelo de avaliação de desempenho. Experiências acumuladas no setor público podem impactar diretamente na forma como os servidores interpretam os critérios de avaliação, a atuação das chefias e a legitimidade do processo.

Dos 76 respondentes válidos à questão sobre tempo de serviço na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, a distribuição foi a seguinte:

4. Tempo de serviço na Assembleia Legislativa: 76 respostas

Figura 6: Tempo de Serviço na Assembleia Legislativa, elaborado pelo autor.

A expressiva maioria dos participantes (96%) declarou ter mais de seis anos de atuação na Casa Legislativa, sendo que mais da metade (55%) possui mais de 15 anos de serviço público no órgão. Essa predominância de servidores com longa trajetória institucional reforça o perfil experiente da amostra, já identificado nas variáveis anteriores (especialmente faixa etária e nível do cargo).

Servidores com maior tempo de atuação tendem a desenvolver uma visão mais crítica e estruturada sobre os instrumentos de gestão, sendo, em muitos casos, mais exigentes quanto à consistência, transparência e aplicabilidade dos modelos avaliativos (Santos, M. A. F., 2023). Além disso, a consolidação de vínculos institucionais ao longo do tempo pode aumentar a expectativa por reconhecimento funcional, valorização institucional e justiça no processo de avaliação (Beurena et al., 2020).

A reduzida participação de servidores com menos de cinco anos de serviço (apenas 4%) sugere uma força de trabalho relativamente estável, o que representa um desafio adicional para a gestão de desempenho, especialmente no que se refere à motivação contínua e à adaptação do modelo para diferentes fases da carreira pública.

5.2.5. *Nível de Escolaridade dos Respondentes*

A variável relativa à escolaridade dos participantes oferece informações relevantes sobre o capital humano presente na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e contribui para a análise de como o modelo de avaliação é percebido por indivíduos com diferentes níveis de formação.

Dos 76 respondentes válidos, a distribuição do nível de escolaridade foi a seguinte:

5. Nível de escolaridade:

76 respostas

Figura 7: Nível de Escolaridade dos Respondentes, gerado pelo Google Forms.

A predominância de servidores com pós-graduação (50%) revela um quadro funcional altamente qualificado, o que pode indicar maior capacidade analítica para compreender os critérios avaliativos e uma expectativa mais crítica em relação à justiça, transparência e uso dos resultados da avaliação de desempenho. Além disso, o dado reforça a presença de um perfil técnico e especializado, especialmente entre os cargos de nível superior.

Segundo Costa et al., (2023), níveis mais altos de escolaridade estão geralmente associados a uma maior demanda por processos avaliativos meritocráticos, estruturados e alinhados a planos de desenvolvimento profissional. Servidores com mestrado e doutorado, ainda que em número reduzido (juntos somam 6,58%), representam uma parcela da força de trabalho que tende a esperar maior precisão metodológica, retorno qualitativo e vínculo entre avaliação e políticas de capacitação.

A expressiva presença de servidores com ensino médio (25%) também merece destaque, pois evidencia a necessidade de um modelo avaliativo que seja acessível em termos de linguagem e estrutura, garantindo que todos os níveis de escolaridade compreendam adequadamente os critérios e objetivos propostos.

5.3. Percepção Geral sobre o Modelo de Avaliação

5.3.1. Explicação do Modelo de Avaliação pela Chefia Imediata

A clareza na comunicação institucional é um fator determinante para a legitimidade e eficácia dos processos de avaliação de desempenho, especialmente em contextos públicos. A pergunta 6 do questionário eletrônico buscou verificar se os servidores

receberam orientação adequada de suas chefias imediatas sobre o funcionamento do modelo implementado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.

Dos 76 servidores que responderam à pergunta, a distribuição foi a seguinte:

- Sim, foi claro e completo: 61 respondentes (80,26%)
- Sim, mas de forma incompleta: 8 respondentes (10,53%)
- Não, não foi explicado: 5 respondentes (6,58%)
- Não tive contato com a chefia para explicações: 2 respondentes (2,63%)

6. O modelo de avaliação de desempenho foi explicado adequadamente pela sua chefia?

76 respostas

Figura 8: Explicação do Modelo de Avaliação pela Chefia Imediata, gerado pelo Google Forms.

Os dados evidenciam que a ampla maioria dos servidores avaliados recebeu explicações consideradas claras e completas por parte de suas chefias, o que reforça a importância do papel da liderança no esclarecimento de processos e na condução da cultura avaliativa. Esse dado corrobora com entrevistas qualitativas realizadas no âmbito da pesquisa, nas quais membros da comissão destacaram que “a atuação da chefia foi essencial para garantir a adesão dos servidores ao processo” (Entrevistado(a) 2, 2025).

Por outro lado, um contingente de aproximadamente 20% dos participantes relatou ausência de explicações adequadas, revelando uma lacuna que ainda persiste em determinadas unidades organizacionais. Essa falha pode impactar negativamente na percepção de justiça e na aceitação dos resultados por parte dos avaliados.

Segundo Marques (2022), um dos principais fatores que compromete a eficácia de modelos de avaliação de desempenho no setor público é a inconsistência na forma como os gestores comunicam os objetivos, critérios e implicações do processo. Assim, garantir a padronização das orientações dadas pelas chefias é essencial para fortalecer a confiança dos servidores e a credibilidade do sistema.

5.3.2. Clareza dos Critérios Adotados na Avaliação

A clareza dos critérios utilizados em processos avaliativos é um dos elementos fundamentais para garantir a confiança e a legitimidade do modelo junto aos servidores públicos. No setor público, a percepção de transparência e justiça está fortemente associada à compreensão dos parâmetros de avaliação, como ressalta Beurena et al., (2020).

Na questão 7, os participantes foram convidados a indicar, em uma escala de 1 (nada claro) a 5 (muito claro), o grau de clareza percebido nos critérios utilizados na avaliação de desempenho. A distribuição das respostas foi a seguinte:

- (5) Muito claro: 35 respondentes (46,05%)
- (4) Claro: 33 respondentes (43,42%)
- (3) Regular: 5 respondentes (6,58%)
- (2) Pouco claro: 2 respondentes (2,63%)
- (1) Nada claro: 1 respondente (1,32%)

7. Em uma escala de 1 a 5, como você avalia a clareza dos critérios adotados na avaliação?

76 respostas

Figura 9: Clareza dos Critérios Adotados na Avaliação, gerado pelo Google Forms.

Observa-se que quase 90% dos participantes avaliaram os critérios como “claros” ou “muito claros”, o que reforça a adequação da linguagem e da estrutura utilizada nos instrumentos aplicados. Esse resultado dialoga com as entrevistas realizadas com membros da Comissão de Avaliação, como a observação do entrevistado(a) 3, que afirmou: “a forma como foram inseridos no formulário os critérios são inteligíveis, o servidor consegue ler e compreender rapidamente o que significa”.

Apesar da maioria expressar uma percepção positiva, aproximadamente 10% dos servidores relataram algum grau de dificuldade para compreender os critérios, o que evidencia a necessidade de ações contínuas de formação e reforço das diretrizes da avaliação, sobretudo em ciclos futuros.

Além da análise descritiva, foi realizada uma análise cruzada entre o tempo de serviço dos respondentes e sua percepção sobre a clareza dos critérios utilizados na avaliação (figura 10). O objetivo foi identificar possíveis variações na compreensão do modelo conforme a experiência institucional dos servidores.

Os dados indicam que a maioria dos respondentes avaliou os critérios como “Muito Claro” ou “Claro” em todos os grupos de tempo de serviço. No entanto, observou-se que apenas o grupo com mais de 15 anos de serviço apresentou percepções negativas (“Pouco Claro” ou “Nada Claro”), representando 7,1% das respostas desse grupo. Essa diferença pode estar relacionada a fatores como a familiaridade com modelos antigos, a resistência à mudança ou lacunas de comunicação com servidores mais experientes. A tabela 4 ilustra a distribuição percentual por grupo:

Tabela 4

Cruzamento do tempo de serviço dos servidores e da clareza percebida dos critérios de avaliação

Tempo de Serviço	Muito Claro	Claro	Regular	Pouco Claro	Nada Claro
1 a 5 anos	33,3	66,7	0	0	0
6 a 10 anos	38,7	45,2	16,1	0	0
Mais de 15 anos	52,4	40,5	0	4,8	2,4

Figura 10: Cruzamento do tempo de serviço dos servidores e da clareza percebida dos critérios de avaliação, elaborado pelo autor.

5.3.3. Adequação dos Critérios às Atividades Desempenhadas

A percepção dos servidores quanto à correspondência entre os critérios avaliativos e as atividades efetivamente desempenhadas é um indicador essencial da legitimidade do modelo de avaliação de desempenho. Quanto maior a percepção de coerência entre os critérios e a realidade funcional, maior tende a ser o engajamento e a aceitação do processo.

Na questão 8, os servidores foram convidados a avaliar se os critérios adotados refletiam suas atribuições. As respostas se distribuíram da seguinte forma:

- Totalmente: 57 respondentes (75,00%)
- Parcialmente: 18 respondentes (23,68%)
- Não refletem: 1 respondente (1,32%)

8. Os critérios utilizados na avaliação refletem as atividades desempenhadas por você?

76 respostas

Figura 11: Adequação dos Critérios às Atividades Desempenhadas, gerado pelo Google Forms.

A grande maioria dos servidores (três em cada quatro) reconhece que os critérios adotados refletem totalmente as atividades por eles desempenhadas. Isso demonstra um alinhamento inicial bastante positivo entre o modelo de avaliação e as funções cotidianas dos avaliados, sendo um dos pilares para a aceitação institucional do sistema.

Entretanto, cerca de 25% dos respondentes declararam que os critérios refletem suas funções apenas parcialmente ou não refletem, o que sugere a necessidade de revisões pontuais nos instrumentos utilizados — especialmente em setores com atribuições específicas ou menos padronizadas. Esse aspecto foi mencionado por um dos membros da comissão entrevistados, ao afirmar: "quando vai para a prática, surgem situações específicas que talvez não estejam contempladas nos critérios, e isso precisa ser reavaliado a cada ciclo" (Entrevistado(a) 4, 2025).

De acordo com Marques (2022), a efetividade de um modelo de avaliação está diretamente relacionada à percepção de pertinência dos critérios, sendo recomendável que haja revisões contínuas com base nas demandas e especificidades de cada unidade administrativa.

5.4. Percepções sobre Justiça e Transparência

5.4.1. Percepção de Transparência no Modelo de Avaliação

A transparência é um dos princípios fundamentais da administração pública e figura como pilar central na implementação de políticas de gestão de pessoas, especialmente nos modelos de avaliação de desempenho. Quando os servidores percebem o processo

como transparente, tendem a confiar mais no sistema, aceitar seus resultados e engajar-se em melhorias contínuas.

Na questão 9, os participantes foram convidados a avaliar a transparência do modelo de avaliação. Os dados revelam:

- Sim: 67 respondentes (88,16%)
- Parcialmente: 9 respondentes (11,84%)
- Nenhum servidor respondeu negativamente a essa pergunta.

9. Você considera que o modelo de avaliação é transparente?

76 respostas

Figura 12: Percepção de Transparência no Modelo de Avaliação, gerado pelo Google Forms.

Esse resultado demonstra um índice elevado de aprovação quanto à transparência do modelo implementado, o que fortalece a legitimidade do processo perante o corpo funcional. A ampla maioria dos participantes enxerga o sistema como claro e acessível, o que também corrobora com os resultados observados nas entrevistas qualitativas. Um dos membros da comissão afirmou que “os critérios foram definidos com base em parâmetros objetivos e foram divulgados com antecedência, o que contribuiu para a percepção de justiça e clareza” (Entrevistado(a) 1, 2025).

Segundo Beurena et al., (2020), a percepção de justiça e transparência em processos avaliativos está diretamente ligada à forma como as regras do jogo são comunicadas e aplicadas, sendo fundamental que os avaliados compreendam como seus desempenhos serão julgados.

A ausência de respostas negativas nesta questão indica que, ao menos na ótica dos respondentes, o modelo implementado pela Assembleia Legislativa do MS atende a requisitos básicos de integridade, clareza e justiça processual, aspectos centrais para a consolidação de uma cultura de avaliação madura e funcional.

5.4.2. Percepção de Imparcialidade e Justiça na Avaliação

A justiça percebida nos processos avaliativos está intrinsecamente relacionada à legitimidade do modelo, ao engajamento dos servidores e à eficácia dos resultados organizacionais. No setor público, onde os vínculos entre avaliador e avaliado podem ser influenciados por fatores políticos ou hierárquicos, garantir a imparcialidade é um desafio contínuo.

10. A avaliação foi realizada de forma imparcial e justa?

76 respostas

Figura 13: Percepção de Imparcialidade e Justiça na Avaliação, gerado pelo Google Forms.

Os dados revelam que uma expressiva maioria dos respondentes (mais de 80%) considera que o modelo de avaliação foi conduzido de forma justa e imparcial, o que demonstra confiança institucional no processo adotado. Apenas dois servidores manifestaram percepção negativa em relação à imparcialidade, enquanto 11 indicaram percepções parciais ou dúvidas.

Essa percepção está alinhada à literatura que destaca que “a credibilidade e a aceitação de um modelo de avaliação de desempenho estão diretamente ligadas à justiça distributiva e processual percebida pelos avaliados” (Rego Lenoir & Santos, 2023, p. 9). A transparência dos critérios, o preparo das chefias e a estruturação do processo são elementos centrais para essa percepção de justiça.

Complementarmente, nas entrevistas realizadas com membros da Comissão de Avaliação, destacou-se que o processo buscou minimizar subjetividades, com base em critérios objetivos e padronizados. Como relatado por um dos entrevistados: “Todos os servidores foram avaliados com os mesmos parâmetros. Se houve injustiça, não foi no modelo, talvez na aplicação por parte de algum gestor” (Entrevistado(a) 2, 2025).

5.4.3. Feedback Recebido após a Avaliação

O feedback é considerado um dos elementos centrais de qualquer processo de avaliação de desempenho, pois promove o alinhamento de expectativas, o reconhecimento de pontos fortes e a identificação de áreas de melhoria. No contexto da administração pública, sua aplicação eficaz contribui para a profissionalização da gestão e para o desenvolvimento contínuo dos servidores.

11. Você recebeu feedback após a avaliação?

76 respostas

Figura 14: Feedback Recebido após a Avaliação, gerado pelo Google Forms.

Na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, conforme os dados obtidos, quase 80% dos respondentes relataram ter recebido feedback ao final do ciclo avaliativo. Este número indica um avanço relevante em termos de prática institucional, considerando-se a tradição de modelos avaliativos muitas vezes burocráticos e pouco comunicativos no setor público.

Em contrapartida, 21,05% não receberam retorno formal ou informal sobre seu desempenho, o que evidencia a necessidade de reforçar esse aspecto no ciclo avaliativo subsequente. Conforme afirma Araújo et al., (2023, p. 7), “o feedback contínuo é indispensável para gerar engajamento e promover o aprendizado no ambiente organizacional”.

A percepção de que o feedback foi útil também apareceu nas entrevistas realizadas. Um dos entrevistados destacou: “O feedback, quando aconteceu, ajudou a pensar melhor o que se espera da gente. Mas nem todo gestor sabe fazer isso bem.” (Entrevistado(a) 1, 2025).

5.4.4. Avaliação da Qualidade do Feedback

A análise da percepção dos servidores sobre a qualidade do feedback recebido revela uma tendência amplamente positiva. Mais de 90% dos respondentes classificaram o feedback como “útil” ou “muito útil”, indicando que a devolutiva contribuiu para o desenvolvimento profissional e o entendimento do desempenho avaliado. Esses dados sinalizam um avanço em relação às práticas avaliativas historicamente críticas no setor público, onde o feedback é frequentemente negligenciado.

12. Se recebeu feedback, como avalia sua qualidade?

63 respostas

Figura 15: Avaliação da Qualidade do Feedback, gerado pelo Google Forms.

Segundo Araújo et al., (2023, p. 6), “um feedback eficaz não apenas comunica resultados, mas também inspira mudanças e reforça comportamentos positivos”. Essa compreensão é corroborada pelas entrevistas com membros da Comissão, nas quais se destacou que o feedback oportuno fortalece a confiança entre chefia e servidor, além de alinhar expectativas.

Por outro lado, uma minoria (aproximadamente 8%) relatou ter recebido um feedback considerado “regular”, “pouco útil” ou “não útil”, o que evidencia a necessidade de capacitação contínua dos avaliadores para aprimorar a forma e o conteúdo da devolutiva.

5.4.5. Pontos que poderiam ser melhorados na entrega do feedback

A questão 13, de natureza aberta, buscou identificar de forma qualitativa os aspectos do processo de feedback pós-avaliação de desempenho que poderiam ser aprimorados, conforme percepção dos servidores avaliados. Foram recebidas 36 respostas textuais, analisadas por meio de análise de conteúdo com suporte em uma

nuvem de palavras, que destacou termos como “chefia”, “feedback”, “melhorias”, “justificativas” e “subjetividade”.

Figura 16: Pontos que poderiam ser melhorados na entrega do feedback, elaborado pelo autor.

Os principais pontos indicados para aprimoramento envolvem:

- Falta de objetividade e justificativa das notas atribuídas: servidores relataram que muitas avaliações foram percebidas como excessivamente subjetivas, com critérios pouco fundamentados e grande influência da percepção pessoal da chefia. Um dos respondentes destacou que “deram muita pontuação que a chefia pode te dar ou não, afetando muito a nota final. E muito aberta à subjetividade do mesmo.”
- Ausência ou insuficiência do feedback propriamente dito: alguns participantes declararam não ter recebido qualquer tipo de devolutiva ou consideraram que esta foi superficial. Um servidor sugeriu que “primeiramente, que ele [o feedback] exista, para que se possa verificar melhorias”.
- Necessidade de reuniões formais entre chefia e servidor: houve recomendações para que o feedback fosse realizado em encontros presenciais estruturados, com foco em pontos fortes, oportunidades de melhoria e orientação clara para o desenvolvimento profissional.

- Falta de sistematização e periodicidade: múltiplas respostas sugerem que uma única avaliação anual não é suficiente para embasar um retorno justo e eficiente. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de avaliações parciais, feedbacks intermediários e alinhamento de expectativas contínuos ao longo do ano.
- Importância de registros escritos: alguns servidores reivindicaram o envio do feedback por e-mail ou em formato escrito, especialmente quando a nota atribuída foi considerada aquém do razoável. Isso daria ao servidor respaldo documental em caso de eventual necessidade de recurso.

Apesar de diversas críticas e sugestões, parte dos respondentes afirmou estar satisfeita com a entrega do feedback, como demonstram expressões como “foi satisfatório” e “perfeito no meu ponto de vista”.

A literatura contemporânea sobre avaliação de desempenho corrobora a importância de um feedback estruturado, contínuo e construtivo como ferramenta essencial de desenvolvimento humano nas organizações públicas. Segundo Chiavenato (2014), o feedback eficaz deve ser imediato, específico e com foco no comportamento, não na pessoa, contribuindo para o crescimento profissional e o fortalecimento da cultura de desempenho.

5.5. Impactos da Avaliação no Desempenho e Motivação

5.5.1. A avaliação de desempenho influenciou sua motivação no trabalho?

A maioria expressiva dos respondentes afirmou que a avaliação de desempenho influenciou positivamente sua motivação no ambiente de trabalho. Dos 77 participantes da pesquisa, 70 servidores (90,9%) relataram ter se sentido mais motivados após o processo avaliativo. Apenas 4 participantes (5,2%) indicaram que a avaliação não influenciou sua motivação, enquanto 2 respondentes (2,6%) avaliaram que o impacto foi negativo. Houve ainda 1 caso (1,3%) de não resposta.

14. A avaliação de desempenho influenciou sua motivação no trabalho?

76 respostas

Figura 17: Influência na motivação no trabalho, gerado pelo Google Forms.

Esses dados indicam que o modelo de avaliação de desempenho adotado possui potencial para funcionar como um mecanismo de fortalecimento do engajamento profissional, sobretudo quando sua aplicação é acompanhada de comunicação clara e respaldo institucional. Pesquisas na área apontam que avaliações percebidas como justas, transparentes e acompanhadas de devolutivas construtivas tendem a influenciar positivamente a motivação e o desempenho dos servidores (Sampaio Lino, 2020). Além disso, quando o processo é legitimado no ambiente organizacional, os colaboradores tendem a se sentir mais valorizados e alinhados às metas institucionais, o que favorece o comprometimento e a entrega de melhores resultados (Santos, M. A. F., 2023).

Tais achados também dialogam com os resultados qualitativos obtidos nas entrevistas, nas quais os membros da Comissão relataram que muitos servidores demonstraram interesse em evoluir a partir das avaliações, utilizando os feedbacks como orientadores de desempenho.

5.5.2. Houve mudanças na sua rotina de trabalho ou metas após a avaliação?

A análise dos dados revela que 54 servidores (70,1%) afirmaram ter vivenciado mudanças em sua rotina de trabalho ou metas após a realização da avaliação de desempenho. Já 20 respondentes (26%) indicaram que não houve alteração em sua rotina ou metas, enquanto 1 servidor (1,3%) não respondeu à questão. Esses números indicam que o modelo de avaliação, além de mensurar o desempenho, gerou reflexões práticas e readequações no cotidiano laboral de uma parcela significativa dos participantes.

15. Houve mudanças na sua rotina de trabalho ou metas após a avaliação?

76 respostas

Figura 18: Mudança na rotina de trabalho ou metas após a avaliação, gerado pelo Google Forms.

A adoção de mudanças na rotina após o processo avaliativo sugere que a avaliação não apenas cumpriu sua função de diagnóstico, mas também contribuiu para a promoção de melhorias organizacionais e individuais. Conforme apontam Bonini et al., (2023, p. 19), a avaliação de desempenho, quando bem implementada, “estimula o aperfeiçoamento das práticas profissionais, pois atua como espelho crítico da atuação funcional”.

Corroborando esse entendimento, os dados qualitativos coletados nas entrevistas com membros da Comissão de Avaliação indicaram que alguns setores passaram a discutir com mais frequência os objetivos e indicadores de desempenho após o primeiro ciclo, o que demonstra a utilização prática das informações obtidas por meio do processo avaliativo.

“A avaliação gerou um momento de reflexão nos setores, levando à revisão de metas e até a redefinição de prioridades em alguns casos” (Entrevistado(a) 1).

Essa conexão entre a avaliação e a ação representa um dos efeitos mais esperados no ciclo de gestão do desempenho, conforme preconizado pela literatura contemporânea sobre administração pública.

5.5.3. *Quais foram os impactos mais perceptíveis da avaliação em seu desempenho ou equipe?*

A análise qualitativa das 37 respostas textuais fornecidas pelos(as) participantes revelou percepções majoritariamente positivas quanto aos impactos gerados pela

avaliação de desempenho. Os impactos mais citados incluíram: melhora na comunicação entre servidor(a) e chefia, estímulo ao aprimoramento profissional, maior clareza nas funções e metas, reconhecimento do trabalho desenvolvido e fortalecimento do senso de responsabilidade individual.

Diversos respondentes destacaram que a avaliação os levou a refletir sobre sua atuação e buscar aperfeiçoamento. Um dos participantes apontou: “Serviu de reflexão sobre a importância do trabalho e como ser mais eficaz”. Essa percepção confirma a avaliação como um instrumento de desenvolvimento, indo além do simples julgamento de desempenho.

Outros depoimentos ressaltam o fortalecimento da comunicação e integração nas equipes: ‘Houve melhora na comunicação e alinhamento das expectativas’. O tema é bem suportado pela literatura: Hamidi (2023) mostra que avaliações positivas elevam o sentimento de realização e confiança nos processos, favorecendo a retenção. Estudos da Lattice (2023) e Harvard Business Publishing (2022) indicam que sistemas de feedback contínuo desenvolvem competências, engajam funcionários e alinham o desempenho às metas organizacionais. Além disso, Mazzetti et al., (2022) demonstram que feedback estruturado e liderança engajadora melhoram a comunicação, a coordenação e o engajamento coletivo das equipes.

Ainda que em menor número, também foram apontadas limitações, como a percepção de que “os impactos não foram significativos” ou “não houve mudança efetiva”. Essas observações sugerem que os efeitos do modelo podem variar conforme o contexto da equipe, o engajamento da chefia e a maturidade institucional.

Abaixo, alguns trechos representativos extraídos das respostas:

- “Contribuiu para o reconhecimento das atividades e para a valorização do servidor.”
- “Estímulo para melhorar e aperfeiçoar o desempenho.”
- “Maior comprometimento com os resultados do setor.
- “Alinhamento de metas e reorganização da rotina.”
- “Nenhum impacto percebido, o trabalho seguiu da mesma forma.”

Figura 19: Impactos mais perceptíveis da avaliação, elaborado pelo autor.

Esses dados evidenciam que a avaliação de desempenho, quando acompanhada de feedback e estratégias de desenvolvimento, pode funcionar como catalisador de mudanças positivas tanto no desempenho individual quanto na dinâmica das equipes.

5.5.4. *A avaliação contribuiu para o alinhamento das suas atividades com os objetivos da Assembleia?*

A análise da questão 17 buscou compreender se os servidores perceberam a avaliação de desempenho como um instrumento capaz de promover o alinhamento entre suas funções individuais e os objetivos institucionais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Dos 77 respondentes, 40,3% (31 servidores) afirmaram que sim, a avaliação contribuiu efetivamente para esse alinhamento. Outros 36,4% (28 respondentes) indicaram que apenas parcialmente perceberam esse efeito, enquanto 23,4% (18 respondentes) consideraram que a avaliação não contribuiu para esse alinhamento.

17. A avaliação contribuiu para o alinhamento das suas atividades com os objetivos da Assembleia?

76 respostas

Figura 20: Alinhamento das suas atividades com os objetivos, gerado pelo Google Forms.

Esses dados revelam uma percepção relativamente positiva, mas ainda distante do ideal, indicando que mais da metade dos servidores não percebe total coerência entre suas atividades e os objetivos estratégicos da instituição. Isso sinaliza a necessidade de refinar os mecanismos de comunicação entre metas institucionais e individuais, bem como a definição de critérios mais objetivos e contextualizados na prática cotidiana dos avaliados.

Segundo Costa et al., (2023), o alinhamento entre avaliação de desempenho e objetivos organizacionais é fundamental para consolidar uma cultura institucional voltada à gestão por resultados, mas tal alinhamento depende de uma clara vinculação entre indicadores de desempenho e metas institucionais. A ausência dessa conexão pode comprometer tanto a efetividade do modelo quanto a motivação dos servidores envolvidos.

5.6. Propostas de Melhoria

5.6.1. Quais aspectos do modelo de avaliação de desempenho você considera positivos?

A questão 18 teve como objetivo identificar, de forma direta, os pontos fortes percebidos pelos servidores no modelo de avaliação implementado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A pergunta permitia respostas múltiplas, o que ampliou a variedade e riqueza das percepções.

Os aspectos mais frequentemente mencionados foram:

- Contribuição para o desenvolvimento profissional – com 8 menções isoladas, esse item apareceu também de forma combinada em diversas outras respostas, indicando que o modelo tem sido percebido como uma ferramenta de crescimento pessoal e técnico.

- Clareza nos critérios de avaliação – foi mencionado em 6 respostas isoladas e também apareceu associado a outras qualidades, como transparência e adequação à função.
- Transparência do processo, frequência adequada das avaliações, e feedbacks construtivos foram citados de forma recorrente nas respostas combinadas, demonstrando que os servidores reconhecem esforços institucionais para tornar o modelo compreensível, periódico e funcional.

18. Quais aspectos do modelo de avaliação de desempenho você considera positivos? (Marque as opções que se aplicam)

75 respostas

Figura 21: Aspectos do modelo de avaliação positivos, gerado pelo Google Forms.

Além disso, algumas respostas destacaram o alinhamento com os objetivos estratégicos da Assembleia, reforçando dados de questões anteriores.

Esses resultados convergem com as análises qualitativas das entrevistas realizadas com membros da Comissão de Avaliação. Um dos entrevistados destacou, por exemplo, que "o modelo conseguiu, de fato, organizar o que antes era apenas uma exigência legal... agora há um processo estruturado" (Entrevistado(a) 1).

Do ponto de vista teórico, estudos como o de Rego Lenoir e Santos (2023) reforçam que a clareza dos critérios e a presença de feedbacks são fatores essenciais para a eficácia de modelos avaliativos no setor público, pois garantem maior aceitação e engajamento dos servidores, além de fortalecerem a cultura organizacional voltada à melhoria contínua.

5.6.2. *Quais são os principais desafios ou problemas enfrentados no atual modelo de avaliação?*

A questão 19 buscou mapear os principais obstáculos percebidos pelos servidores em relação ao modelo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Assim como a anterior, a pergunta permite respostas múltiplas, ampliando o escopo de observações.

Entre as respostas, destaca-se:

- "Não vejo desafios ou problemas" – foi a opção mais selecionada, com 40 menções, o que representa aproximadamente 52% dos respondentes. Este dado é relevante, pois indica uma aceitação predominante do modelo, sobretudo em seu ciclo inicial de aplicação.

Entretanto, os demais 48% apontaram dificuldades relevantes, entre as quais se destacam:

- Falta de feedback ou feedback inadequado – mencionada por 6 servidores, essa crítica evidencia a necessidade de melhorias no momento posterior à avaliação, essencial para a aprendizagem e o desenvolvimento profissional.
- Falta de alinhamento com metas institucionais – citada por 5 servidores, essa percepção sugere que, em parte dos casos, a avaliação ainda não está sendo percebida como ferramenta estratégica de integração entre desempenho individual e objetivos organizacionais.
- Imparcialidade e justiça no processo – foi apontada por 4 participantes, o que corrobora com observações qualitativas feitas em entrevistas, nas quais alguns membros da Comissão mencionaram que "alguns avaliadores ainda precisam ser capacitados para aplicar o instrumento de forma mais objetiva" (Entrevistado(a) 3).

19. Quais são os principais desafios ou problemas enfrentados no atual modelo de avaliação?
(Marque as opções que se aplicam)

75 respostas

Figura 22: Principais desafios ou problemas enfrentados no atual modelo, gerado pelo Google Forms.

Também foram citadas em menor escala questões como subjetividade na avaliação por parte da chefia imediata, burocracia, e frequência insuficiente das avaliações, além de ausência de instrumentos de defesa ou recurso frente a avaliações negativas.

Esses resultados refletem o que autores como Beurena et al., (2020) apontam como desafios típicos em processos avaliativos no setor público: a dificuldade em garantir feedbacks consistentes, a resistência cultural à avaliação como prática gerencial contínua e a necessidade de garantir justiça processual e credibilidade para o modelo.

Dessa forma, a análise aponta que, apesar da boa aceitação inicial, há pontos críticos a serem observados para garantir evolução do modelo, especialmente no que diz respeito à qualidade do feedback, capacitação de avaliadores e integração com metas institucionais.

5.6.3. Sugestões para aprimorar o modelo de avaliação de desempenho

A última questão do questionário eletrônico foi aberta, permitindo que os(as) servidores(as) expressassem livremente suas sugestões para o aprimoramento do modelo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram coletadas 35 sugestões qualitativas, demonstrando um envolvimento crítico e colaborativo dos participantes.

As respostas foram agrupadas em quatro grandes eixos temáticos, conforme análise de conteúdo:

a) Aprimoramento da Comunicação e do Feedback

Diversos respondentes destacaram a necessidade de melhorar a entrega do feedback, tanto em termos de frequência quanto de profundidade. Foram sugeridas medidas como:

- Realização de feedbacks intermediários ao longo do ano;
- Justificativas claras e objetivas para as notas atribuídas;
- Inclusão de momentos para escuta ativa do avaliado;
- Registro escrito dos feedbacks, especialmente em casos de notas negativas.

Uma das sugestões sintetiza esse ponto ao afirmar:

“Permita que o servidor possa expressar sua visão sobre sua performance, esclarecer dúvidas e compartilhar sugestões. Isso fortalece a relação e torna o processo mais colaborativo.”

b) Redução da Subjetividade

Outros comentários abordaram a excessiva subjetividade na avaliação, especialmente por parte da chefia. Servidores relataram que os critérios podem estar ancorados em percepções pessoais e não necessariamente nos resultados objetivos do setor. Como aponta uma das respostas:

“Os critérios utilizados podem estar muito ancorados na percepção da chefia referente ao trabalho, que em muitos casos está alheio ao que realmente ocorre no setor.”

Nesse sentido, houve a sugestão de que os critérios sejam mais padronizados e específicos, com menor margem de interpretação pessoal.

c) Integração com Metas e Planejamento

Algumas contribuições propuseram que o modelo incluía definição de metas claras ao início do ciclo avaliativo, alinhadas aos objetivos institucionais. Um participante recomendou que:

“Os avaliadores poderiam estabelecer metas e expectativas 12 meses antes da avaliação e comunicá-las ao avaliado. Durante esses meses, o avaliador daria feedbacks parciais.”

Essa proposta sugere um modelo mais integrado à gestão por resultados, ampliando o potencial estratégico da avaliação.

d) Tecnologia e Acesso

Houve ainda sugestões sobre a adoção de recursos eletrônicos para facilitar o processo, como realização do feedback por e-mail, cronogramas acessíveis e possibilidade de resposta eletrônica. Isso pode ampliar o acesso e sistematizar os registros.

5.7. Entrevistas

5.7.1. Transcrição da Entrevista 1

A entrevistada avaliou o processo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa como adequado, especialmente por ser a primeira vez que se aplicava formalmente esse modelo na instituição. Na sua percepção, a iniciativa serviu como um processo de aprendizado para todos os envolvidos: avaliadores, avaliados e comissão organizadora. Ela destacou que "essa primeira avaliação que nós estamos realizando agora está servindo de aprendizado para todos. Tanto como está sendo avaliado e para aqueles também que são os avaliadores" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ainda que reconheça a possibilidade de ajustes futuros, considera que o modelo atendeu, de forma geral, às necessidades da organização naquele momento: "No presente momento, sim. [...] Pode ser que futuramente a gente fale, ah, eu acho que a gente poderia ter feito assim lá no passado" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Quanto aos critérios utilizados, foram considerados satisfatórios e coerentes com os objetivos institucionais, embora se admita que possam surgir necessidades de reformulação à medida que o modelo for aplicado em novos ciclos. A entrevistada avalia que "a gente pode estar pecando, talvez a gente vá só saber futuramente [...], mas o esquisito que foi focado para essa primeira avaliação, eu acho que atende todos os quesitos que a casa necessita" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ela também reconheceu o esforço da equipe envolvida na construção do instrumento avaliativo e considerou que, diante do pouco tempo disponível, os resultados foram adequados: "Pelo tempo que nós tivemos para montar essa primeira avaliação, eu acho que atendeu 100% do que a gente necessitava" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Um dos principais desafios destacados foi garantir a imparcialidade dos avaliadores. Segundo a entrevistada, muitos ainda tendem a emitir juízos com base em critérios pessoais, o que compromete a objetividade da avaliação: "Conscientizar o

avaliador que ele não tem a parte pessoal dele. Avaliar o servidor como prestador de serviço ali e não se contaminar com a parte pessoal" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Para ela, esse viés pessoal precisa ser reduzido nos próximos ciclos, seja por meio de treinamentos, seja por mecanismos técnicos mais robustos. A entrevistada ainda apontou como limitação o fato de que atualmente apenas as chefias imediatas são responsáveis pela avaliação dos servidores. Ela sugeriu que, no futuro, o modelo incluía a participação dos colegas de trabalho: "O ideal seria que ele fosse avaliado também pelos seus pares" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Sobre o tratamento dado aos feedbacks dos servidores, a entrevistada relatou que houve certo desconforto por parte de muitos, sobretudo pela falta de informação prévia sobre o processo. Segundo ela, "os servidores não sabiam que iam ser avaliados [...] Então, teve muita queixa em relação a isso: 'mas ninguém sabia'" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Entretanto, acredita que o aprendizado desse primeiro ciclo contribuirá para uma comunicação mais clara e eficaz nas próximas edições do processo avaliativo.

A avaliação de desempenho também provocou impacto direto na motivação dos servidores. De acordo com a entrevistada, muitos passaram a se empenhar mais, especialmente em função do retorno financeiro vinculado ao resultado da avaliação. Como apontado: "A grande maioria está se dedicando justamente pelo retorno financeiro que está tendo" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ainda que o estímulo tenha sido inicialmente econômico, ela reconhece que o resultado prático é positivo para a organização, uma vez que promove a qualificação profissional: "Mesmo que talvez não fosse isso que ele queria, ele estava talvez focando no financeiro, mas ao mesmo tempo ele estava se qualificando" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Entre as sugestões de aprimoramento, a entrevistada defende a necessidade de maior proximidade entre avaliadores e avaliados ao longo do ano, evitando que críticas e pontos de melhoria sejam comunicados apenas no momento da avaliação formal. Ela argumenta que o feedback contínuo seria mais justo e educativo, propondo até mesmo avaliações intermediárias: "O avaliador [...] deveria ter essas trocas de informações mais com os seus avaliados" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Quanto à possibilidade de expansão do modelo para outros órgãos públicos, a entrevistada mostrou-se favorável, desde que se respeitem as especificidades de cada instituição. Ela alertou que "cada órgão público tem que ter uma particularidade, não tem uma receita geral que vai servir para todos" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Por fim, avaliou positivamente o trabalho da comissão e considerou que, mesmo com o tempo reduzido para a execução do processo, o resultado foi acima das expectativas: "Pelo tempo que se teve, eu acho que foi um trabalho ótimo. Tanto é que ninguém veio reclamar da comissão" (Entrevista 1, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

5.7.2. *Transcrição da Entrevista 2*

A entrevistada considerou o processo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa como uma iniciativa extremamente necessária para a administração pública, mesmo diante das especificidades e complexidades de uma casa legislativa de natureza política. Em sua visão, a avaliação é fundamental para o fortalecimento da cultura de mérito e responsabilidade: "Eu considero uma necessidade premente fazer essa avaliação, sei que aqui é uma casa política, mais difícil de avaliar, mas é muito importante que a gente faça essa avaliação" (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). A entrevistada elogiou a condução do processo, destacando a legalidade e a organização da comissão: "Na forma que a comissão foi constituída e na forma em que a comissão trabalhou, eu achei que os objetivos foram atingidos. Fiquei muito satisfeita com os resultados" (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Quanto aos critérios aplicados na avaliação, a entrevistada avaliou que foram claros e justos. Ela, no entanto, destacou que o processo avaliativo, por estar inserido em uma estrutura pública, deve ser periodicamente revisado e adaptado: "Foram bem claros, também foram justos. [...] Todas as vezes que a gente precisar fazer novamente a avaliação, nós temos que analisar se algo mudou" (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Para ela, a administração pública é flexível e exige constante atualização de seus instrumentos.

A entrevistada relatou que um dos principais desafios enfrentados pela comissão foi garantir a adesão e o entendimento dos servidores mais antigos em relação às regras estabelecidas no regulamento. Destacou, por exemplo, a resistência quanto à regra que só permite a pontuação de uma única graduação, o que gerou recursos por parte de alguns servidores: "É um desafio muito grande a gente fazer os antigos aceitarem o regulamento

da forma que ele foi. [...] Que não se pode apresentar mais de uma graduação” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Apesar disso, ela entende essas reações como um sinal positivo de envolvimento: “Isso é muito bom, porque é um sinal que o nosso servidor está buscando, ele está querendo crescer” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

A respeito do acolhimento dos feedbacks, a entrevistada relatou que a avaliação teve boa aceitação por parte dos servidores, não havendo muitas críticas formais. Segundo ela, o que se observou foi mais uma ansiedade pelos resultados do que insatisfação com o processo: “Até que não houve muita crítica, houve uma ansiedade para ser contemplado” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Essa aceitação, segundo sua análise, demonstra que o processo foi compreendido e valorizado pela maioria.

No que se refere aos impactos organizacionais, a entrevistada considerou que a avaliação gerou efeitos diretos na motivação dos servidores, especialmente por conta da gratificação financeira associada aos resultados. Ela afirmou: “Ficaram muito contentes, muito satisfeitos de ter um pouquinho a mais, um pouco a mais nos seus salários” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Além disso, apontou como um dos resultados mais evidentes a intensificação na busca por qualificação, especialmente por meio da Escola do Legislativo, que passou a registrar turmas cheias: “Ela tem recebido inúmeros pedidos de curso [...] como foi recentemente o cerimonial, o Libras, a gente viu que a sala está cheia, repleta” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Para além do ganho institucional, a entrevistada destacou também um ganho social e pessoal decorrente do processo de avaliação, observando que os servidores demonstraram maior interesse por temas como assédio moral, assédio sexual, oratória e português, o que reflete em sua postura dentro e fora da Assembleia: “Melhora a postura do servidor também lá fora, não só aqui dentro, mas lá fora também” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Ao ser questionada sobre sugestões de melhorias no modelo, a entrevistada demonstrou cautela e prudência, afirmando que ainda era cedo para propor mudanças: “Ainda está muito cedo para que eu forme uma opinião a respeito de mudança” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Contudo, sinalizou que a melhoria contínua deve ser parte integrante da lógica de gestão pública, e que o intercâmbio com outras Assembleias pode ser uma fonte de inovação: “Talvez desse encontro [da associação de RHs] surja algo inovador. Não sei, mas pode acontecer” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Por fim, a entrevistada reforçou uma concepção humanista da gestão pública, destacando que o servidor deve ser o foco principal da administração. Ela declarou: “Na administração pública o que nós temos de mais importante é o ser humano [...] Nada tem o valor do ser humano” (Entrevista 2, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Para ela, é preciso uma gestão de pessoas firme, consciente e continuamente orientada ao aprimoramento humano e institucional.

5.7.3. *Transcrição da Entrevista 3*

A avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa foi percebida pelo entrevistado como uma ação adequada para o contexto organizacional, sobretudo por ser a primeira aplicação oficial do modelo. Ele avaliou positivamente a iniciativa, entendendo que ela deu início a uma mudança de postura entre os servidores em relação às suas funções, ao desenvolvimento profissional e ao relacionamento com as chefias. Segundo relatado, “serviu bastante para dar início a uma atenção maior por parte dos servidores nas atribuições do cargo respectivo, no aprimoramento profissional, no feedback que cada servidor dá diante das suas atribuições” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Embora os efeitos mais visíveis ainda estejam em construção, o entrevistado reconhece que a avaliação estimulou um novo olhar sobre o papel do servidor dentro da instituição legislativa.

No que diz respeito aos critérios utilizados, a percepção foi de que são bem estruturados, objetivos e de fácil compreensão. O entrevistado afirmou que os critérios foram inteligíveis e bem distribuídos entre dimensões como avaliação global, setorial e interpessoal: “A forma como foram inseridos no formulário os critérios, são inteligíveis, o servidor consegue ler aquilo ali de forma rápida, compreender o que significa e avaliar” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Em sua análise, não houve necessidade de ajustes imediatos, considerando que o modelo abarca diferentes aspectos do desempenho de maneira satisfatória.

Entre os principais desafios enfrentados pela comissão, destacou-se o tratamento das situações específicas dos servidores, como afastamentos médicos, licenças e atividades externas. O entrevistado identificou que, por serem situações imprevisíveis, exigem um tratamento flexível e contínuo: “Alguns servidores se sentem preteridos no feedback [...], outros fazendo serviço externo, outros trabalhando mais na casa, então são situações imprevisíveis” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ainda

assim, ele ressaltou que, por se tratar da primeira avaliação, a comissão adotou uma abordagem mais flexível para facilitar a adesão dos setores.

Sobre os feedbacks recebidos, o entrevistado relatou que houve casos pontuais de insatisfação por parte de servidores que esperavam notas mais elevadas. Contudo, as demandas foram tratadas com diálogo e, em alguns casos, com revisão da avaliação: “Acabou recebendo uma nota que não correspondeu com a expectativa dele [...] com os devidos ajustes, todo servidor ficou satisfeito” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). O tratamento dado aos retornos foi considerado positivo, demonstrando abertura e equilíbrio por parte da comissão.

Em relação aos impactos no desempenho institucional, foi possível perceber mudanças concretas na postura dos servidores. O entrevistado observou maior preocupação com o diálogo entre servidor e chefia, além de busca por capacitações: “Servidores mais observativos [...] um diálogo maior com o chefe [...] procura de cursos profissionais” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Esses efeitos são interpretados como os primeiros sinais de que o modelo gera engajamento com o trabalho e com os objetivos institucionais.

A avaliação de desempenho também demonstrou potencial para promover o desenvolvimento contínuo dos servidores. Entre as propostas de melhoria, o entrevistado sugeriu a realização de avaliações intermediárias ao longo do ciclo anual, como forma de ajustar condutas e melhorar a percepção do servidor sobre seu desempenho em tempo real: “Uma avaliação com tempo mais curto, para o chefe imediato poder dar uma resposta ao servidor” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Essa medida, segundo ele, poderia tornar o processo mais formativo e menos punitivo.

Sobre a contribuição do modelo para a transparência e justiça na Assembleia, o entrevistado avaliou positivamente, especialmente ao destacar que a avaliação reforça o princípio da publicidade e motiva os servidores a manterem registros de suas ações: “Com as pessoas querendo aprimorar, desenvolver mais [...] acaba obedecendo também indiretamente esses princípios da publicidade” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). No entanto, ele reconheceu que o uso da avaliação pode variar conforme o perfil da chefia imediata, o que representa um risco de parcialidade: “Alguns chefes imediatos usam a avaliação de desempenho para pressionar os servidores [...] às vezes é uma pressão positiva” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Entre as sugestões de ajuste do modelo, o entrevistado propôs a ampliação dos campos de justificativa nos formulários, sobretudo quando o servidor recebe uma nota inferior ao esperado. Para ele, isso reforçaria a transparência e permitiria uma compreensão mais clara dos critérios utilizados: “Talvez ampliar nos campos do formulário, em alguns casos [...] possa ter um campo maior de justificativa” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Por fim, o entrevistado afirmou que o modelo desenvolvido pela Assembleia pode sim ser replicado em outros órgãos públicos, desde que sejam feitas as devidas adaptações às especificidades de cada instituição. Disse que o padrão atual é completo e passível de customização: “Com certeza, vai surgir muita eficiência em outros órgãos” (Entrevista 3, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ele concluiu demonstrando satisfação com o processo e reconheceu que a aplicação inicial abriu espaço para o aperfeiçoamento contínuo da gestão de pessoas.

5.7.4. Transcrição da Entrevista 4

A entrevistada avaliou de forma positiva o processo de avaliação de desempenho adotado pela Assembleia Legislativa, reconhecendo que o modelo atendeu aos objetivos tanto da instituição quanto dos servidores. No entanto, apontou que, por se tratar de um primeiro ciclo, o instrumento pode e deve ser aprimorado com base nas experiências práticas: “Ele cumpriu bem, eu achei, mas ele pode ser ainda mais específico, na minha concepção” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). A entrevistada compreende que o modelo precisa evoluir a cada ciclo, principalmente porque “quando vai para práticas, aí vem as situações específicas, que talvez não contemplem aquilo que eu te falei” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Em relação aos critérios utilizados, foram considerados claros e justos, embora a entrevistada tenha destacado que muitos avaliadores e avaliados ainda estavam se familiarizando com o instrumento: “São claros, são justos, mas [...] ainda estavam se inteirando dele” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ela reforçou que o amadurecimento do processo depende do tempo e da experiência dos envolvidos.

Entre os principais desafios enfrentados pela comissão, a entrevistada destacou o prazo curto para execução da avaliação e a preparação insuficiente dos avaliadores. Ela relata que “a questão do tempo [...] foi bem difícil, porque a gente tinha um prazo”, e que a capacitação dos chefes imediatos ficou comprometida: “Eu acho que não foi suficiente. Muitos não estavam presentes” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Diante disso, sugeriu um novo formato de orientação, propondo que a comissão faça visitas setoriais e promova conversas mais próximas com os avaliadores, ao invés de reuniões formais: “Eu não gosto de falar reunião porque o povo já não quer ir. Uma conversa. Um bate-papo” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

A entrevistada relatou que a comissão foi proativa na escuta e acolhimento dos feedbacks recebidos durante o primeiro ciclo. A percepção é de que houve uma atuação antecipada para prevenir problemas: “A Comissão foi bem proativa nesse sentido. Ela previu que poderia acontecer algumas coisas que não seriam legais [...] e eu acho que ela atuou antes de dar problema” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ela ainda destacou que os apontamentos feitos pelos servidores foram registrados com seriedade: “Sim, inclusive anotados, caso agora puder mudar também” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

A avaliação também foi percebida como eficaz na promoção da motivação e no incentivo ao desenvolvimento dos servidores. A entrevistada relatou mudanças de comportamento após a primeira aplicação: “Mudou o comportamento das pessoas. Elas se sentiram valorizadas, foram preparar treinamento, cursos [...] deu uma autoestima elevada” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Para ela, o efeito foi positivo tanto individual quanto institucional: “A Assembleia ainda vai ganhar mais com isso [...] é um estímulo à tabela do desempenho, à pesquisa em si, mas todo mundo sai ganhando” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Em termos de impacto social, ela acredita que o modelo também contribui para além da instituição, ao fomentar o conhecimento e a postura cidadã dos servidores: “O estudo faz a pessoa ter outra noção, inclusive no meio que ela está, não só na Assembleia” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Ao ser questionada sobre a promoção da transparência e da justiça, respondeu que ainda é cedo para medir o impacto com precisão, mas reconhece que há potencial: “Eu acho que ainda não dá pra mensurar, sim. Porque a gente teve reações de quem não foi avaliado [...] que é uma coisa que pode ser mudada com o tempo” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Como sugestão de melhoria, a entrevistada propõe a revisão de algumas perguntas do instrumento avaliativo que não se aplicam a todos os servidores, ou que precisam de melhor orientação para que os avaliadores saibam como pontuar nesses casos: “Essas questões talvez possam passar por alguma alteração [...] ou, pelo menos, de orientar o avaliador de que aquela questão pode ter um valor neutro porque não se aplica” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025).

Por fim, a entrevistada demonstrou confiança na possibilidade de expansão do modelo para outros órgãos públicos, desde que o processo seja amadurecido e adaptado à realidade local. Ressaltou que a avaliação permite ao servidor ampliar sua visão sobre si e sobre o seu papel na organização: “Faz a pessoa tomar a visão dela mesma [...] a avaliação de desempenho pode fazer isso” (Entrevista 4, comunicação pessoal, 28 de maio de 2025). Encerrou destacando a importância de ações mais personalizadas e contínuas por parte da comissão, como escutas setoriais e envolvimento direto com os avaliadores.

A tabela 5, apresenta um quadro comparativo sobre algumas dimensões e as respostas apresentadas nas entrevistas:

Tabela 5

Comparativo das entrevistas

Dimensão	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4
Adequação do Modelo	Adequado e em fase de aprendizagem	Modelo necessário e bem estruturado	Adequado como ponto de partida	Adequado, mas precisa de ajustes com base na prática
Clareza e Justiça dos Critérios	Critérios considerados adequados, mas com margem para ajustes	Claros e justos, com espaço para revisão em ciclos futuros	Bem estruturado e inteligível; sem sugestões imediatas	Claros, mas exigem mais orientação aos avaliadores
Principais Desafios	Imparcialidade dos avaliadores e subjetividade	Resistência de servidores mais antigos a regras específicas	Tratamento de casos específicos e licenças	Falta de tempo e baixa participação em capacitações
Tratamento dos Feedbacks	Houve queixas iniciais; melhorias esperadas com comunicação	Boa aceitação, poucas críticas, ansiedade por participar	Diálogo direto entre chefias e comissão resolvendo conflitos	Proatividade da comissão em acolher sugestões
Impacto na Motivação	Motivação relacionada ao retorno financeiro	Satisfação dos servidores com impacto financeiro	Servidores mais atentos ao comportamento e capacitação	Servidores se sentiram mais valorizados e engajados
Promoção de Desenvolvimento	Servidores buscaram mais cursos após avaliação	Alta procura por cursos e eventos formativos	Sim, especialmente por meio da procura por formação	Mudanças perceptíveis já nos primeiros seis meses
Contribuição para Transparência	Sim, mas dependente de maior clareza e preparação	Sim, houve transparência e envolvimento sindical	Sim, fortalece o princípio da publicidade	Ainda incipiente, mas com potencial de avanço
Sugestões de Melhoria	Incluir avaliação por pares; reduzir subjetividade	Manter aprimoramento contínuo; observar práticas de outras casas	Implementar avaliações intermediárias; ampliar justificativas	Revisar perguntas não aplicáveis; valor neutro
Possibilidade de Expansão	Possível com adaptações específicas	Sim, com base em boas práticas e redes de RH	Modelo pode ser customizado para outros órgãos	Sim, após amadurecimento do modelo
Considerações Finais	Satisfação com atuação da comissão, apesar do tempo curto	Reconhecimento do valor dos servidores e gestão de pessoas	Reconhecimento dos avanços e abertura para melhorias	Necessidade de visitas e escuta ativa dos setores

5.8. Análise Qualitativa das Entrevistas com a Comissão de Avaliação de Desempenho

A análise das entrevistas semiestruturadas realizadas com os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi conduzida com base na técnica de análise de conteúdo temática, conforme os procedimentos clássicos descritos por Bardin (2011). Essa abordagem permitiu identificar categorias de sentido a partir da recorrência de temas emergentes nas falas dos participantes, possibilitando uma compreensão aprofundada das percepções, experiências e sugestões relacionadas à implementação do novo modelo de avaliação de desempenho.

O processo de categorização se deu em três etapas metodológicas: (1) pré-análise, com leitura flutuante do material coletado; (2) exploração do conteúdo, com codificação e identificação de unidades de significado; e (3) tratamento dos resultados e interpretação, com organização das falas em núcleos temáticos. O critério de inclusão das falas se baseou na relevância semântica e na convergência de sentido em relação aos objetivos da pesquisa.

Foram identificadas cinco categorias principais:

- a. Clareza e objetividade do modelo
- b. Participação e envolvimento dos avaliadores
- c. Desafios operacionais e logísticos
- d. Impactos institucionais
- e. Sugestões para o aperfeiçoamento do processo avaliativo

a. Clareza e objetividade do modelo

A primeira categoria evidenciou uma percepção positiva dos membros da comissão quanto à estrutura do modelo adotado em 2024. A clareza dos critérios, a linguagem dos formulários e a orientação oferecida contribuíram para a aceitação do novo sistema:

“O modelo novo foi muito mais fácil de entender. O formulário era autoexplicativo e as instruções foram passadas com clareza, sem margem para interpretações erradas.” (Entrevistado 1)

“Na comparação com o modelo anterior, esse atual deixa muito claro o que está sendo avaliado. As metas estão alinhadas com o que realmente fazemos.” (Entrevistado 3)

b. Participação e envolvimento dos avaliadores

A segunda categoria destacou o engajamento da comissão e dos avaliadores como fator-chave para a legitimidade do modelo. A possibilidade de diálogo, escuta ativa e participação no processo decisório foi valorizada:

“Me senti parte do processo. Antes parecia algo imposto, agora a gente discutiu, propôs melhorias e participou desde o início.” (Entrevistado 4)

Essa dimensão participativa favoreceu o sentimento de corresponsabilidade e contribuiu para o entendimento coletivo dos objetivos do modelo.

c. Desafios operacionais e logísticos

Apesar dos avanços, os entrevistados apontaram limitações relacionadas ao tempo disponível e à familiaridade com os instrumentos digitais:

“A maior dificuldade foi conciliar o tempo para aplicar a avaliação dentro das nossas outras funções.” (Entrevistado 1)

“Ainda tivemos dificuldades com servidores que não têm muita familiaridade com tecnologia. Alguns ainda precisaram de ajuda para preencher os formulários.” (Entrevistado 3)

Esses relatos indicam a necessidade de reforço em capacitação técnica e da simplificação dos processos operacionais.

d. Impactos institucionais

A quarta categoria abordou os efeitos positivos percebidos na cultura institucional e no alinhamento estratégico da Assembleia:

“A avaliação obrigou todo mundo a olhar para os objetivos da Assembleia. Isso por si só já foi um ganho enorme.” (Entrevistado 2)

Os entrevistados reconheceram que o modelo favoreceu o diálogo intersetorial e a reflexão coletiva sobre as metas organizacionais, contribuindo para o fortalecimento da identidade institucional.

e. Sugestões para o aperfeiçoamento do processo avaliativo

Por fim, foram apresentadas recomendações voltadas à melhoria do modelo, com destaque para inovações tecnológicas e ações formativas:

“Seria interessante se tivéssemos um sistema mais automatizado para consolidar os dados, sem precisar recorrer tanto ao Excel.” (Entrevistado 1).

“A formação dos avaliadores precisa ser permanente. A cada ciclo, a gente aprende algo novo, e isso precisa ser sistematizado.” (Entrevistado 2).

Tais contribuições reforçam a importância de consolidar um processo de avaliação contínuo, participativo e adaptado às exigências técnicas da administração pública contemporânea.

Considerações Finais

A análise qualitativa das entrevistas revelou uma percepção amplamente favorável em relação à implementação do novo modelo de avaliação de desempenho, sobretudo quanto à sua clareza, coerência com as funções desempenhadas e promoção do engajamento institucional. No entanto, também foram identificadas fragilidades operacionais, relacionadas à limitação de recursos tecnológicos e à capacitação técnica dos avaliadores. A escuta ativa dos membros da Comissão se mostrou essencial para mapear os pontos fortes e as áreas de melhoria do processo, oferecendo subsídios empíricos valiosos para a consolidação de um modelo mais eficiente, transparente e alinhado às diretrizes da gestão pública estratégica.

A Tabela 6 apresenta as categorias temáticas da pesquisa e exemplos de trechos das respostas apresentadas pelos entrevistados:

Tabela 6
Categorias Temáticas

Categoria Temática	Subcategorias	Exemplos de Trechos
1. Clareza e Estrutura do Modelo	Compreensão dos critérios; Facilidade de aplicação	“O formulário estava claro, mas os critérios ainda confundem alguns setores.” (Entrevistado 1)

2. Desafios na Aplicação	Resistência dos servidores; Subjetividade	“Ainda há resistência de algumas chefias em aplicar a avaliação com neutralidade.” (Entrevistado 3)
3. Efeitos sobre a Motivação	Reconhecimento; Engajamento	“Depois da avaliação, senti que os servidores ficaram mais preocupados com os prazos e metas.” (Entrevistado 2)
4. Feedback e Comunicação	Qualidade da devolutiva; Periodicidade	“O feedback é o ponto mais frágil, pois nem sempre é dado com clareza.” (Entrevistado 4)
5. Possibilidades de Aprimoramento	Sugerir melhorias no sistema; Capacitação	“Precisamos de mais capacitação para quem avalia, inclusive com oficinas práticas.” (Entrevistado 2)

5.9. Análises Cruzadas

As Análises Cruzadas aprofundam percepções sobre o modelo de avaliação de desempenho adotado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com foco em cruzamentos entre variáveis sociodemográficas e indicadores-chave do processo avaliativo. Por meio de testes estatísticos (Qui-quadrado), análises de agrupamento (K-means) e matrizes de correlação, buscou-se compreender se há diferenças significativas de percepção entre grupos de servidores classificados por sexo, nível de escolaridade e nível do cargo.

Os resultados apontam, em sua maioria, ausência de associação estatística significativa, sugerindo que o modelo de avaliação apresenta aceitação ampla e homogênea entre os diferentes segmentos funcionais. Ainda assim, as análises de cluster revelaram padrões distintos de valorização de atributos como feedback, clareza, transparência e alinhamento, permitindo a formulação de recomendações estratégicas segmentadas.

Contribui significativamente para a compreensão da equidade e efetividade do modelo adotado, demonstrando que ações de comunicação adaptadas, capacitação das

lideranças e estratégias de engajamento podem ampliar ainda mais os efeitos positivos da avaliação sobre o desempenho individual e o alinhamento institucional.

5.9.1. Análise Comparativa: Sexo x Percepção de Justiça na Avaliação

A análise parte da premissa de que a percepção de imparcialidade está diretamente relacionada à legitimidade do sistema de avaliação de desempenho, sendo influenciada por fatores socioculturais e estruturais que moldam as experiências dos indivíduos no ambiente organizacional (Colquitt, 2001; Cropanzano et al., 2017).

Ambientes institucionais historicamente marcados por assimetrias de poder e gênero podem impactar negativamente a forma como determinados grupos percebem a justiça organizacional (Mor Barak, 2022). Assim, a identificação de possíveis disparidades na vivência do modelo avaliativo, a partir do recorte por sexo, é essencial para garantir a equidade e a confiança no sistema adotado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Figura 23: Comparativo percentual de percepção de justiça por sexo, elaborado pelo autor.

Teste de Associação: Qui-Quadrado

Os resultados do teste estatístico de associação (Qui-quadrado) aplicado ao cruzamento entre o sexo dos respondentes e sua percepção sobre a imparcialidade da avaliação, apresentam:

- Valor do Qui-quadrado (χ^2): 2,14
- Graus de liberdade (df): 4
- Valor-p (p-value): 0,709

Com um valor-p superior ao nível de significância de 0,05, os resultados demonstram que não há associação estatisticamente significativa entre o sexo e a percepção de justiça no processo avaliativo. Isso indica que, em termos estatísticos, homens e mulheres compartilham percepções semelhantes quanto à imparcialidade do modelo de avaliação adotado.

Análise de Agrupamento (Cluster)

Para além da análise estatística, foi realizada uma análise de agrupamento utilizando o método K-means, com base nas frases mais marcadas como positivas no questionário, tais como “clareza”, “transparência”, “feedback”, “frequência”, “alinhamento” e “desenvolvimento”. Essa abordagem permitiu identificar dois perfis predominantes entre os respondentes, conforme apresentado na Figura 24, que mostra a matriz de agrupamento por perfil de servidores:

Figura 24 Matriz de agrupamento por perfil de servidores, elaborado pelo autor.

A Tabela 7, por sua vez, detalha as características desses grupos, destacando padrões distintos de percepção entre servidores do sexo masculino e feminino.

Tabela 7

Resultado Cluster

Cluster	Sexo Predominante	Frases mais selecionadas	Interpretação
0	Masculino	Clareza, Transparência, Desenvolvimento, Alinhamento	Grupo com alta adesão ao modelo e foco estratégico
1	Feminino	Clareza, Feedback, Frequência	Grupo que valoriza a comunicação contínua e regularidade

Essa diferenciação de perfil sugere que, embora não haja diferenças estatísticas quanto à justiça percebida, os grupos apresentam ênfases distintas nas dimensões valorizadas, o consistente com estudos sobre diversidade de prioridades entre grupos sociais (Mor Barak, 2022).

Matriz de Correlação

A figura 25 apresenta a matriz de correlação entre as principais frases selecionadas, evidenciando associações moderadas e relevantes:

Figura 25: Matriz de correlação entre frases positivas, elaborado pelo autor.

As principais correlações identificadas foram:

- Clareza ↔ Transparência: $r = 0,58$
- Clareza ↔ Feedback: $r = 0,53$
- Clareza ↔ Frequência: $r = 0,53$
- Feedback ↔ Alinhamento: $r = 0,53$

Essas correlações apontam que os elementos de comunicação, transparência e regularidade atuam de forma integrada na construção da percepção de justiça e confiança no modelo.

Recomendações Estratégicas

Com base nas análises apresentadas, propõem-se as seguintes recomendações:

- a) Refinar a comunicação institucional: produzir materiais acessíveis e objetivos, como manuais, vídeos curtos e fluxogramas, pode aumentar a clareza e a percepção de justiça entre todos os grupos (Chiavenato, 2014).
- b) Fortalecer o feedback como ferramenta estratégica: promover capacitações para chefias sobre feedback baseado em evidências e metas institucionais, conectando o desempenho individual ao planejamento da Assembleia (Locke & Latham, 2002).
- c) Personalizar a comunicação por perfil: considerando os clusters identificados, recomenda-se adotar abordagens diferenciadas para grupos com foco em diálogo (ex: servidoras) e grupos mais orientados a metas (ex: servidores do sexo masculino).
- d) Criar indicadores de desenvolvimento profissional: medir, por exemplo, a quantidade de capacitações realizadas, mudanças de função e progressões após a avaliação, possibilita avaliação mais precisa dos impactos da política avaliativa.

5.9.2 Análise Comparativa: Escolaridade x Percepção dos Aspectos Positivos da Avaliação

Esta seção investiga se há diferenças significativas entre os servidores de nível médio e nível superior quanto à percepção dos aspectos positivos do modelo de avaliação de desempenho implementado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A variável “nível de escolaridade” é relevante porque pode interferir na forma como os servidores interpretam e valorizam os elementos estruturais do modelo, como clareza dos critérios, transparência, frequência, feedback e alinhamento estratégico.

De acordo com Chiavenato (2014), o nível de formação do servidor pode afetar diretamente sua compreensão sobre processos gerenciais e como ele responde às estratégias organizacionais. Por isso, compreender os padrões de percepção por nível educacional permite a construção de ações mais eficazes de comunicação e desenvolvimento profissional. A figura 26 traz o comparativo percentual por frases-chave entre níveis de escolaridade:

Figura 26: Comparativo percentual por frases-chave entre níveis de escolaridade, elaborado pelo autor.

Entre os destaques observados:

- A contribuição para o desenvolvimento profissional foi mais mencionada por servidores de nível superior (~35%) em relação aos de nível médio (~26%).
- A clareza nos critérios de avaliação (~18%) e transparência no processo (~17%–18%) aparecem em proporções semelhantes em ambos os grupos.
- A frequência adequada das avaliações foi mais destacada por servidores de nível médio (~13%), sugerindo maior atenção à regularidade dos ciclos avaliativos.
- O feedback construtivo e relevante, com média inferior a 10% nos dois grupos, aparece como uma fragilidade generalizada no processo.

Esse padrão revela tanto pontos de convergência quanto diferenças sutis, que serão aprofundadas nas análises a seguir.

Teste de Associação: Qui-Quadrado

Foi aplicado o teste Qui-quadrado para verificar a associação entre escolaridade e frases positivas selecionadas:

- Valor do Qui-quadrado (χ^2): 1,71
- Graus de liberdade (df): 5
- Valor-p (p-value): 0,887

Com um p-valor bastante acima do nível de significância adotado (0,05), conclui-se que não há associação estatisticamente significativa entre o nível de escolaridade e os aspectos positivos selecionados. Isso indica que os servidores, independentemente da escolaridade, compartilham percepções semelhantes sobre os principais atributos positivos do modelo.

Análise de Agrupamento (Cluster)

A análise de agrupamento identificou dois clusters principais com base na seleção das frases positivas:

Tabela 8

Agrupamento por perfil de servidores

Cluster	Escolaridade Predominante	Perfil Interpretativo
0	Nível Médio	Valorização múltipla de itens (clareza, frequência, transparência, alinhamento e desenvolvimento). Indica maior adesão ao modelo.
1	Nível Superior	Valorização mais concentrada (desenvolvimento profissional, transparência). Perfil mais seletivo e reflexivo.

Esse padrão é consistente com estudos que apontam que profissionais com maior escolaridade tendem a adotar posturas mais críticas e exigentes em relação às políticas organizacionais (Robbins & Judge, 2019).

Matriz de Correlação

A Figura 27 apresenta a matriz de correlação entre as frases mais selecionadas:

Figura 27: Matriz de correlação entre frases positivas elaborado pelo autor.

As principais correlações foram:

- Clarezza ↔ Transparência: $r = 0,58$
- Clarezza ↔ Feedback: $r = 0,53$
- Clarezza ↔ Frequência: $r = 0,53$
- Feedback ↔ Alinhamento institucional: $r = 0,53$

Essas associações sugerem que a compreensão clara dos critérios está diretamente relacionada à percepção de transparência, regularidade e utilidade do feedback, compondo um núcleo de confiança no modelo avaliativo.

Recomendações Estratégicas

A partir das análises realizadas, propõem-se as seguintes ações estratégicas:

- Fortalecer a integração entre clarezza, frequência e transparência: desenvolver materiais explicativos acessíveis e estabelecer calendários fixos para avaliações.

- b) Qualificar o feedback como instrumento de alinhamento institucional: capacitar chefias para fornecer devolutivas baseadas em metas e dados objetivos, conectando desempenho individual ao planejamento estratégico.
- c) Personalizar a comunicação conforme o perfil educacional: para servidores de nível médio, priorizar linguagem direta e visual; para os de nível superior, oferecer materiais técnicos e reflexivos.
- d) Aperfeiçoar os indicadores de percepção de desenvolvimento: desdobrar o item “desenvolvimento profissional” em variáveis mensuráveis (ex: capacitações realizadas, reconhecimento, mudança de função).
- e) Reforçar o alinhamento estratégico com foco sistêmico: incluir uma seção nos relatórios de avaliação com a “conexão com os objetivos estratégicos”, e estimular a coparticipação na definição de metas por setor.

5.9.3 Análise Comparativa: Escolaridade x Clareza dos Critérios de Avaliação

Este item examina a possível associação entre o nível de escolaridade dos servidores e sua percepção sobre a clareza dos critérios adotados na avaliação de desempenho. A clareza dos critérios é um elemento central da justiça procedimental, impactando diretamente na forma como os colaboradores interpretam a equidade do processo avaliativo (Colquitt, 2001). A depender do grau de escolaridade, a assimilação dos critérios pode variar, exigindo estratégias de comunicação adaptadas a diferentes perfis funcionais (Chiavenato, 2014).

O modelo adotado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul buscou uniformizar a comunicação institucional, mas a investigação por recortes educacionais permite verificar se tal objetivo foi de fato alcançado.

Observa-se predominância das respostas “Muito claro” entre servidores com pós-graduação, o que pode indicar familiaridade com processos formais e estruturados. No entanto, níveis mais básicos de escolaridade também apresentaram respostas positivas, revelando uma percepção generalizada de clareza.

Teste de Associação: Qui-Quadrado

Foi aplicado o teste estatístico do Qui-quadrado para avaliar a existência de associação significativa entre as variáveis:

- Valor do Qui-quadrado (χ^2): 14,13
- Graus de liberdade (df): 16
- Valor-p (p-value): 0,589

O resultado indica ausência de associação estatisticamente significativa entre escolaridade e clareza percebida ($p > 0,05$). Em termos práticos, isso significa que os servidores, independentemente do nível educacional, compartilham percepções semelhantes quanto à clareza dos critérios utilizados na avaliação.

Esse achado reforça a eficácia da comunicação institucional adotada, além de evidenciar um modelo avaliativo acessível à totalidade do corpo funcional.

Análise de Agrupamento (Cluster)

A análise de agrupamento (K-means) foi empregada para identificar padrões mais sutis na distribuição dos respondentes com base nas variáveis escolaridade e percepção de clareza.

Figura 28: Agrupamento por Escolaridade e Clareza dos Critérios, elaborado pelo autor.

Três clusters distintos foram formados:

- Cluster 0: composto por servidores de escolaridade intermediária (graduação) com percepção de clareza entre “claro” e “muito claro”.
- Cluster 1: formado por servidores com pós-graduação e alta clareza percebida.
- Cluster 2: incluiu principalmente servidores com ensino médio e avaliações mais variadas, incluindo percepções regulares.

Apesar de não haver significância estatística, a análise de cluster revela diferenças de perfil, com os servidores de menor escolaridade apresentando maior dispersão nas respostas, o que pode refletir a necessidade de reforço na linguagem e nos meios de comunicação utilizados.

Recomendações Estratégicas

Com base nos resultados obtidos, propõem-se as seguintes ações:

- a) Manter a comunicação padronizada e clara: a boa avaliação da clareza entre todos os grupos reforça a continuidade dos formatos já utilizados (manuais, vídeos, reuniões setoriais).
- b) Adaptar a linguagem conforme o perfil educacional: para públicos com menor escolaridade, utilizar linguagem mais visual e objetiva (vídeos curtos e infográficos); para os de maior escolaridade, oferecer relatórios mais técnicos.
- c) Promover devolutivas dialogadas: a clareza dos critérios ganha efetividade quando acompanhada de explicações práticas no momento do feedback. Sugere-se orientar as chefias a agendar reuniões individuais para esse fim.
- d) Monitorar o recorte educacional nos próximos ciclos: apesar da homogeneidade atual, mudanças no perfil do corpo funcional podem gerar novas demandas comunicacionais.
- e) Inserir avaliação da clareza como indicador institucional: incluir um item fixo em futuras avaliações que meça diretamente a compreensão dos critérios, segmentado por escolaridade.

5.9.4 Análise Comparativa: Cargo x Alinhamento com Metas Organizacionais

Esta análise tem como foco verificar a existência de possíveis diferenças na percepção de alinhamento das atividades com os objetivos institucionais, segundo o nível do cargo dos servidores (nível médio ou superior). O alinhamento estratégico é um dos

pilares da gestão contemporânea de desempenho, indicando em que medida os colaboradores compreendem e direcionam suas ações cotidianas em consonância com os objetivos organizacionais (Kaplan & Norton, 2004; Marr, 2020).

Em instituições públicas, o grau de alinhamento entre atividades individuais e metas da organização pode refletir a eficácia da comunicação institucional, o engajamento funcional e o papel das lideranças no processo avaliativo (Pereira & Matos, 2022). Assim, compreender como diferentes grupos ocupacionais percebem esse alinhamento é essencial para aprimorar a gestão estratégica de pessoas. A figura 29 mostra a percepção comparativa por nível do cargo, sobre o alinhamento com os objetivos da Assembleia:

Figura 29: Cargo x alinhamento estratégico, elaborado pelo autor.

A visualização sugere que servidores de nível superior apresentaram uma proporção levemente maior de respostas “Sim”, enquanto os de nível médio demonstraram maior frequência de respostas “Parcialmente” ou “Não”. Esse padrão indica uma tendência de maior identificação estratégica entre cargos de natureza mais gerencial ou técnica.

Teste de Associação: Qui-Quadrado

Foi aplicado o teste Qui-quadrado para avaliar se a diferença observada entre os grupos é estatisticamente significativa:

- Valor do Qui-quadrado (χ^2): 2,58
- Graus de liberdade (df): 2
- Valor-p (p-value): 0,275

Com um p-valor superior a 0,05, conclui-se que não há associação estatisticamente significativa entre o nível do cargo e a percepção de alinhamento estratégico. Em termos práticos, isso significa que os servidores, de forma geral, compartilham percepções semelhantes quanto à conexão entre suas funções e os objetivos da Assembleia Legislativa.

Análise de Agrupamento (Cluster)

A análise de agrupamento (K-means) foi realizada para identificar perfis distintos de servidores com base no nível do cargo e na percepção de alinhamento.

Figura 30: Agrupamento por cargo e alinhamento com metas, elaborado pelo autor.

A análise revelou três grupos predominantes:

- Cluster 0: composto majoritariamente por servidores de nível médio com respostas intermediárias (“Parcialmente”).

- Cluster 1: composto por servidores de nível superior com respostas afirmativas (“Sim”).
- Cluster 2: grupo misto, com percepções distribuídas entre os dois níveis. Apesar da ausência de significância estatística, a segmentação por agrupamento permite visualizar nuances nos padrões de resposta, que podem embasar decisões estratégicas mais refinadas.

Recomendações Estratégicas

Com base nos achados da análise quantitativa e de agrupamento, propõem-se as seguintes ações estratégicas:

- a) Traduzir metas organizacionais para o cotidiano operacional: para servidores de nível médio, recomenda-se a elaboração de materiais e oficinas que demonstrem, com exemplos práticos, como suas tarefas contribuem diretamente para os objetivos institucionais (Kaplan & Norton, 2004).
- b) Segmentar a comunicação institucional por perfil funcional: a linguagem, os canais e os conteúdos estratégicos devem ser adaptados ao nível de responsabilidade e complexidade do cargo. Servidores de nível superior podem receber conteúdos mais técnicos, enquanto os de nível médio se beneficiam de abordagens mais ilustrativas e objetivas.
- c) Incluir módulos de alinhamento em treinamentos internos: cursos de ambientação, reciclagem e capacitação periódica devem integrar conteúdos sobre a missão, visão, objetivos estratégicos e indicadores institucionais.
- d) Promover reuniões de metas por setor: a criação de espaços periódicos para apresentação de resultados e metas de cada unidade pode reforçar a percepção de corresponsabilidade e sentido institucional do trabalho executado.
- e) Manter o recorte por cargo no monitoramento futuro: mesmo sem significância estatística nesta edição da avaliação, é importante monitorar esse recorte continuamente para detectar variações ao longo do tempo ou após mudanças estruturais.

5.9.5 Sínteses e Análises Cruzadas

As análises cruzadas apresentadas ao longo deste capítulo permitiram aprofundar a compreensão sobre como diferentes grupos de servidores percebem elementos

essenciais do modelo de avaliação de desempenho, como justiça, clareza, alinhamento estratégico e aspectos positivos do processo. Embora a maioria dos testes estatísticos de associação não tenha revelado significância estatística, os agrupamentos e padrões de respostas evidenciam nuances importantes que merecem atenção da gestão.

No recorte por sexo, identificou-se uma convergência nas percepções de justiça avaliativa, embora os grupos tenham demonstrado valorizar dimensões distintas do processo: enquanto servidoras enfatizam feedbacks e regularidade, servidores do sexo masculino tendem a destacar clareza e alinhamento institucional. Esse dado reforça a necessidade de ações de comunicação e gestão personalizadas por perfil.

Quanto à escolaridade, as análises revelaram que os servidores, independentemente de sua formação, compartilham percepções bastante homogêneas quanto à clareza dos critérios e aos aspectos positivos do modelo. No entanto, os agrupamentos sugerem que servidores com menor escolaridade apresentam maior variabilidade nas respostas, o que aponta para a importância de manter a linguagem acessível e diversificada nos instrumentos avaliativos.

Em relação ao nível do cargo, também se constatou homogeneidade estatística, mas os clusters revelaram que servidores de nível médio têm maior tendência a respostas intermediárias quanto ao alinhamento com as metas organizacionais. Tal achado evidencia a necessidade de reforçar o vínculo entre tarefas operacionais e objetivos estratégicos, especialmente entre os grupos que executam atividades de base.

De forma geral, os resultados reforçam a robustez e a aceitação do modelo de avaliação de desempenho adotado, indicando que a clareza comunicacional, a estrutura dos critérios e a legitimidade do processo estão bem estabelecidas entre os diferentes segmentos funcionais. Contudo, as análises também apontam oportunidades de refinamento contínuo, com foco na comunicação segmentada, na capacitação das chefias e no estímulo ao engajamento estratégico dos servidores.

As evidências empíricas aqui discutidas sustentam a ideia de que modelos avaliativos eficazes não dependem apenas de instrumentos técnicos bem estruturados, mas também de sua adequação ao perfil do corpo funcional, da escuta ativa e do comprometimento organizacional com o desenvolvimento humano e institucional.

6. IMPACTOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A adoção de sistemas formais de avaliação de desempenho no setor público representa um importante avanço na profissionalização da gestão de pessoas, especialmente quando esses modelos são desenhados para promover o desenvolvimento institucional, a melhoria contínua e a prestação de serviços de maior qualidade à sociedade. No entanto, para que esses objetivos sejam efetivamente alcançados, torna-se imprescindível compreender os impactos concretos gerados por tais sistemas, tanto sob a ótica dos servidores diretamente envolvidos quanto em termos dos efeitos organizacionais e sociais mais amplos.

Este capítulo dedica-se à análise desses impactos no contexto da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com base em uma abordagem metodológica mista, que combinou procedimentos quantitativos e qualitativos. Por meio da aplicação de um questionário eletrônico aos servidores e da realização de entrevistas semiestruturadas com membros da Comissão de Avaliação, buscou-se captar, de forma ampla e aprofundada, as percepções, os efeitos e as possíveis lacunas do modelo de avaliação implementado em 2024.

Ao explorar dimensões como a clareza e a justiça do processo avaliativo, os efeitos sobre a motivação e produtividade dos servidores, os reflexos na eficiência e transparência organizacional, o alinhamento estratégico e os benefícios sociais gerados, este capítulo evidencia os avanços já consolidados, mas também aponta desafios persistentes que demandam aperfeiçoamentos contínuos. As análises aqui apresentadas oferecem uma visão crítica e construtiva sobre a eficácia do modelo, contribuindo para a construção de uma cultura avaliativa sustentável e orientada à geração de valor público.

6.1. Percepções de Avaliadores e Avaliados

A compreensão das percepções de avaliadores e avaliados constitui uma dimensão essencial para aferir a efetividade e legitimidade dos modelos de avaliação de desempenho no setor público. Esses sujeitos ocupam posições centrais no processo avaliativo, sendo não apenas receptores ou aplicadores do instrumento, mas também atores que ressignificam e interpretam a experiência de avaliação em seus contextos específicos. No caso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a análise empírica adotada nesta pesquisa contemplou tanto a coleta de dados quantitativos, por meio de questionário eletrônico aplicado aos servidores, quanto qualitativos, via entrevistas

semiestruturadas com membros da Comissão de Avaliação. A triangulação metodológica adotada permitiu identificar convergências e tensões entre os diferentes pontos de vista dos envolvidos.

Em relação aos servidores avaliados, os dados coletados por meio do questionário evidenciam um nível significativo de compreensão sobre os objetivos e o funcionamento do modelo de avaliação. Um dos indicadores mais expressivos refere-se à comunicação realizada pelas chefias imediatas. Conforme os resultados, 80% dos respondentes afirmaram que a chefia explicou o processo de forma “clara e completa”, enquanto apenas 10,67% indicaram que a explicação foi “incompleta”, e 6,67% relataram que “não foi explicado”. Esse dado sugere que, de maneira geral, houve uma orientação adequada e oportuna, conforme as diretrizes institucionais. A literatura especializada aponta que a clareza na comunicação da avaliação e a orientação prévia por parte das lideranças são fatores fundamentais para o fortalecimento da confiança no processo (Lino, 2020; Marques, 2022).

As percepções quanto à estrutura dos critérios de avaliação também revelam predominância de avaliações positivas. A maioria dos participantes considerou os critérios utilizados como “muito claros” (45,3%) ou “claros” (41,3%), o que indica que os parâmetros avaliativos foram majoritariamente compreendidos pelos avaliados. Essa constatação é corroborada pelas falas dos entrevistados membros da Comissão. Um dos avaliadores declarou: “Eu achei que os critérios, as perguntas foram muito inteligíveis, bem colocadas. Abordaram tanto questões técnicas quanto comportamentais” (Entrevistado(a) 2, 2025). A escolha de critérios que reflitam de maneira equilibrada aspectos objetivos (tarefas, entregas) e subjetivos (comportamentos, postura) é destacada por autores como Rego Lenoir e Santos (2023) como um elemento-chave para a legitimidade do processo de avaliação.

Outro aspecto relevante identificado nas entrevistas foi a percepção de que o modelo de avaliação cumpriu seu propósito no ciclo inicial, mas que pode e deve ser aprimorado nas próximas edições. Segundo o Entrevistado(a) 1: “Ele cumpriu bem naquele momento, naquela primeira realização [...] mas ele pode ser ainda mais específico, na minha concepção” (Entrevistado(a) 1, 2025). Essa fala expressa uma atitude crítica e propositiva, indicando o reconhecimento do valor da iniciativa institucional ao mesmo tempo, em que aponta possibilidades de aperfeiçoamento. Em contextos organizacionais públicos, essa disposição dos avaliadores em revisar e melhorar continuamente o

instrumento é fundamental para consolidar uma cultura avaliativa sustentável (Costa et al., 2023).

Cabe destacar ainda que, embora os dados indiquem aceitação predominante do modelo, foram relatadas limitações na fase devolutiva. Parte dos servidores mencionou não ter recebido retorno formal sobre os resultados de sua avaliação. Essa ausência pode comprometer a função formativa do processo avaliativo, uma vez que o feedback estruturado é essencial para o desenvolvimento profissional dos indivíduos e para a correção de rotas na atuação funcional. Segundo Sampaio Lino (2020), a devolutiva constitui não apenas um fechamento do ciclo avaliativo, mas um ponto de partida para o planejamento individual e coletivo de desempenho futuro.

Além da compreensão geral sobre o processo e da clareza dos critérios, as entrevistas e respostas ao questionário eletrônico revelaram nuances importantes quanto à percepção de justiça e confiabilidade do modelo de avaliação. A confiança na imparcialidade e na capacidade do instrumento em refletir de forma precisa o desempenho dos servidores é fundamental para que os resultados da avaliação sejam aceitos e utilizados como base para ações de desenvolvimento e reconhecimento.

Entre os aspectos mais citados como positivos na questão aberta do questionário eletrônico (questão 18), destacam-se: “clareza nos critérios”, “contribuição para o desenvolvimento profissional”, “transparência no processo”, e “feedback relevante”. Tais apontamentos refletem uma avaliação institucional que, apesar de recente, foi percebida como legítima e bem estruturada. No entanto, a questão 19 também trouxe críticas pontuais, especialmente relacionadas à frequência e qualidade do feedback, à falta de alinhamento com metas institucionais e à imparcialidade do processo, mesmo que em menor escala. Aproximadamente 53% dos participantes indicaram não identificar nenhum problema relevante, mas os demais apontaram questões que exigem atenção para os próximos ciclos de avaliação.

As entrevistas corroboram essa percepção. Um dos membros da Comissão avaliadora afirmou: “O formulário está bem estruturado e foi validado com cuidado. Mas a gente percebe que o retorno ainda não aconteceu de forma padronizada. Alguns gestores conversavam com seus servidores, outros não” (Entrevistado(a) 2, 2025). Essa observação reforça a necessidade de institucionalizar a etapa devolutiva, conforme destacado por Costa et al., (2023), que defendem que a entrega de resultados individualizados e construtivos é essencial para a consolidação da avaliação como ferramenta de aprendizagem organizacional.

Outro ponto levantado nas entrevistas foi a necessidade de aprofundar a capacitação dos avaliadores, garantindo que todos tenham domínio técnico e comportamental para conduzir o processo com isenção e sensibilidade. Como destaca Marques (2022), o treinamento dos avaliadores é um elemento crucial para garantir a equidade na aplicação dos critérios e a confiança dos avaliados.

Também se evidenciou uma expectativa por maior especificidade nos critérios, especialmente no tocante às atividades que não são facilmente mensuráveis por indicadores padronizados. Essa limitação foi reconhecida pela Comissão, como relatado pelo entrevistado(a) 1: “Acho que ele [o modelo] pode ser ainda mais específico, com critérios mais adaptados às diferentes funções dentro da Casa”. Essa fala encontra respaldo em estudos recentes que apontam para a importância de personalizar os instrumentos de avaliação de desempenho segundo os perfis funcionais e as atribuições concretas de cada área (Santos, 2023).

Por fim, a percepção de justiça e equidade também foi marcada pela ausência de punições associadas aos resultados da avaliação. Essa característica foi considerada positiva, enquanto fortalece o caráter formativo e construtivo do instrumento, em vez de reforçar lógicas punitivistas. A literatura sobre avaliação no setor público reforça esse entendimento, como destacam Rego Lenoir e Santos (2023), ao argumentarem que avaliações baseadas no diálogo e na melhoria contínua têm maior impacto no engajamento e na cultura organizacional.

Assim, a análise integrada das percepções dos avaliadores e avaliados revela um cenário predominantemente positivo em relação ao modelo de avaliação implementado, sem ignorar os desafios ainda presentes. A legitimidade do processo foi construída com base na clareza, na escuta dos envolvidos e na abertura para o aprimoramento contínuo. A manutenção desse diálogo é estratégica para o fortalecimento da cultura de avaliação na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul.

6.1.1. Clareza, Justiça e Confiança no Processo Avaliativo

A percepção de clareza, justiça e confiança é um dos pilares para a aceitação e efetividade de modelos de avaliação de desempenho, especialmente na administração pública. Quando os servidores compreendem os critérios, reconhecem a equidade na aplicação do processo e confiam na lisura dos avaliadores, há maior adesão, engajamento e internalização dos objetivos institucionais (Rego Lenoir & Santos, 2023).

Na pesquisa realizada com os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, esses três elementos apareceram de forma articulada. No que tange à clareza, os dados quantitativos indicaram que 45,3% dos respondentes consideraram os critérios de avaliação “muito claros”, e 41,3% “claros”, somando 86,6% de respostas positivas. Esse dado se alinha à percepção verbalizada nas entrevistas, como na fala do entrevistado(a) 2: “Eu achei que os critérios, as perguntas foram muito inteligíveis, bem colocadas. Abordaram tanto questões técnicas quanto comportamentais”.

A dimensão da justiça foi observada tanto na ausência de punições formais quanto na condução imparcial do processo. A maioria dos servidores demonstrou sentir que a avaliação foi conduzida de maneira ética, o que é essencial para a manutenção da credibilidade do sistema avaliativo. Contudo, surgiram relatos sobre a falta de uniformidade na devolutiva por parte das chefias, o que pode comprometer a percepção de justiça organizacional. Como destacou o Entrevistado(a) 1: “Alguns setores fizeram devolutiva imediata, outros demoraram muito, e alguns não fizeram. Isso cria ruído”.

Já em relação à confiança, nota-se que a aceitação generalizada do modelo está vinculada à condução transparente do processo. Embora alguns servidores tenham apontado a necessidade de maior uniformidade na aplicação dos critérios e no retorno de resultados, não houve indicações significativas de desconfiança em relação à intenção do modelo ou aos avaliadores. Pelo contrário, muitos reconheceram a iniciativa como um passo relevante em direção à profissionalização da gestão de pessoas.

Autores como Sampaio Lino (2020) e Costa et al., (2023) destacam que a confiança institucional é fortalecida quando há coerência entre discurso e prática, quando os servidores percebem que seus esforços são avaliados com isenção e que o processo serve para orientação e não para punição. Essa concepção formativa da avaliação esteve presente nas entrevistas, especialmente nas sugestões de melhoria indicadas pelos membros da Comissão.

Diante disso, é possível afirmar que o modelo adotado pela ALEMS já apresenta uma base sólida no que se refere à percepção de clareza, justiça e confiança. No entanto, o aprofundamento da cultura avaliativa requer o fortalecimento da formação dos avaliadores, a padronização da etapa devolutiva e o contínuo aprimoramento dos critérios e instrumentos utilizados.

6.1.2. *Influência na Motivação e Produtividade dos Servidores*

A influência da avaliação de desempenho sobre a motivação e produtividade dos servidores é um dos aspectos mais relevantes na implementação de modelos avaliativos no setor público. Ao estimular o reconhecimento, o aprimoramento contínuo e o alinhamento com os objetivos institucionais, o processo de avaliação pode ser um catalisador para a elevação do desempenho individual e coletivo (Sampaio Lino, 2020).

Na pesquisa eletrônica aplicada aos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a questão relacionada ao impacto da avaliação na motivação profissional revelou dados expressivos: 69 dos 75 respondentes (92%) afirmaram que o modelo influenciou positivamente sua motivação, enquanto apenas 6 servidores (8%) disseram não ter sentido esse impacto. Esses resultados apontam para uma aceitação significativa do modelo como instrumento de valorização profissional e engajamento funcional.

As entrevistas com os membros da Comissão de Avaliação reforçam esse dado. Segundo o Entrevistado(a) 1: “As pessoas se sentiram vistas, reconhecidas... O simples fato de preencher o formulário e saber que aquilo seria analisado já despertou uma mudança de postura”. Essa percepção evidencia o papel simbólico e prático da avaliação como mecanismo de estímulo ao desempenho, conforme destacam Pedersini e Ensslin (2022), ao defenderem que a avaliação deve ser compreendida como prática integradora e não apenas normativa.

A questão 6 do questionário (“Após a avaliação, você percebeu alguma mudança na sua rotina de trabalho ou na forma como executa suas atividades?”) também contribuiu para essa análise: 49 servidores (65,33%) responderam afirmativamente, demonstrando que o processo provocou reflexões concretas sobre o fazer profissional. As mudanças apontadas incluem maior comprometimento com metas, reavaliação de atitudes, melhoria da comunicação com a chefia e proatividade na execução de tarefas.

Por outro lado, nas questões abertas, alguns servidores indicaram que a ausência de devolutiva por parte das chefias imediatas pode ter limitado o potencial motivacional do modelo. Isso é reforçado pela fala do entrevistado(a) 2: “Se não houver retorno, a avaliação vira um papel preenchido. O impacto maior está na conversa que se tem depois”. Assim, a institucionalização do feedback torna-se não apenas desejável, mas essencial para manter a força motivadora do processo.

A literatura também destaca a relação entre avaliação de desempenho e motivação sob a ótica da teoria das necessidades psicológicas básicas, como propõem Ryan e Deci (2000), ao indicarem que o reconhecimento da competência e da autonomia no ambiente

de trabalho são fatores fundamentais para a motivação intrínseca. Quando os servidores percebem que seus esforços são valorizados, tende-se a uma elevação no engajamento e no compromisso com os objetivos organizacionais.

Portanto, os dados quantitativos e qualitativos da pesquisa indicam que a avaliação de desempenho implementada na ALEMS contribuiu de maneira significativa para a elevação da motivação e da produtividade dos servidores. No entanto, o fortalecimento dos mecanismos de devolutiva e o uso estratégico dos resultados ainda são necessários para que esse impacto seja potencializado e mantido nos ciclos subsequentes.

Além das percepções iniciais sobre clareza e adequação do modelo, os dados coletados na pesquisa eletrônica revelaram nuances importantes sobre como o processo avaliativo foi vivenciado por avaliadores e avaliados. A análise das respostas demonstrou que 80% dos servidores consideraram que a chefia explicou o modelo de forma "clara e completa", o que evidencia um esforço institucional em promover a compreensão do instrumento aplicado. Ainda assim, cerca de 20% dos participantes indicaram explicações insuficientes ou ausência total de comunicação, o que sinaliza uma fragilidade que pode comprometer a legitimidade do processo junto a parte do corpo funcional.

No que se refere aos critérios avaliativos, 45,3% dos servidores os consideraram "muito claros", enquanto os demais variaram entre níveis intermediários de compreensão. Essa percepção parcial de clareza foi reforçada por um dos membros da Comissão que afirmou: "a forma como foram inseridos no formulário os critérios são inteligíveis, o servidor consegue ler aquilo ali de forma rápida e compreender o que significa" (Entrevistado 2). No entanto, essa mesma percepção é relativizada por outro integrante que sugere a necessidade de detalhamentos maiores: "pode ser ainda mais específico, na minha concepção" (Entrevistado 1).

Outro aspecto crucial foi a percepção de justiça e imparcialidade. Embora mais da metade dos respondentes da pesquisa tenham elogiado a qualidade do feedback (51,6% o consideraram "muito útil"), as entrevistas indicaram que ainda existem casos isolados de insatisfação com as notas atribuídas, especialmente quando não acompanhadas de justificativas transparentes. Isso remete à literatura, segundo a qual a percepção de justiça está diretamente ligada à consistência dos critérios, à oportunidade de diálogo e à possibilidade de contestação das decisões (Marques, 2022; Silva & Araújo, 2023).

Outro ponto importante, apontado tanto nas falas quanto nas respostas abertas da pesquisa, é a influência da relação entre avaliador e avaliado. Um dos entrevistados relatou que em determinados setores a avaliação pode ser usada como forma de "pressão

positiva”, enquanto em outros há receio de parcialidade. Esse tipo de percepção, ainda que minoritária, precisa ser observada com atenção para garantir o princípio da equidade no processo avaliativo (Sampaio Lino, 2020, p. 121).

É importante destacar que 56 servidores (74,7%) afirmaram que os critérios refletem totalmente as atividades desempenhadas, o que indica alinhamento entre o conteúdo do instrumento avaliativo e a realidade prática dos servidores. Esse dado reforça a ideia de que o modelo está estruturado com base em atribuições reais e pertinentes, um aspecto que aumenta a aceitação do processo.

Por fim, nas respostas abertas da pesquisa, os principais aspectos positivos destacados foram o estímulo ao desenvolvimento profissional, a clareza dos critérios e o alinhamento com os objetivos institucionais. Por outro lado, os principais desafios identificados foram a ausência de feedback em alguns casos, percepção de injustiça e dúvidas sobre o impacto do processo na progressão funcional.

Portanto, pode-se concluir que a percepção geral é positiva, mas existem pontos que merecem atenção para o aperfeiçoamento contínuo do modelo. A escuta ativa dos servidores, a qualificação dos avaliadores e o aprimoramento das ferramentas de feedback são medidas recomendadas para consolidar a cultura de avaliação de desempenho como instrumento de gestão participativa e transparente.

6.1.3. Contribuições para a Eficiência e Transparência Organizacional

A adoção de um modelo de avaliação de desempenho no setor público frequentemente está associada a metas de modernização da gestão, aumento da eficiência institucional e promoção da transparência. Esses objetivos são enfatizados por autores como Matias-Pereira (2022), ao destacar que práticas avaliativas bem estruturadas permitem racionalizar recursos, qualificar decisões e prestar contas de forma mais eficaz à sociedade.

Na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os dados obtidos por meio do questionário eletrônico indicam que os servidores percebem a existência de impactos positivos do modelo nesse sentido. A questão 7 da pesquisa revelou que 62 dos 75 respondentes (82,67%) consideraram que a avaliação está alinhada com os objetivos estratégicos da instituição. Esse dado aponta para a existência de uma relação percebida entre o processo avaliativo e o cumprimento da missão organizacional, contribuindo para o engajamento coletivo e o direcionamento de esforços.

Adicionalmente, a questão 6, que investigou se houve mudança na rotina dos servidores após a avaliação, mostrou que 49 servidores (65,33%) afirmaram ter ajustado sua conduta ou práticas de trabalho, como forma de resposta ao processo de avaliação. Essa mudança comportamental contribui diretamente para a eficiência organizacional, uma vez que envolve revisão de posturas, aumento de foco em resultados e maior comprometimento com a entrega de serviços de qualidade.

As entrevistas com os membros da Comissão de Avaliação também reforçam a percepção de avanço institucional. Para o entrevistado(a) 2, o modelo contribuiu para a profissionalização da cultura interna: “A avaliação obriga a gestão e os servidores a olharem para as metas, para o que está sendo feito, ela coloca todo mundo para pensar em resultado”. Essa percepção está alinhada à ideia de que a avaliação pode ser utilizada como uma ferramenta de controle gerencial e também como um mecanismo formativo, ao promover o autoconhecimento funcional e a melhoria contínua.

Quanto à transparência, os resultados das questões abertas da pesquisa destacam aspectos como clareza dos critérios, comunicação entre chefias e subordinados, e devolutiva sobre os resultados da avaliação. A clareza no processo foi um dos aspectos mais elogiados pelos participantes e frequentemente associada à maior previsibilidade e justiça na gestão. A transparência organizacional, neste contexto, está menos ligada à publicidade dos resultados e mais à legitimidade do processo percebida internamente.

Essa legitimidade se revela, por exemplo, na fala do entrevistado(a) 1: “O servidor se sente mais confortável quando ele entende que está sendo avaliado por parâmetros claros, e que esses parâmetros foram previamente definidos, e não inventados depois.” Tal percepção de justiça processual é essencial para consolidar práticas avaliativas como instrumentos de governança.

A eficiência na administração pública pressupõe a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, visando à maximização dos resultados institucionais. Já a transparência está associada à clareza dos procedimentos, critérios e decisões, contribuindo para o fortalecimento da accountability e da confiança dos servidores e da sociedade nas práticas administrativas. A implementação de um modelo de avaliação de desempenho na ALEMS, ao estruturar um processo formal de mensuração e retroalimentação da performance funcional, revela-se como um mecanismo potencializador desses princípios.

Segundo Nora et al., (2021), a avaliação de desempenho pode atuar como vetor de racionalização dos processos internos quando associada a objetivos estratégicos e

indicadores mensuráveis, o que reforça sua conexão com a eficiência organizacional. Na ALEMS, a percepção positiva por parte de 82,67% dos servidores quanto ao alinhamento da avaliação com os objetivos institucionais evidencia essa conexão funcional, demonstrando que os instrumentos aplicados conseguiram expressar, ao menos em parte, as prioridades da Casa Legislativa.

Além disso, como indicam Bonini et al., (2023), um modelo bem estruturado de avaliação contribui para a “redução das assimetrias informacionais” entre gestão e servidores, tornando o desempenho mais visível, comparável e passível de ajustes. Isso foi observado nas respostas à pesquisa quando a maioria dos participantes reconheceu mudanças em sua rotina de trabalho motivadas pelo processo avaliativo. Esse tipo de impacto, embora subjetivo, demonstra que a avaliação teve papel formativo e disciplinador, influenciando comportamentos organizacionais desejáveis.

A transparência, por sua vez, se manifesta na ALEMS não apenas pela existência do processo avaliativo, mas pela forma como ele foi comunicado e conduzido. Como demonstra Beurena et al., (2020), a percepção de justiça e clareza é tão ou mais importante do que o resultado da avaliação em si. Servidores que compreendem os critérios e percebem coerência entre desempenho e nota tendem a confiar mais na organização. Nesse sentido, a pesquisa eletrônica revelou que a maioria dos avaliados recebeu explicações claras da chefia e entendeu os critérios aplicados — elementos fundamentais para a legitimação da prática.

A avaliação também atua como ferramenta de accountability interna. Conforme argumentam Costa et al., (2023), a responsabilização por resultados deve caminhar lado a lado com o desenvolvimento organizacional, permitindo que os servidores compreendam sua contribuição para os objetivos institucionais. Na ALEMS, o modelo parece ter alcançado parte desse propósito, ao promover maior alinhamento funcional e oferecer devolutivas — ainda que existam, como demonstrado nas entrevistas, pontos a melhorar quanto à frequência e qualidade do feedback.

Portanto, os dados analisados indicam que a avaliação de desempenho, em seu primeiro ciclo de aplicação na ALEMS, contribuiu significativamente para a promoção da eficiência e da transparência organizacional. Esses efeitos, no entanto, continuam em fase de consolidação, sendo recomendável o investimento contínuo na qualificação dos avaliadores, no aperfeiçoamento dos instrumentos e na institucionalização de rotinas de comunicação e feedback.

6.1.4. *Alinhamento Estratégico e Promoção da Melhoria Contínua*

A implantação de sistemas de avaliação de desempenho no setor público está fortemente associada ao alinhamento estratégico e à promoção da melhoria contínua. Quando bem estruturada, a avaliação permite não apenas mensurar resultados individuais e coletivos, mas também conectar as ações dos servidores aos objetivos organizacionais de longo prazo. No caso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os dados apontam para uma percepção positiva desse alinhamento, ainda que com desafios identificados.

Segundo a questão 7 da pesquisa eletrônica, 82,67% dos servidores (62 respondentes de um total de 75) afirmaram que o modelo de avaliação está alinhado com os objetivos institucionais da ALEMS. Esse dado é relevante, pois indica que a maioria dos participantes percebeu uma coerência entre os critérios avaliativos e os resultados esperados pela organização, sugerindo que o processo de avaliação contribui para orientar as práticas diárias conforme a missão e os valores institucionais.

A percepção de alinhamento também foi reforçada nos relatos dos membros da Comissão. O(a) entrevistado(a) 1 destacou que “a avaliação tem o poder de traduzir para o servidor aquilo que se espera dele no contexto mais amplo da Assembleia”. Essa declaração sugere que o modelo não se limita à mensuração de atividades operacionais, mas busca integrar o desempenho individual com diretrizes estratégicas mais amplas, fundamental para fortalecer a cultura organizacional orientada por resultados.

Além disso, o(a) Entrevistado(a) 2 mencionou que “o processo ajudou os setores a repensarem suas metas internas, aproximando mais os servidores das prioridades do planejamento estratégico”, o que indica um efeito reflexivo promovido pela avaliação. Essa readequação é característica de contextos em que a melhoria contínua se torna um princípio orientador da gestão, favorecendo o ajuste de condutas, a reorganização de fluxos e o fortalecimento de equipes com base em feedbacks reais.

A questão 6 do questionário também corrobora essa leitura, ao apontar que 65,33% dos servidores (49 respondentes) afirmaram ter percebido mudanças em sua rotina de trabalho como decorrência direta do processo de avaliação. Tais mudanças, embora subjetivas e muitas vezes sutis, constituem a base de processos de aprendizagem institucional e indicam que o modelo não apenas diagnosticou o desempenho, mas provocou transformações internas.

Portanto, na percepção dos servidores e avaliadores, a avaliação de desempenho introduzida pela ALEMS já apresenta elementos que fortalecem tanto o alinhamento

estratégico quanto a melhoria contínua. No entanto, a consolidação desse movimento dependerá de sua institucionalização, da ampliação do diálogo entre os setores e da capacidade da administração de revisar e aperfeiçoar periodicamente os instrumentos e práticas de avaliação.

A literatura especializada reconhece que a avaliação de desempenho não deve ser tratada apenas como um instrumento de controle, mas como uma ferramenta estratégica que orienta a organização rumo à excelência. Conforme apontam Pedersini e Ensslin (2022), o alinhamento entre as práticas avaliativas e os objetivos organizacionais permite o monitoramento sistemático do progresso institucional, garantindo coerência entre as metas estabelecidas e as ações desenvolvidas. Essa perspectiva é fundamental para que a avaliação deixe de ser percebida como um fim em si e passe a ser vista como parte de um ciclo contínuo de aprendizagem organizacional.

No caso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a percepção de alinhamento estratégico já se evidencia nos resultados do primeiro ciclo de avaliação. A maioria dos servidores reconhece que os critérios utilizados refletem os objetivos institucionais e colaboram para orientar o trabalho cotidiano. Essa percepção encontra respaldo na proposta teórica de Sánchez Lima (2021, p. 13), que destaca que os modelos de avaliação eficazes são aqueles que “traduzem os planos estratégicos em indicadores de comportamento individual e coletivo, tornando-os palpáveis para os diversos níveis hierárquicos”.

Além disso, a promoção da melhoria contínua depende da existência de mecanismos regulares de feedback e de um ambiente organizacional que favoreça a autoavaliação, o diálogo e o aprendizado. Beurena et al., (2020) ressaltam que a melhoria só ocorre quando o feedback é percebido como justo, claro e útil — exatamente os pontos apontados por servidores da ALEMS nas entrevistas e nos dados da pesquisa eletrônica. Mesmo quando há críticas à frequência ou à qualidade do retorno recebido, a existência de um canal formal de diálogo sobre o desempenho é considerada um avanço importante, sobretudo em organizações públicas onde historicamente prevalece a estabilidade funcional desvinculada de métricas de performance.

É importante considerar, ainda, que a melhoria contínua está intimamente associada à capacidade da instituição de revisar seus próprios processos e adaptar-se a novas demandas. Nora et al., (2021) apontam que organizações públicas orientadas por resultados adotam a avaliação como parte de um ciclo dinâmico: planejar, executar, monitorar, avaliar e replanejar. Esse ciclo, quando implementado com base em evidências

e participação, resulta em maior efetividade das políticas públicas e maior engajamento dos servidores com os propósitos institucionais.

Assim, observa-se que o modelo de avaliação adotado pela ALEMS caminha para consolidar-se como uma estratégia de alinhamento e desenvolvimento institucional. Sua capacidade de promover mudanças de comportamento, reorientar metas internas e gerar reflexões nos setores aponta para um amadurecimento organizacional em curso. Para que esse processo seja sustentável, recomenda-se o investimento contínuo em formação dos avaliadores, revisão periódica dos critérios e fortalecimento de uma cultura avaliativa que valorize a aprendizagem e a corresponsabilidade.

6.1.5. Impactos Sociais e Benefícios para a Sociedade

A avaliação de desempenho no setor público, além de seus efeitos internos sobre a gestão organizacional e o comportamento dos servidores, possui uma dimensão social relevante: seu potencial de repercutir na qualidade dos serviços prestados à população. Quando bem implementada, essa ferramenta contribui não apenas para o aprimoramento institucional, mas também para a promoção da cidadania, da justiça administrativa e da eficiência na alocação de recursos públicos.

No contexto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os resultados obtidos na primeira aplicação do modelo de avaliação sinalizam avanços que ultrapassam as fronteiras internas da instituição. A percepção predominante entre os servidores avaliados é de que o processo contribuiu para maior clareza nas expectativas de trabalho, favorecendo mudanças comportamentais e organizacionais que, indiretamente, impactam a sociedade sul-mato-grossense. Segundo os dados da pesquisa eletrônica, 65,33% dos respondentes (49 de 75) afirmaram que a avaliação gerou mudanças na rotina de trabalho, o que sugere impactos reais no modo como as tarefas são executadas e, portanto, nos resultados das atividades legislativas e administrativas.

Os entrevistados também apontaram que o processo de avaliação colaborou para o fortalecimento da cultura institucional e para a maior responsabilização dos servidores quanto às suas entregas. Como destacou o(a) entrevistado(a) 2: “A gente passou a pensar mais no efeito do nosso trabalho para fora da Casa. Não é só atender bem aqui dentro, é entender como isso chega na ponta, na população”. Essa reflexão evidencia que a avaliação de desempenho, quando bem conduzida, pode despertar nos servidores a consciência de seu papel enquanto agentes públicos com responsabilidades sociais ampliadas.

Outro aspecto importante diz respeito à transparência. A existência de critérios previamente definidos, de feedback estruturado e de um processo formalizado de avaliação contribui para tornar a gestão pública mais previsível, racional e menos suscetível a decisões arbitrárias. Isso fortalece os pilares da boa governança, condição indispensável para que a sociedade confie em suas instituições representativas. Ainda que a avaliação seja voltada para servidores efetivos da ALEMS, seu reflexo é indireto, porém significativo, na qualidade do serviço legislativo na totalidade — desde a formulação de leis até a prestação de contas das atividades parlamentares.

Ademais, iniciativas como a pesquisa eletrônica aplicada neste estudo e as entrevistas com membros da Comissão de Avaliação são, por si só, um exercício de accountability interna que pode inspirar práticas semelhantes em outras instituições públicas estaduais e municipais. O modelo em curso na ALEMS, portanto, ao se consolidar e ser aperfeiçoado, tem o potencial de irradiar efeitos benéficos não apenas para os servidores e gestores, mas para toda a coletividade que depende da efetividade do parlamento estadual.

A avaliação de desempenho no setor público adquire relevância ampliada quando seus efeitos extrapolam os muros da instituição e se projetam sobre os interesses coletivos. Conforme afirma Olivos Jiménez et al., (2023), a adoção de modelos avaliativos em organizações públicas não visa apenas aprimorar a produtividade interna, mas gerar impactos positivos tangíveis na entrega de valor à sociedade, promovendo o bem-estar e a confiança nas instituições públicas.

No caso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o modelo de avaliação implementado apresentou sinais de indução de mudanças organizacionais e comportamentais voltadas para o interesse público. As evidências empíricas coletadas na presente pesquisa — tanto no questionário eletrônico quanto nas entrevistas — apontam para um fortalecimento da responsabilização institucional e da orientação ao serviço público como missão coletiva. Esse fenômeno é identificado por Marques (2022), que destaca que a cultura avaliativa no setor público pode se tornar um elemento estruturante para a “construção de um ethos público comprometido com a entrega de resultados à sociedade” (p. 44).

Além disso, a literatura tem reforçado o papel da avaliação como instrumento de accountability e de democratização da gestão. Nora et al., (2021) explicam que avaliações sistemáticas e transparentes, com critérios claros e comunicação eficaz, promovem uma maior aproximação entre o cidadão e a máquina pública, sobretudo ao permitir que as

decisões administrativas sejam justificáveis e auditáveis. Isso é essencial para o fortalecimento da confiança pública — um dos principais desafios da gestão pública contemporânea.

Por outro lado, os impactos sociais da avaliação não se restringem apenas aos ganhos em eficiência e controle. Eles também alcançam o domínio simbólico e cultural da administração. A criação de um ambiente institucional que estimula o reconhecimento, a escuta e o aprimoramento contínuo contribui para gerar nos servidores maior senso de pertencimento, autoestima profissional e ética no serviço. Como observa Sánchez Lima (2021, p. 14), “o desempenho deixa de ser apenas um indicador técnico para se tornar uma expressão do compromisso institucional com o bem comum”.

Portanto, os benefícios sociais do modelo de avaliação da ALEMS devem ser compreendidos em múltiplas camadas: como indutores de eficiência, como elementos de fortalecimento institucional e como promotores de uma nova cultura de gestão pública. À medida que o modelo se aperfeiçoa e passa a incorporar práticas participativas, devolutivas públicas e articulação com os objetivos legislativos mais amplos, tende a consolidar-se como uma ferramenta de valor estratégico para a democracia e a cidadania.

6.2. Propostas para Aperfeiçoamento do Modelo de Avaliação

A análise integrada dos dados coletados — por meio de questionário eletrônico e entrevistas com membros da Comissão de Avaliação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) — evidencia avanços significativos na implementação do modelo de avaliação de desempenho. No entanto, também revela lacunas e desafios que demandam ações estratégicas para o seu aprimoramento.

Entre as propostas mais recorrentes está o aperfeiçoamento da comunicação institucional sobre o processo avaliativo. Ainda que a maioria dos servidores tenha afirmado ter recebido explicações claras por parte da chefia imediata, cerca de 19% relataram que a explicação foi incompleta ou inexistente. Isso aponta para a necessidade de criar instrumentos padronizados de orientação, como guias, vídeos explicativos e encontros de sensibilização, assegurando maior uniformidade e alcance da informação.

Outro ponto sensível identificado foi a clareza e aplicabilidade dos critérios de avaliação. Apesar de 45,33% dos servidores considerarem os critérios “muito claros”, há uma parcela relevante que classificou os critérios como pouco claros ou apenas medianamente compreensíveis. Isso reforça a importância de revisar e detalhar os descritores de cada competência avaliada, ajustando-os à realidade dos diversos setores

da ALEMS. A partir dessa revisão, recomenda-se a criação de um manual de critérios por área de atuação, a fim de promover maior aderência à diversidade de funções.

A qualidade e frequência do feedback também se destacaram como pontos de atenção. Embora 51,61% dos respondentes tenham considerado o feedback “muito útil”, uma parte significativa dos servidores indicou que não recebeu devolutivas ou que estas foram superficiais. Para resolver essa limitação, propõe-se a institucionalização de um momento formal para a entrega do feedback, acompanhado de um roteiro estruturado de devolução, que envolve escuta ativa e planos de desenvolvimento individual.

No campo da formação das chefias, os resultados sugerem que o sucesso da avaliação está diretamente relacionado à competência dos gestores em aplicá-la. Nesse sentido, propõe-se a realização periódica de capacitações específicas para líderes e avaliadores, com foco em justiça organizacional, comunicação assertiva, gestão por competências e uso ético da avaliação.

Por fim, destaca-se a sugestão de que o modelo de avaliação da ALEMS avance para uma estrutura mais participativa e dialógica, abrindo espaço para que os avaliados possam expressar sua autoavaliação de maneira integrada ao processo. Essa iniciativa pode ser implementada por meio de uma ficha de autoavaliação, promovendo a corresponsabilidade entre gestores e equipes.

A proposição de melhorias no modelo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está ancorada não apenas nos dados empíricos desta pesquisa, mas também em estudos recentes que apontam caminhos consistentes para o aperfeiçoamento de práticas avaliativas no setor público. Essas propostas contemplam aspectos estruturais, comunicacionais, metodológicos e de gestão de pessoas.

Primeiramente, a literatura enfatiza a necessidade de comunicação clara e contínua ao longo do processo avaliativo. Conforme destacam Rego Lenoir e Santos (2023), a transparência na explicação dos critérios e dos objetivos da avaliação é fundamental para garantir a credibilidade do processo e o engajamento dos servidores. Assim, é recomendável que a ALEMS estabeleça um protocolo institucional que envolva não apenas a chefia imediata, mas também a Escola do Legislativo e o setor de Recursos Humanos na produção e disseminação de materiais informativos acessíveis e padronizados.

No que se refere à qualificação dos critérios avaliativos, Costa et al., (2023) defendem que, para além da padronização, é preciso adequar os instrumentos à diversidade de cargos e funções presentes no serviço público, valorizando as especificidades de cada setor. Portanto, uma proposta viável para a ALEMS é a elaboração

de matrizes de competências por unidade administrativa, definindo parâmetros específicos e objetivos que assegurem isonomia e contextualização.

A formação continuada das chefias avaliadoras é outro eixo essencial. Sampaio Lino (2020) argumenta que o sucesso de qualquer modelo de avaliação depende fortemente da preparação dos avaliadores, especialmente em aspectos como justiça, imparcialidade, empatia e habilidade de feedback. Dessa forma, é recomendável a criação de um programa anual de capacitação focado em lideranças avaliadoras, com módulos sobre avaliação por competências, gestão de conflitos, devolutivas construtivas e desenvolvimento de equipes.

A inclusão da autoavaliação no ciclo avaliativo surge como uma estratégia contemporânea defendida por diversos autores. Marques (2022) observa que a participação ativa do avaliado fortalece o senso de corresponsabilidade e amplia a percepção de justiça processual. Nesse sentido, a ALEMS pode incorporar um formulário de autoavaliação ao sistema já utilizado, promovendo um diálogo estruturado entre avaliador e avaliado.

Por fim, a recomendação de implantar momentos formais e estruturados de feedback está alinhada com os achados de Beurena et al., (2020), que demonstram que a qualidade do feedback é um fator decisivo para a motivação e o desempenho dos servidores. Sugere-se que a ALEMS institucionalize a devolutiva como uma etapa obrigatória do processo avaliativo, com data definida e documento registrado, assegurando que todos os servidores recebam retorno adequado.

Essas propostas visam a consolidar uma cultura de avaliação orientada por justiça, desenvolvimento e alinhamento institucional, sem perder de vista o compromisso com o aprimoramento da gestão pública e o fortalecimento da confiança dos servidores no processo.

6.3. Reflexões sobre o Futuro da Gestão de Desempenho no Setor Público

A gestão de desempenho no setor público tem passado por transformações significativas, impulsionadas por mudanças nas expectativas sociais, pela incorporação de tecnologias digitais e pela necessidade de maior accountability e transparência na administração pública. O modelo tradicional, muitas vezes centrado em avaliações burocráticas e punitivas, vem sendo gradativamente substituído por abordagens mais participativas, estratégicas e orientadas ao desenvolvimento.

No contexto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a experiência recente com a implementação de um modelo formal de avaliação de desempenho reflete essa transição. Os dados coletados ao longo da pesquisa indicam que há um movimento institucional de valorização das práticas avaliativas como instrumentos de alinhamento organizacional e estímulo ao desenvolvimento profissional. No entanto, também revelam desafios como a necessidade de qualificação dos avaliadores, ampliação da escuta dos avaliados e refinamento dos critérios utilizados.

À medida que a administração pública se aproxima de paradigmas de gestão baseados em competências, inovação e resultados, torna-se essencial que os modelos de avaliação sejam dinâmicos e adaptáveis. Isso implica não apenas rever seus instrumentos periodicamente, mas também assegurar sua integração com os demais subsistemas de gestão de pessoas, como capacitação, promoção e reconhecimento.

Além disso, as novas gerações de servidores públicos demonstram expectativas distintas quanto à sua trajetória institucional, priorizando o feedback contínuo, o desenvolvimento de competências e a possibilidade de conciliar propósito pessoal com missão institucional. Portanto, a gestão de desempenho do futuro deverá ser menos centrada na mensuração de falhas e mais orientada ao estímulo de potencialidades e à construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, colaborativos e engajados.

Nesse sentido, reforça-se a importância de se pensar em modelos avaliativos que valorizem tanto os indicadores quantitativos quanto os qualitativos, incluindo a percepção dos próprios avaliados, dos pares e da comunidade atendida. Tal abordagem amplia o conceito de desempenho para além do cumprimento de metas e reforça o papel estratégico da avaliação na melhoria da qualidade dos serviços públicos ofertados à sociedade.

A evolução da gestão de desempenho no setor público caminha na direção de uma abordagem mais integradora, participativa e orientada a resultados com valor público. Nesse cenário, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul se insere como um caso relevante de transição, ao implementar um modelo avaliativo que, embora recente, já aponta para avanços em termos de alinhamento estratégico e desenvolvimento organizacional.

A literatura contemporânea ressalta que a gestão de desempenho do futuro não poderá se restringir a um instrumento de controle, devendo ser concebida como um processo dialógico, de caráter contínuo, formativo e transparente. Para de Vries, Nemec e Špaček (2019), o foco deve ser a criação de culturas organizacionais que incentivem o

aprendizado institucional e a responsabilização orientada por valores democráticos e eficiência pública.

O uso de tecnologias digitais e sistemas integrados de informação surge como fator estruturante nessa transformação. Conforme destacam Virani e van der Wal (2023), a digitalização dos processos avaliativos permite maior acurácia, transparência e rastreabilidade dos dados, além de facilitar a personalização dos feedbacks e o cruzamento com indicadores de desempenho coletivo e institucional. Para a ALEMS, a consolidação de uma plataforma digital de gestão de desempenho poderia não apenas otimizar os registros, mas também oferecer inteligência analítica para a tomada de decisão.

Outro eixo fundamental para o futuro é a avaliação multidimensional, que incorpora múltiplas fontes (chefia, pares, autoavaliação, usuários externos) e diferentes dimensões de análise (técnica, comportamental, relacional e institucional). Em sua revisão, Colombino e Rosa (2024) argumentam que esse modelo é especialmente adequado ao setor público, pois considera a complexidade das funções desempenhadas e promove maior percepção de justiça e legitimidade por parte dos servidores.

Além disso, é esperado que os modelos avaliativos estejam articulados com sistemas de gestão por competências e planos de desenvolvimento individual. Marques (2022) aponta que a avaliação perde efetividade se não for acompanhada de desdobramentos práticos, como planos de capacitação, mapeamento de talentos e reconhecimento institucional. Isso indica que a ALEMS pode avançar ao integrar o modelo de avaliação com as trilhas formativas da Escola do Legislativo e com os instrumentos de planejamento estratégico.

Por fim, a perspectiva cidadã ganha centralidade nos debates sobre o futuro da avaliação pública. Para Calderón Ortiz (2024), os modelos de avaliação mais eficazes são aqueles que alinham os interesses institucionais com a melhoria perceptível da qualidade dos serviços prestados à população. Essa visão reforça a necessidade de que a avaliação de desempenho no setor público contribua para o fortalecimento da confiança da sociedade nas instituições e para a concretização de direitos.

Assim, o futuro da gestão de desempenho na administração pública dependerá do equilíbrio entre inovação tecnológica, justiça organizacional, alinhamento estratégico e foco no bem comum, elementos que precisam ser continuamente revisados e adequados às transformações sociais, institucionais e tecnológicas em curso.

7. DISCUSSÃO

A análise dos resultados obtidos nesta pesquisa revelou uma percepção amplamente positiva dos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em relação ao novo modelo de avaliação de desempenho adotado em 2024. Esse achado se destaca, sobretudo, ao ser confrontado com a literatura especializada que frequentemente evidencia críticas severas à implementação de sistemas avaliativos no setor público. Em muitos contextos institucionais, os servidores relatam sentimentos de insegurança e desconfiança quanto à finalidade da avaliação, apontando falta de clareza nos critérios, ausência de participação e enfoque punitivo. Por exemplo, em estudo conduzido por Andrade e Cordeiro (2022, p. 275), 68% dos servidores de uma instituição federal de ensino apontaram os critérios como "pouco claros ou ambíguos", o que afetava diretamente a credibilidade e a aceitação do processo avaliativo.

Contrariamente a esse cenário, os dados coletados na ALEMS sugerem uma experiência mais positiva, em que a clareza dos critérios, a participação dos avaliadores e a comunicação institucional desempenharam papel central na construção de um ambiente avaliativo percebido como legítimo e útil. Essa percepção de justiça organizacional — entendida como o sentimento de que os procedimentos, resultados e interações no ambiente de trabalho são equitativos e respeitosos — é um fator determinante para a aceitação dos modelos de avaliação no setor público. Rego Lenoir e Santos (2023) destacam que a justiça no processo de avaliação não se limita aos resultados obtidos, mas está fortemente relacionada à maneira como o processo é conduzido, à transparência na comunicação e à coerência entre metas e práticas institucionais.

Adicionalmente, a motivação dos servidores aparece como variável central para a consolidação do modelo analisado. Os resultados indicam que a adoção de práticas como devolutivas individualizadas, reuniões de alinhamento e reconhecimento de competências fortaleceu o senso de pertencimento e o engajamento com os objetivos organizacionais. Essa constatação é coerente com o estudo de Santos, M. A. F., (2023), que demonstrou que a clareza dos objetivos avaliativos e o reconhecimento das contribuições individuais aumentam significativamente a motivação dos servidores públicos. De forma semelhante, Rolinha (2024) argumenta que o sucesso de um modelo de avaliação depende do quanto ele consegue se distanciar de lógicas punitivas e se aproximar de estratégias motivacionais, criando sentido e propósito para o trabalho desempenhado.

Nesse contexto, o presente estudo revela um modelo avaliativo que, ao privilegiar o diálogo, a clareza e a justiça, fortalece a cultura organizacional e gera impactos positivos na motivação e no desempenho dos servidores. O alinhamento entre práticas avaliativas e valores institucionais contribui para o que Sousa (2024, p. 18) denomina de "ambiente organizacional transparente e inovador", no qual a avaliação se torna instrumento de transformação e não de controle.

A análise dos dados revelou que a percepção dos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em relação ao modelo de avaliação de desempenho foi amplamente positiva, especialmente no que tange à clareza dos critérios e à transparência do processo. Essa clareza se mostrou fundamental para legitimar o instrumento avaliativo e gerar confiança entre os envolvidos. Conforme salientam Santos e Kroeff (2018), a ausência de comunicação clara no processo de avaliação tende a provocar insegurança e descrédito no instrumento, afetando negativamente o engajamento dos avaliados.

O aspecto mais destacado nas entrevistas e questionários foi a valorização do feedback como um mecanismo essencial de motivação e aprendizado. A devolutiva estruturada, respeitosa e contínua foi apontada por muitos servidores como o ponto alto do modelo adotado. Esse achado vai ao encontro das evidências empíricas identificadas por Vaz e Nasser (2021), que demonstram como o feedback formativo favorece a construção do conhecimento e promove maior envolvimento com os objetivos organizacionais. Além disso, como defendido por Salomão et al., (2025), a prática do feedback orientador aproxima os avaliadores dos avaliados, estimula a reflexão sobre o desempenho e contribui para o desenvolvimento de uma cultura institucional mais colaborativa e comprometida com resultados.

Outro fator relevante foi o fortalecimento da confiança interpessoal entre os atores do processo avaliativo. A literatura aponta que a percepção de justiça e a qualidade da comunicação influenciam diretamente na confiança entre gestores e subordinados. Nesse sentido, Beurena et al., (2020) explicam que a confiança interpessoal é nutrida pela justiça processual e pela percepção de que o feedback é coerente com o desempenho real observado. O modelo adotado na ALEMS, ao priorizar a escuta ativa, a transparência nos critérios e a valorização das competências individuais, mostrou-se eficaz na construção de um ambiente mais seguro psicologicamente e propenso à cooperação.

Do ponto de vista organizacional, os resultados apontam para uma mudança de cultura institucional, com valorização crescente da meritocracia e do protagonismo dos servidores no processo avaliativo. Souza et al., (2022) identificaram que, quando os

servidores percebem o modelo de avaliação como justo e útil, passam a se engajar de forma mais efetiva nas atividades e a buscar qualificação de forma autônoma. Esse comportamento foi observado na ALEMS, onde os servidores relataram aumento da motivação, sentimento de valorização e fortalecimento do vínculo institucional.

Finalmente, o uso dos dados de avaliação pela alta gestão para fins estratégicos representa um avanço significativo no uso da avaliação como ferramenta de governança. Costa et al., (2023) criticam a utilização meramente formal dos sistemas avaliativos, destacando a importância de que estes instrumentos forneçam insumos concretos para o planejamento organizacional e a tomada de decisão qualificada. Na Assembleia Legislativa, os resultados do ciclo de 2024 foram integrados a ações como programas de capacitação e redimensionamento de equipes, mostrando um uso estratégico e inovador da avaliação no setor público.

Um dos elementos mais relevantes emergentes desta pesquisa foi a constatação de que a participação ativa dos servidores, tanto avaliadores quanto avaliados, influenciou significativamente a aceitação e a legitimidade do modelo implementado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ao contrário de abordagens verticalizadas e exógenas, o modelo da ALEMS foi estruturado de forma colaborativa, permitindo que os servidores contribuíssem com a definição de critérios, formulação dos instrumentos e momentos formativos. Essa coparticipação se mostrou decisiva para o sentimento de justiça organizacional, conforme defendido por Beurena et al., (2020), que destacam que a justiça percebida em avaliações de desempenho depende da participação, da clareza do processo e da qualidade do feedback.

A valorização da equidade processual e da escuta ativa também contribuiu para o fortalecimento de uma cultura institucional mais democrática e comprometida com o desenvolvimento coletivo. Segundo Vicente et al., (2019), um dos principais entraves para a institucionalização da avaliação no setor público legislativo reside na resistência cultural dos servidores, muitas vezes relacionada à ausência de canais legítimos de participação e à percepção de que o modelo serve apenas para controle ou punição. Ao incorporar práticas de formação, rodas de conversa e oficinas interativas conduzidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas, a ALEMS conseguiu reverter essa tendência e demonstrar que o processo avaliativo pode ser construtivo e emancipador.

Essa mudança também se refletiu no fortalecimento da cultura de confiança, essencial para que os servidores se sintam seguros em expressar suas opiniões e aceitar críticas construtivas. Conforme Góis (2022), a confiança no ambiente institucional é um dos

pilares para que os processos de avaliação não sejam percebidos como ameaças, mas como oportunidades de crescimento. Na Assembleia, a escolha por avaliadores que conhecessem o cotidiano dos avaliados, bem como a construção de um espaço seguro para devolutivas, foi central para o êxito do modelo, alinhando-se à abordagem de avaliação com foco em desenvolvimento.

Além disso, observou-se que a experiência da ALEMS contribuiu para o fortalecimento de uma cultura organizacional orientada à valorização do mérito, da competência e do reconhecimento simbólico. Montezano et al., (2021) afirmam que o desempenho no setor público deve ser compreendido de forma integrada, envolvendo saber técnico, habilidades relacionais e atitudes éticas, o que requer um modelo avaliativo mais sensível à complexidade das práticas laborais. A ampliação dos critérios para além dos resultados quantitativos, incluindo aspectos comportamentais e contribuições institucionais, sinaliza um alinhamento da ALEMS às tendências contemporâneas de gestão pública orientada por valores e resultados sustentáveis.

Essa perspectiva ganha reforço nas observações de Souza e Silva (2019), que identificaram, em estudo aplicado a servidores em estágio probatório, que a inclusão dos avaliados no processo contribui para maior aceitação do instrumento e engajamento com os objetivos institucionais. O presente estudo avança ao demonstrar que essa inclusão é viável mesmo em estruturas legislativas mais tradicionais, desde que haja um compromisso institucional com a formação, o diálogo e a escuta contínua.

A presente pesquisa revelou que a implementação do modelo de avaliação de desempenho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul não apenas produziu efeitos imediatos na percepção dos servidores, mas também provocou impactos estratégicos importantes para a gestão institucional. A geração de relatórios analíticos, estruturados a partir dos dados avaliativos, configurou-se como um diferencial expressivo do modelo, contribuindo diretamente para o processo decisório da alta administração. Essa prática se alinha à perspectiva da gestão pública orientada por evidências, que propõe o uso sistemático de dados para embasar políticas e decisões organizacionais (Sousa, 2024).

Essa característica foi especialmente importante para consolidar a avaliação de desempenho como ferramenta de governança e não apenas como mecanismo de controle burocrático. Conforme Costa et al., (2023), uma das principais fragilidades dos modelos tradicionais de avaliação é a desconexão entre os dados gerados e os processos de gestão, o que os torna inócuos ou meramente formais. No caso da ALEMS, a pesquisa

revelou que os relatórios de desempenho têm sido utilizados para subsidiar decisões como remanejamentos de equipe, identificação de necessidades formativas e redefinição de metas estratégicas. Essa integração entre avaliação e planejamento revela um grau de maturidade institucional que ainda é raro no setor público legislativo.

Outro ponto de destaque foi a utilização dos dados para políticas de valorização e reconhecimento profissional. A construção de matrizes de competências, associadas a metas institucionais claras, possibilitou a identificação de talentos, lacunas e oportunidades de desenvolvimento. Essa abordagem corrobora o argumento de Amaral et al. (2022), que defendem a avaliação por competências como ferramenta para integrar a gestão de desempenho com a gestão de pessoas, promovendo alinhamento entre capacidades individuais e objetivos organizacionais. A experiência da ALEMS mostra que, quando articulado ao planejamento e à cultura institucional, o modelo avaliativo pode atuar como catalisador de transformação administrativa.

Além disso, o modelo demonstrou aderência a princípios contemporâneos de gestão pública, como transparência, accountability e meritocracia. Conforme Nora et al. (2021), práticas avaliativas conectadas à governança geram efeitos positivos não apenas sobre os resultados internos, mas também sobre a imagem institucional perante a sociedade. A Assembleia Legislativa, ao adotar um modelo baseado em dados e participação, fortalece seu compromisso com a qualidade do serviço público, a equidade nas decisões e a eficiência no uso de recursos humanos.

A sistematização dos dados e sua utilização estratégica indicam também uma mudança de paradigma, em que a avaliação passa a ser compreendida como processo contínuo de aprendizagem organizacional. Segundo Nowell et al. (2017), esse processo só se consolida quando a organização estrutura mecanismos para interpretar, disseminar e utilizar os dados de forma integrada, o que requer investimento em tecnologia, capacitação e cultura institucional voltada à melhoria contínua. Os achados da presente pesquisa indicam que a ALEMS deu passos significativos nessa direção, ao consolidar práticas de monitoramento e feedback com base em indicadores operacionais e estratégicos.

Em síntese, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul demonstrou que é possível implementar um modelo de avaliação de desempenho funcional, participativo e estrategicamente alinhado. A coleta e análise dos dados, ao serem incorporadas à rotina de gestão, transformaram-se em instrumento legítimo de governança pública, fortalecendo a accountability interna e externa, promovendo desenvolvimento institucional e induzindo uma nova cultura organizacional baseada em resultados.

A presente pesquisa oferece contribuições relevantes para a literatura acadêmica, principalmente ao abordar a avaliação de desempenho no contexto de uma Assembleia Legislativa estadual, temática ainda escassamente explorada nos estudos sobre gestão pública. A maioria das investigações concentra-se em ambientes federais ou em instituições do Poder Executivo, deixando lacunas quanto à análise de práticas avaliativas no Poder Legislativo, sobretudo em níveis subnacionais. Assim, ao analisar a experiência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estudo amplia o escopo do debate científico, evidenciando que esse segmento também pode adotar modelos contemporâneos de avaliação com efetividade e legitimidade.

A principal inovação metodológica do estudo reside na articulação de diferentes abordagens avaliativas — por competências, feedback contínuo e objetivos ágeis (OKRs) — com os princípios de gestão estratégica e participação coletiva. Essa combinação caracteriza um modelo híbrido, flexível e adaptável à realidade organizacional, alinhando-se às diretrizes defendidas por Salomão et al., (2025), que apontam a importância de superar modelos avaliativos estáticos, punitivos e dissociados da estratégia institucional. Ao demonstrar a viabilidade dessa integração em um contexto legislativo, o estudo contribui para a consolidação de novos referenciais teóricos e operacionais sobre avaliação de desempenho no setor público.

Outro aspecto inovador é o uso da avaliação como vetor de transformação cultural. O modelo analisado favoreceu a internalização de valores como transparência, corresponsabilidade, meritocracia e melhoria contínua. Isso reforça os argumentos de Vicente, Nunes e Martins (2019), segundo os quais a eficácia de um sistema avaliativo depende de sua capacidade de moldar comportamentos e transformar crenças organizacionais. A pesquisa mostrou que, ao envolver servidores em diferentes etapas — da construção à aplicação do modelo —, foi possível criar uma ambiência favorável à adesão, compreensão e apropriação da avaliação como ferramenta de desenvolvimento e não de punição.

Do ponto de vista prático, os resultados obtidos oferecem subsídios diretos para o aperfeiçoamento do modelo vigente, destacando pontos fortes como a clareza dos critérios, a valorização dos feedbacks, o uso estratégico dos dados e a percepção positiva da avaliação pelos servidores. Também evidenciam desafios latentes, como a necessidade de manter a periodicidade dos ciclos avaliativos, aprimorar os indicadores de desempenho e fortalecer os canais de devolutiva. Esses achados podem orientar gestores públicos

interessados em implementar modelos similares, fornecendo uma base empírica concreta sobre riscos, potencialidades e estratégias de sucesso.

Por fim, o estudo abre caminhos para investigações futuras. Recomenda-se a ampliação da análise para outros Poderes e esferas da administração pública, além do aprofundamento em aspectos específicos do modelo, como a influência do feedback na motivação intrínseca, o impacto da avaliação na progressão funcional e os efeitos de longo prazo sobre os resultados institucionais. Também seria pertinente realizar estudos longitudinais que acompanhem a evolução do modelo ao longo dos ciclos avaliativos, bem como pesquisas comparativas entre diferentes Assembleias Legislativas, a fim de identificar boas práticas e promover o intercâmbio de experiências.

Assim, ao conjugar rigor teórico, análise empírica e inovação metodológica, esta pesquisa contribui para o fortalecimento das práticas de avaliação de desempenho no setor público e para o avanço do conhecimento científico sobre gestão de pessoas em organizações estatais.

8. CONCLUSÕES

A presente dissertação evidenciou, com base em dados empíricos, que o modelo de avaliação de desempenho implementado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul gerou impactos positivos significativos na percepção dos servidores, no alinhamento institucional e na governança organizacional. O levantamento quantitativo revelou altos índices de aceitação, especialmente em relação à clareza dos critérios, à estrutura dos formulários e à qualidade do feedback recebido. Por sua vez, a análise qualitativa das entrevistas com a Comissão de Avaliação permitiu identificar avanços no engajamento dos avaliadores, no compromisso com a imparcialidade e na compreensão do modelo como instrumento de desenvolvimento, e não de punição.

Esses achados sustentam a tese de que o modelo adotado se apresenta como uma estratégia eficaz de gestão pública, por articular três dimensões essenciais: (a) valorização dos servidores, (b) eficiência administrativa e (c) reforço à transparência. Ao combinar critérios objetivos com espaços de escuta e devolutiva, a avaliação deixou de ser uma obrigação burocrática e passou a representar um ciclo de aprendizagem organizacional, com potencial para fortalecer o planejamento institucional, aprimorar as políticas de gestão de pessoas e consolidar uma cultura orientada por resultados e valores públicos.

A partir da análise integrada dos dados quantitativos e qualitativos coletados, diversas oportunidades de aprimoramento do modelo de avaliação de desempenho foram identificadas. As sugestões emergem das percepções dos servidores avaliados e avaliadores, e refletem tanto questões operacionais quanto aspectos relacionados à cultura organizacional da Assembleia Legislativa.

Em primeiro lugar, destaca-se a necessidade de revisar a linguagem dos critérios avaliativos, tornando-os mais acessíveis, objetivos e diretamente relacionados às atribuições específicas de cada cargo. A ausência de clareza em alguns itens foi apontada como um fator que pode gerar interpretações divergentes e insegurança no momento da avaliação, como demonstram estudos de Andrade e Cordeiro (2022, p. 275), nos quais 68% dos servidores relataram que os critérios avaliativos eram “pouco claros ou ambíguos”, prejudicando a legitimidade do processo.

Outro ponto crucial refere-se à padronização e fortalecimento do processo de devolutiva (feedback). Apesar da percepção majoritariamente positiva sobre o recebimento de feedbacks, os dados indicaram que a qualidade e a profundidade das devolutivas ainda são heterogêneas, variando conforme o estilo de liderança e a formação dos avaliadores.

Conforme reforçado por Salomão et al., (2025), uma cultura de feedback contínuo requer a capacitação dos gestores para oferecer devolutivas estruturadas, construtivas e alinhadas ao desenvolvimento profissional dos servidores.

Além disso, foi identificada a importância de aprimorar os mecanismos de comunicação institucional sobre o processo avaliativo, para esclarecer dúvidas, divulgar prazos e reforçar a finalidade da avaliação como instrumento de valorização e aperfeiçoamento. A literatura aponta que uma comunicação transparente contribui para reduzir a desconfiança e aumentar o engajamento dos servidores no processo avaliativo (Sousa, 2024).

Também se recomenda a criação de espaços permanentes de escuta ativa, nos quais os avaliados possam compartilhar sugestões e percepções sobre a avaliação, promovendo uma cultura mais participativa. Essa medida fortalece o princípio da corresponsabilidade entre servidores e gestão, conforme defendido por Neves (2023), que ressalta a importância da participação contínua dos colaboradores nas etapas do ciclo avaliativo.

Por fim, sugere-se a inclusão de indicadores de desempenho relacionados à inovação, colaboração e aprendizagem organizacional, especialmente em setores cujas entregas não são diretamente mensuradas em termos produtivos. Essa proposta dialoga com a literatura contemporânea sobre avaliação baseada em competências e em objetivos ágeis (Azevedo & Cerutti, 2020; Salomão et al., 2025), contribuindo para ampliar a sensibilidade do modelo à diversidade funcional existente na estrutura legislativa.

Com base nas propostas de melhorias identificadas e nos dados empíricos da pesquisa, é possível delinear um conjunto de ações estratégicas para aprimorar o modelo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Essas ações visam garantir maior eficácia, legitimidade e sustentabilidade ao processo avaliativo, consolidando-o como um instrumento de gestão moderna e alinhada às boas práticas do setor público.

- a) Capacitação continuada dos avaliadores e avaliados: é essencial implementar um programa sistemático de formação sobre avaliação de desempenho, voltado especialmente à qualificação dos avaliadores. A capacitação deve abordar não apenas os aspectos técnicos da avaliação (como critérios, formulários e prazos), mas também habilidades interpessoais para condução de feedbacks construtivos, escuta ativa e mediação de conflitos. Essa ação está alinhada às recomendações

de Andrade e Cordeiro (2022), que apontam a formação dos gestores como um fator crítico de sucesso na aplicação do modelo.

- b) Revisão participativa dos critérios avaliativos: sugere-se instituir grupos de trabalho compostos por representantes de diferentes setores e cargos da Assembleia para revisar os critérios e formulários da avaliação. Esse processo colaborativo contribui para ampliar a legitimidade do modelo, garantir adequação às realidades funcionais e promover maior senso de pertencimento. A literatura aponta que modelos construídos de forma participativa tendem a apresentar maior adesão e menor resistência dos servidores (Neves, 2023).
- c) Desenvolvimento de uma plataforma digital integrada de avaliação: a adoção de uma ferramenta digital dedicada ao processo avaliativo pode aumentar a transparência, a rastreabilidade e a eficiência operacional da avaliação. Sistemas eletrônicos permitem maior controle de prazos, emissão automatizada de relatórios, acompanhamento de histórico e integração com planos de capacitação e desenvolvimento individual. Segundo Salomão et al., (2025), a utilização de tecnologias digitais fortalece a cultura de feedback contínuo e qualifica os dados disponíveis para gestão de pessoas.
- d) Criação de um Comitê Permanente de Monitoramento da Avaliação: propõe-se a institucionalização de um comitê técnico que acompanhe o ciclo avaliativo anualmente, elabore relatórios, sistematize as sugestões dos servidores e proponha ajustes normativos e operacionais. Esse comitê funcionaria como um espaço de governança da avaliação, reforçando os princípios da melhoria contínua e da accountability (Sousa, 2024).
- e) Integração com o Planejamento Estratégico e o Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP): para que o modelo de avaliação cumpra sua função estratégica, é necessário que ele esteja vinculado aos objetivos institucionais e às ações de desenvolvimento. Isso pode ser viabilizado por meio da articulação direta entre os resultados da avaliação, os planos de capacitação e os indicadores de desempenho organizacional, conforme previsto pelo Decreto n.º 9.991/2019 (Brasil, 2019).
- f) Comunicação institucional e ações de engajamento: recomenda-se desenvolver uma estratégia de comunicação que envolva campanhas internas, vídeos explicativos, guias rápidos e encontros presenciais para apresentar o modelo, esclarecer dúvidas e valorizar as boas práticas. Uma comunicação eficiente

fortalece a confiança dos servidores no processo avaliativo e reduz a percepção de arbitrariedade, como apontado por Sousa (2024).

O modelo de avaliação de desempenho analisado nesta pesquisa, apesar de ter sido concebido especificamente para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresenta um conjunto de características que o tornam passível de replicação em outras instituições públicas, desde que respeitadas as peculiaridades de cada organização. Sua estrutura normativa, a adoção de critérios técnicos alinhados às competências, a combinação entre avaliação quantitativa e qualitativa e a valorização do feedback o qualificam como uma experiência inovadora e adaptável.

Conforme evidenciado por Bonini et al., (2023), modelos avaliativos desenvolvidos no âmbito de Assembleias Legislativas podem servir como referência para outros entes do poder público, desde que sejam acompanhados por um esforço de adaptação contextual. Isso inclui a revisão dos critérios conforme as atribuições de cada órgão, a consideração das culturas organizacionais locais e o respeito aos marcos legais específicos de cada esfera de governo.

Para que a replicação seja viável e efetiva, algumas condições devem ser observadas:

- a) Adequação à legislação e aos instrumentos de gestão de pessoas vigentes: a transposição do modelo requer compatibilidade com os normativos internos da instituição receptora, especialmente aqueles que tratam de avaliação de desempenho, progressão funcional e desenvolvimento de servidores. Em estados e municípios onde inexistem dispositivos atualizados sobre a matéria, recomenda-se a elaboração de projeto de lei ou decreto que normatize o ciclo avaliativo de forma participativa e alinhada às diretrizes da política de gestão de pessoas.
- b) Adaptação dos critérios e formulários à realidade funcional da nova instituição: os critérios de avaliação devem refletir as competências, funções e objetivos institucionais específicos. Organizações que possuem serviços técnicos especializados, áreas de atendimento ao público ou estruturas educacionais, por exemplo, exigem métricas e linguagens adequadas à sua missão institucional. Como apontam Azevedo e Cerutti (2020), o sucesso da avaliação depende da conexão entre os critérios avaliativos e o contexto funcional real.
- c) Capacitação técnica e sensibilização dos servidores: a replicação deve ser acompanhada de ações formativas para avaliadores, com foco na compreensão do modelo, nas habilidades de feedback e no uso das ferramentas tecnológicas. Além

disso, a sensibilização dos servidores quanto aos objetivos e benefícios do processo é fundamental para garantir engajamento e reduzir resistências, conforme destacam Neves (2023) e Salomão et al., (2025).

- d) Criação de mecanismos de escuta e governança do processo: a experiência da ALEMS mostra que a escuta ativa e a presença de uma Comissão de Avaliação são fatores que ampliam a legitimidade e a efetividade do modelo. Assim, recomenda-se que as instituições que desejarem replicar o modelo constituam comitês ou comissões com representantes de diferentes áreas, responsáveis pelo acompanhamento, pela mediação de conflitos e pela proposição de melhorias contínuas.
- e) Integração com instrumentos de planejamento estratégico e desenvolvimento institucional: a avaliação deve dialogar com o planejamento institucional, subsidiando decisões sobre alocação de recursos, capacitação, metas e indicadores. A vinculação da avaliação aos objetivos estratégicos fortalece a cultura de resultados e contribui para a construção de valor público, conforme reforçado por Souza et al., (2022).

Dessa forma, o modelo implementado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul se configura não apenas como uma boa prática interna, mas como uma experiência potencialmente transferível, que pode ser adotada e adaptada por outras Casas Legislativas, órgãos do Executivo, instituições educacionais e organizações públicas em geral. Sua replicação deve, no entanto, respeitar os princípios da escuta institucional, da flexibilização e da contextualização — pilares fundamentais para o êxito de qualquer política de avaliação de desempenho no setor público.

A análise do modelo de avaliação de desempenho implementado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul revelou não apenas os impactos organizacionais positivos, mas também a capacidade transformadora que instrumentos avaliativos podem ter quando bem estruturados, participativos e integrados ao planejamento estratégico. Ao promover maior clareza de critérios, estimular a escuta ativa entre avaliadores e avaliados e fortalecer o feedback como prática regular, o modelo contribuiu para o engajamento dos servidores, a eficiência administrativa e o fortalecimento da governança pública.

Do ponto de vista científico, esta pesquisa contribui para a consolidação do debate sobre avaliação de desempenho no setor público, especialmente em instituições legislativas — campo ainda escasso de estudos aprofundados. A aplicação de uma metodologia mista e a triangulação entre dados quantitativos e qualitativos permitiram uma

análise robusta, capaz de oferecer subsídios tanto para pesquisadores quanto para gestores públicos interessados em inovar nas práticas de gestão de pessoas. Como destaca Martins e Ensslin (2020), é essencial fomentar pesquisas que aliem rigor metodológico e aplicabilidade prática, visando a superação de modelos avaliativos meramente burocráticos ou punitivos.

Socialmente, o modelo representa um avanço na construção de uma cultura institucional mais transparente, meritocrática e voltada à valorização do servidor. Ao incorporar elementos de escuta, justiça organizacional e alinhamento com os objetivos da instituição, a avaliação de desempenho ganha legitimidade e potencial de transformação. Como evidenciado por Neves (2023), políticas de avaliação bem conduzidas fortalecem a confiança nas instituições públicas e ampliam a percepção da sociedade sobre a eficiência do serviço prestado.

Portanto, conclui-se que a avaliação de desempenho, longe de ser apenas um instrumento de controle, deve ser compreendida como uma ferramenta de aprendizagem organizacional e de gestão estratégica de pessoas. Quando integrada a uma visão de futuro, respaldada por dados e ancorada em valores públicos, ela se torna um eixo estruturante para instituições que almejam excelência, legitimidade e impacto social duradouro.

9. BIBLIOGRAFIA

Amaral, B. V. E., Graneiro, T. S., Miranda, T. L., Silva, J. S., & Rocha, C. R. (2022). Instrumentos de avaliação de competência profissional em enfermagem: Uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, 11(6), e33311629085. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29085>

Andrade, M. N. S., & Cordeiro, A. T. (2022). Avaliação de desempenho no setor público: A perspectiva de servidores em uma instituição federal. *Recape: Revista de Ciências da Administração Pública e Eficiência*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.47562/recape.v3i1.722>

Araujo, A. M., Barbosa, B. C., Galvão, C. S., & Souza, M. M. (2023). *Treinamento e avaliação de desempenho* [Trabalho de Conclusão de Curso Técnico, ETEC Irmã Agostina]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23793.45920>

Azevedo, F., & Cerutti, B. B. (2020). Modelo de avaliação de desempenho baseado em competências. *Revista Destaques Acadêmicos*, 12(1), 117–134. <https://doi.org/10.22410/issn.2176-3070.v12i1a2020.2478>

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo* (Edição revista e ampliada). Edições 70.

Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo* (L. A. Reto & A. Pinheiro, Trads.; Edição revista e atualizada). Edições 70.

Beurena, I. M., Von Eggert, N. S., & Dos Santos, E. A. (2020). Influência da avaliação de desempenho formal e seus mecanismos na confiança interpessoal entre gestores: Justiça processual e qualidade do feedback percebidos. *Revista Organizações & Sociedade*, 27(94), 841–863. <https://doi.org/10.1590/1984-9240944>

Bonini, A., Albuquerque, M., Testi, L. I. O., Vasconcelos, F. F., & Corrêa, H. L. (2023). Modelo de avaliação de desempenho para Assembleias Legislativas. *Revista do Legislativo Paranaense*, 7, 55–80. <https://revista.assembleia.pr.leg.br/index.php/escolalegislativo/article/download/244/pdf>

Brasil. (2019). *Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019: Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e*

fundacional. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9991.htm

Brown, M., O'Kane, P., Mazumdar, B., & McCracken, M. (2019). Performance management: A scoping review of the literature and an agenda for future research. *Human Resource Development Review*, 18(1), 47–82. <https://doi.org/10.1177/1534484318798533>

Calderón Ortiz, J. R. (2024). *La evaluación del desempeño en la administración pública: Un análisis integral para la mejora organizacional y la satisfacción ciudadana* [Trabalho de Mestrado, Universidad de Puerto Rico]. <https://repositorio.upr.edu/handle/123456789/2416>

Canossa Montes de Oca, H. (2022). Gestão de proyectos como estrategia para la evaluación de desempeño del talento humano en las empresas. *Ciencias Administrativas*, 19(1), 1–25. <https://doi.org/10.24215/23143738e093>

Castanha, E. T., Ensslin, S. R., & Gasparetto, V. (2020). Avaliação de desempenho em relações interorganizacionais: Uma revisão de literatura. *Reunir: Revista de Administração, Ciências Contábeis e Sustentabilidade*, 10(3), 138–153. <https://doi.org/10.18696/reunir.v10i3.1063>

Chen, Y., Lee, J., & Kim, S. (2021). Integrating critical incident technique with competency-based performance evaluation. *Human Resource Management Review*, 31(2), 100–115. <https://doi.org/10.1016/j.hrmmr.2019.100115>

Chiavenato, I. (2014). *Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações* (4ª ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.

Colombino, N. K., & Rosa, S. C. (2024). Considerações sobre a avaliação 360 graus para técnicos administrativos no setor público e privado. *Ciências Humanas*, 28(134), 5–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11353198>

Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 386–400. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386>

Costa, C. S., Correia, P. M. A. R., Maia, T., & Resende, S. A. L. (2023). Setor público: O fenômeno da avaliação e responsabilização de resultados. *Journal of Teleological Science*, 3, 32–49. <https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/28409>

Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Pearson Education.

Creswell, J. W. (2014). *Investigación cualitativa y diseño de investigación: Elegir entre cinco enfoques* (3.ª ed.). Editorial Morata.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/designing-and-conducting-mixed-methods-research/book245501>

Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. *Academy of Management Annals*, 11(1), 479–516. <https://doi.org/10.5465/annals.2015.0099>

de Vries, M. S., Nemec, J., & Špaček, D. (2019). *Performance-based budgeting in the public sector*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-02077-4>

Estado de Mato Grosso do Sul. (2024a, 16 de julho). *Lei nº 6.278, de 16 de julho de 2024: dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências*. Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul (Edição Extra, 17 de julho de 2024). Campo Grande, MS.

Estado de Mato Grosso do Sul. (2024b, 16 de julho). *Lei nº 6.279, de 16 de julho de 2024: dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências*. Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul (Edição Extra, 17 de julho de 2024). Campo Grande, MS.

Firmino, S. C. C. (2022). *Avaliação de desempenho na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)* [Trabalho de Conclusão de Curso]. Repositório Acadêmico. <https://repositorioacademico.cnen.gov.br>

Flick, U. (2004). *A companion to qualitative research* (U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke, Eds.). Sage Publications.

Flick, U. (2019). *Introdução à pesquisa qualitativa* (5ª ed.). Penso Editora

Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7th ed.). SAGE Publications.

Franks, F. F., & Keller-Franco, E. (2020). Aprendizagem baseada em projetos: A concepção de docentes. *Revista Educação, Cultura e Sociedade*, 10(1), 82–95. <https://doi.org/10.5433/recs.v10n1.2020.28982>

Gideão Oliveira dos Santos. (2023). *Proposta de métrica para avaliação de desempenho profissional no CBMDF* [Monografia, Instituto Federal de Brasília]. <https://repositorio.ifb.edu.br/handle/123456789/3372>

Gil, A. C. (2018). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (7. ed.). Atlas.

Hamidi, N. A. (2023). *The impacts of performance appraisal on employee's job satisfaction and organizational behavior*. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(2), 233–246. <https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/view/876>

Harvard Business Publishing. (2022). *Good leadership: It all starts with trust*. Harvard Business Review. <https://www.harvardbusiness.org/insight/good-leadership-it-all-starts-with-trust/>

Hernández-Sampieri, R., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. (2021). *Metodologia de pesquisa* (6. ed.). McGraw-Hill.

Jiménez, L. M. O., Jiménez, M. A. O., López, F. C., & Trigoso, J. A. C. (2023). Perspectivas de la gestión del talento humano en el sector público de Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 29(1), 277–288. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i1.42153>

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Lacerda, R. T. de O., Ensslin, S. R., Ensslin, L., & Alves, J. D. (2018). Perspectivas de pesquisa sobre avaliação de desempenho e gerenciamento de projetos: Uma revisão

sistemática. *Revista Gestão e Planejamento*, 19(2), 310–339.
<https://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/2982>

Lattice. (2023). *How continuous feedback improves annual performance appraisal*. PossibleWorks. <https://possibleworks.com/blog/how-continuous-feedback-improves-annual-performance-appraisal/>

Lenoir, N. T. C. R., & Santos, I. (2023). Avaliação do desempenho na gestão de pessoas: Análise dos instrumentos e práticas. *Revista Brasileira de Gestão Pública*, 15(2), 234–249.
<https://doi.org/10.21118/rbgp.v15i2.13451>

Lima, C. N. S. (2021). Adequação de modelos de avaliação em recursos humanos para o desempenho laboral. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 5(10), 77–92. <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/gestao/modelos-de-avaliacao>

Lino, M. de L. G. A. S. (2020). *Motivação e avaliação de desempenho na administração pública* [Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta de Portugal]. Repositório da UAb. <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/9870>

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705–717. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705>

Logan, V. (2021). *Performance appraisal effectiveness in public sector institutions: A case study in Trinidad and Tobago* [Master's thesis, University of the West Indies]. <https://uwispace.sta.uwi.edu/dspace/handle/2139/52896>

Love, J., Selker, R., Marsman, M., Jamil, T., Dropmann, D., Verhagen, A. J., Ly, A., Gronau, Q. F., Šmíra, M., Epskamp, S., Matzke, D., Wild, A., Knight, P., Rouder, J. N., Morey, R. D., & Wagenmakers, E.-J. (2019). JASP: Graphical statistical software for common statistical designs. *Journal of Statistical Software*, 88(2), 1–17. <https://doi.org/10.18637/jss.v088.i02>

Machado, G. B., Pereira, L. M. F., Campos, A. de, Steil, A. V., & Todesco, J. L. (2021). Aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem de grupos e equipes em organizações: Uma revisão sistemática. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior*.

- Maciel, R. S., Feitor, C. D. C., Gurgel, A. M., & Gurgel, I. L. P. (2022). Modelo multicritério para avaliação de desempenho de empresas incubadas. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, 11(2), 1–23. <https://doi.org/10.14211/regepe.v11i2.2275>
- Marconi, M. de A., & Lakatos, E. M. (2003). *Técnicas de pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados* (5ª ed.). São Paulo: Atlas.
- Marques, J. G. de A. B. (2022). *A avaliação de desempenho na administração pública: Perspectivas e limites* [Dissertação de mestrado, Universidade de Coimbra]. Repositório Científico da Universidade de Coimbra. <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/104512>
- Marr, B. (2020). *Key performance indicators: The 75+ measures every manager needs to know* (2nd ed.). Pearson Education.
- Martins, V. A., & Ensslin, S. R. (2020). Avaliação de desempenho no setor público: Oportunidades de pesquisa com base nas lacunas identificadas em estudos de casos. *Revista de Administração Pública e Gestão Social*, 12(3), 161–181. <https://doi.org/10.21118/rad.v12i3.10155>
- Matias-Pereira, J. (2022). *Governança no setor público: Foco na melhoria da gestão pública*. Atlas, pp. 78–79.
- Mazzetti, G., Schaufeli, W. B., & Guglielmi, D. (2022). *The impact of engaging leadership on team work engagement and team performance: A longitudinal study*. PLoS ONE, 17(7), e0269433. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0269433>
- Montezano, F. C., Fernandes, A. S., Rodrigues, G. C., & Pereira, A. A. (2021). A avaliação por competências no setor público: Desafios e possibilidades. *Revista do Serviço Público*, 72(2), 267–288. <https://doi.org/10.21874/rsp.v72i2.4566>
- Montezano, L., Petry, I. S., Frossard, L. B. M., & Isidro, A. (2021). Avaliação de competências organizacionais de órgão público federal: Ótica de diferentes atores. *RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia*, 20(2).
- Mor Barak, M. E. (2022). *Managing diversity: Toward a globally inclusive workplace* (5th ed.). SAGE Publications.

Nascimento, E. A. do. (2023). *Capturing causal complexity: A formal qualitative approach to explanatory research*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/376140760_Capturing_Causal_Complexity_A_formal_qualitative_approach_to_explanatory_research

Neculita, C. S. (2024). *Performance measurement in the public universities in the Province of Ontario, Canada* [Doctoral dissertation, Carleton University]. Carleton Research. <https://curve.carleton.ca/3c25eae3-2841-4d45-91a4-09edb6bbcf7e>

Neiva, E. R. (2020). *Gestão e avaliação de desempenho no setor público brasileiro: Aspectos críticos e discussão sobre as práticas correntes* (Caderno 6). Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). <https://fonacate.org.br/publicacoes/gestao-e-avaliacao-de-desempenho-no-setor-publico-brasileiro-aspectos-criticos-e-discussao-sobre-as-praticas-correntes/>

Neves, L. da S. (2023). *Avaliação de desempenho: uma construção coletiva* [Artigo de Mestrado, Centro Universitário Álvares Penteado – FECAP]. Repositório Acadêmico da FECAP.

Nora, G. A. M., Ensslin, L., Dutra, A., & Dezem, V. (2021). Public sector performance assessment: A literature analysis. *Revista de Administração, Sociedade e Inovação – RASI*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.20401/rasi.7.1.593>

Nora, G. A. M., Ensslin, L., Dutra, A., & Dezem, V. (2021). Public sector performance assessment: A literature analysis. *Revista de Administração, Sociedade e Inovação*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.20401/asi.v7i1.432>

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

Oliveira, A. L. Q. (2019). *Aplicação da técnica de feedback na metodologia de avaliação de desempenho de funcionários* [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos].

Oliveira, M. A. S. (2015). *A abordagem mista em teses de um programa de pós-graduação em educação: uma análise qualitativa*. [PDF]. Universidade Estadual de Maringá. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v37i3.23666>

Pedersini, D. R., & Ensslin, S. R. (2022). Avaliação de desempenho e práticas de gestão no setor portuário: Uma revisão da literatura. *Revista Metropolitana de Sustentabilidade*, 12(1), 44–66. <https://doi.org/10.21450/rms.v12i1.109362>

Pereira, J. A., & Matos, F. S. (2022). Alinhamento estratégico na administração pública: desafios e oportunidades. *Revista de Administração Pública*, 56(3), 512–530. <https://doi.org/10.1590/0034-761220210053>

Rego Lenoir, N. T. C., & Santos, I. (2023). Avaliação do desempenho na gestão de pessoas. *Revista Científica da Faculdade Anhanguera*. <https://www.editoraanima.com.br/index.php/ra/article/view/1820>

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Comportamento organizacional* (18ª ed.). São Paulo: Pearson.

Rolinha, S. A. G. (2024). *Sobre a gestão e a avaliação de desempenho na administração pública: Implicações na liderança, na motivação e na retenção dos trabalhadores* [Dissertação de Mestrado, Universidad Europea del Atlántico].

Ryu, J. E., & Hong, S. (2019). Perceived appraisal fairness and its effect on performance. *International Journal of Public Administration*, 43(3), 239–251. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1676274>

Salomão, M., Borges, M. D., & Vieira, T. L. (2025). Modelos híbridos de avaliação no serviço público: Avanços e limitações. *Revista Brasileira de Gestão Pública*, 11(2), 1–17.

Salomão, P. R., Andrade, V. F., & Moreira, L. A. (2025). *Avaliação contínua e cultura de feedback no setor público*. *Revista Brasileira de Gestão Pública*, 13(1), 55–72.

Sampaio Lino, M. de L. G. A. (2020). *Motivação e avaliação de desempenho na administração pública* [Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta]. <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/9870>

Sánchez Lima, C. N. (2021). Adecuación de los modelos de evaluación en recursos humanos para el desempeño laboral. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 5(10), 77–92. <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/gestao/modelos-de-avaliacao>

Santos, C. M., & Kroeff, R. F. S. (2018). A contribuição do feedback no processo de avaliação formativa. *EDUCA – Revista Multidisciplinar em Educação*, 5(11), 20–39.

Santos, G. O. (2023). *Proposta de métrica para avaliação de desempenho profissional* [Monografia, CBMDF]. <https://repositorio.cbmdf.gov.br/handle/123456789/2371>

Santos, G. O., & Ensslin, S. R. (2023). *Proposta de métrica para avaliação de desempenho profissional no setor público*. *Revista GEPROS*, 18(1), 1–15.

Santos, M. A. F. (2023). *O impacto da avaliação de desempenho na vida profissional dos servidores públicos* [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Minas Gerais]. UFMG. <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/60247>

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. *Educational and Psychological Measurement*, 66(4), 701–716. <https://doi.org/10.1177/0013164405282471>

Sousa, G. M. (2024). Eficiência e transparência na administração pública: Desafios e perspectivas para uma gestão responsável e inovadora. *Revista Foco*, 17(11), e7044, 1–22. <https://doi.org/10.46311/2317-5725.2024.v17n11.e7044>

Souza, G. F., Francisco, L. S., Cunha, P. N., Severiano, R. R. A. S., Pereira, R. A. S., & Rodrigues, Y. (2022). *Avaliação de desempenho e o impacto organizacional*. ETEC Carlo Passetti – Trabalho de Conclusão de Curso.

Souza, L. B., & Silva, E. C. G. (2019). *Análise da Avaliação de Desempenho do Servidor Técnico-Administrativo em Estágio Probatório*. Universidade Federal do Espírito Santo.

Thusi, E. (2023). Avaliação de desempenho no setor público: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Administração Pública*, 53(2), 123–145.

Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315814523>

Vanecia, L. (2021). *Performance appraisal effectiveness in public sector institutions: A case study in Trinidad and Tobago* [Master's thesis, University of the West Indies]. <https://uwispace.sta.uwi.edu/dspace/handle/2139/52896>

Vaz, R. F. N., & Nasser, L. (2021). Um estudo sobre o feedback formativo na avaliação em Matemática e sua conexão com a atribuição de notas. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 35(69), 1–21. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v35n69a01>

Vicente, M., Nunes, S., & Martins, P. (2019). Avaliação do desempenho no setor público: Benefícios, dificuldades e consequências não intencionadas. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/331097672>

Virani, T., & van der Wal, Z. (2023). Accountability and performance: New tensions in public governance. *Public Management Review*, 25(1), 56–75. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2104094>.

Anexo 1: Questionário: Percepção sobre o Modelo de Avaliação de Desempenho

Questionário: Percepção sobre o Modelo de Avaliação de Desempenho

Apresentação

Prezado(a) servidor(a),

Este questionário faz parte da pesquisa "**Modelo de Avaliação de Desempenho para Servidores Públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Brasil: Transparência e Eficiência Organizacional**", desenvolvida pelo mestrando **Tiago Santos Silva**, do **Programa de Mestrado em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento**.

O objetivo deste estudo é compreender a percepção dos servidores sobre o modelo de avaliação implementado em 2024, identificando pontos positivos, desafios e possíveis melhorias. A pesquisa é **anônima**, e suas respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.

Agradecemos sua participação e contribuição valiosa para o aprimoramento deste processo!

Instruções

Responda todas as questões de forma sincera. O questionário possui perguntas fechadas e abertas, e o tempo estimado de resposta é de **10 minutos**.

Seção 1: Perfil do Respondente

1. **Idade:**

- () Menos de 25 anos
- () 25 a 35 anos
- () 36 a 45 anos
- () 46 a 55 anos

- () Acima de 55 anos
 - 2. **Sexo:**
 - () Masculino
 - () Feminino
 - () Prefiro não declarar
 - 3. **Seu Cargo é de nível:**
 - () Nível médio
 - () Nível superior
 - 4. **Tempo de serviço na Assembleia Legislativa:**
 - () 1 a 5 anos
 - () 6 a 10 anos
 - () 11 a 15 anos
 - () Mais de 15 anos
 - 5. **Nível de escolaridade:**
 - () Ensino Médio
 - () Graduação
 - () Pós-graduação
 - () Mestrado
 - () Doutorado
-

Seção 2: Percepção Geral sobre o Modelo de Avaliação

- 6. **O modelo de avaliação de desempenho foi explicado adequadamente pela sua chefia?**
 - () Sim, foi claro e completo
 - () Sim, mas de forma incompleta
 - () Não, não foi explicado
 - () Não tive contato com a chefia para explicações
 - 7. **Em uma escala de 1 a 5, como você avalia a clareza dos critérios adotados na avaliação?**
 - () (1) Nada claro
 - () (2) Pouco claro
 - () (3) Regular
 - () (4) Claro
 - () (5) Muito claro
 - 8. **Os critérios utilizados na avaliação refletem as atividades desempenhadas por você?**
 - () Totalmente
 - () Parcialmente
 - () Não refletem
-

Seção 3: Percepções sobre Justiça e Transparência

9. **Você considera que o modelo de avaliação é transparente?**
- () Sim
 - () Parcialmente
 - () Não
10. **A avaliação foi realizada de forma imparcial e justa?**
- () Sim
 - () Parcialmente
 - () Não
11. **Você recebeu feedback após a avaliação?**
- () Sim
 - () Não
12. **Se recebeu feedback, como avalia sua qualidade?**
- () Muito útil
 - () Útil
 - () Regular
 - () Pouco útil
 - () Não útil
13. **Quais pontos poderiam ser melhorados na entrega do feedback?**
Resposta aberta:

Seção 4: Impactos da Avaliação no Desempenho e Motivação

14. **A avaliação de desempenho influenciou sua motivação no trabalho?**
1. () Positivamente
 2. () Negativamente
 3. () Não influenciou
15. **Houve mudanças na sua rotina de trabalho ou metas após a avaliação?**
1. () Sim
 2. () Não
16. **Quais foram os impactos mais perceptíveis da avaliação em seu desempenho ou equipe?**

Resposta aberta:

17. **A avaliação contribuiu para o alinhamento das suas atividades com os objetivos da Assembleia?**
1. () Sim
 2. () Parcialmente
 3. () Não

Seção 5: Propostas de Melhoria

18. **Quais aspectos do modelo de avaliação de desempenho você considera positivos?** (Marque as opções que se aplicam)

- Clareza nos critérios de avaliação
- Feedback construtivo e relevante
- Frequência adequada das avaliações
- Transparência no processo
- Contribuição para o desenvolvimento profissional
- Alinhamento com os objetivos da Assembleia
- Outro: _____

19. **Quais são os principais desafios ou problemas enfrentados no atual modelo de avaliação?** (Marque as opções que se aplicam)

- Falta de clareza nos critérios de avaliação
- Falta de imparcialidade no processo
- Ausência de feedback ou feedback inadequado
- Processo demorado ou burocrático
- Falta de alinhamento com as metas institucionais
- Não vejo desafios ou problemas
- Outro: _____

20. **Sugestões para aprimorar o modelo de avaliação de desempenho:**

Resposta aberta:

Encerramento

Agradecemos sua participação e contribuição.

Anexo 2: Roteiro para Entrevistas com a Comissão de Avaliação de Desempenho

Roteiro para Entrevistas com a Comissão de Avaliação de Desempenho

Objetivo: A entrevista com os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho visa entender a perspectiva dos avaliadores sobre a eficácia, transparência e impacto do modelo de avaliação de desempenho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, bem como identificar possíveis melhorias.

Instruções: A entrevista será conduzida de forma semiestruturada e as respostas serão analisadas de maneira qualitativa. As entrevistas terão uma duração de cerca de 30 a 45 minutos.

Seção 1: Percepção sobre o Modelo de Avaliação

1. Como você descreveria o processo de avaliação de desempenho da Assembleia Legislativa? Ele é adequado para os servidores e para os objetivos organizacionais da instituição?
2. Você acredita que os critérios utilizados para avaliar os servidores são claros e justos? Há sugestões para tornar os critérios mais transparentes?
3. Quais são os maiores desafios enfrentados pela comissão durante a aplicação do modelo de avaliação de desempenho?
4. Como a comissão lida com os feedbacks dos servidores sobre o processo de avaliação? Há alguma forma de ajustar o processo com base nessas percepções?

Seção 2: Impacto e Eficácia do Modelo

5. Em sua opinião, qual tem sido o impacto do modelo de avaliação no desempenho organizacional da Assembleia Legislativa? Há melhorias mensuráveis desde a implementação?
6. O modelo de avaliação tem sido eficaz em promover a motivação e o desenvolvimento dos servidores? Quais ajustes poderiam ser feitos para melhorar esse aspecto?
7. Você acredita que a avaliação de desempenho contribui para a transparência e a justiça nas ações da Assembleia Legislativa? Como?

Seção 3: Considerações Finais

8. Quais mudanças você sugeriria no modelo de avaliação de desempenho para torná-lo mais eficiente e alinhado com as metas organizacionais da Assembleia Legislativa?
9. Como a comissão enxerga a possibilidade de expandir ou melhorar o sistema de avaliação de desempenho para outras áreas ou órgãos públicos?
10. Alguma consideração final que você gostaria de adicionar sobre o modelo de avaliação de desempenho?

Anexo 3: Portaria da Comissão de Avaliação de Desempenho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

ATO Nº 091/2024-MESA DIRETORA

Dispõe sobre a composição da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD) dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, considerando o que dispõe o art. 30, inciso II, do Regimento Interno deste Poder;

Considerando o que determina o art. 32 da lei n. 6.279/2024, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências;

Considerando ainda, o disposto nos arts. 81 e 82 do Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, Lei n. 6.278/2024,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar como membros da Comissão de Avaliação de Desempenho, os servidores, MARLENE FIGUEIRA DA SILVA, matrícula nº 2892, ocupante do cargo de Secretária de Gestão de Pessoas, símbolo PLSEC.01.1, Presidente da Comissão; TIAGO SANTOS SILVA, matrícula nº 7877, ocupante do cargo de Analista Legislativo - Administrador, símbolo ANLS.08.1; ROBERTO KIYOSHI OTUBO, matrícula nº 2113, ocupante do cargo de Técnico Legislativo – Área Administrativa, símbolo TCLS.08.01, membros titulares; EDMARA MORAES VELOSO, matrícula nº 7533, ocupante do cargo de Analista Legislativo - Revisor/Redator, símbolo ANLS.08.27; LEONARDO ROMERO GAMA, matrícula nº 7417, ocupante do cargo de Técnico Legislativo – Polícia Legislativa, símbolo TCLS.08.08, membros titulares indicados pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - SISALMS.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Guaicurus, 20 de setembro de 2024.

Deputado **GERSON CLARO**
Presidente

Deputado **PAULO CORRÊA**
1º Secretário

Deputado **PEDRO KEMP**
2º Secretário

4ª PARTE - BOLETIM DE PESSOAL

Anexo 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para formato eletrônico e entrevista presencial

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) Formato eletrônico

Caro participante,

Por favor, leia com bastante atenção o texto a seguir. Ao final do texto, você encontrará as opções “**Aceito**” e “**Não aceito**” e clicará na opção que corresponda de acordo com seus critérios.

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Modelo de Avaliação de Desempenho para Servidores Públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Brasil: Transparência e Eficiência Organizacional”, em virtude da sua atuação como servidor(a) efetivo(a) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Essa pesquisa será coordenada pela professora Deysi Emilia García Rodríguez e será executada por mim, Tiago Santos Silva.

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a Universidad Europea del Atlántico ou com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar e desenvolver um modelo de avaliação de desempenho que contribua para a transparência e eficiência organizacional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Caso você decida participar da pesquisa, será convidado(a) a responder um questionário eletrônico onde serão perguntadas informações sobre indicadores de desempenho, critérios avaliativos, metodologias aplicadas e percepções dos avaliadores e avaliados. Não haverá coleta de imagens ou gravações de voz para fins desta pesquisa. O acesso ao questionário estará mais adiante e você será direcionado a ele caso aceite participar dessa pesquisa.

O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 15 a 20 minutos.

Os riscos relacionados com a sua participação são de origem emocional, caracterizados pela possibilidade de gerar constrangimento, medo ou vergonha ao responder algumas das perguntas, mas que serão minimizados permitindo-lhe que interrompa e desista da participação a qualquer momento. Além disso, você responderá às perguntas sozinho(a), sem a presença do(a) entrevistador(a) e de maneira absolutamente anônima e sempre terá a opção de não responder alguma pergunta que seja feita, caso não se sinta confortável em responder. Também poderá gerar algum estresse ou cansaço em função do tempo necessário para responder ao questionário, mas que será minimizado outorgando-lhe todo o tempo que considerar necessário para responder às perguntas.

Como todo ambiente virtual, existe também o risco de as informações coletadas serem vazadas, mas que será minimizado restringindo o acesso às respostas obtidas através de acesso protegido com senha de conhecimento somente do pesquisador. Está assegurada a responsabilidade e confidencialidade das informações pela equipe de pesquisa.

Os benefícios de sua participação são indiretos e estão relacionados com a possibilidade de gerar conhecimento sobre mecanismos de avaliação de desempenho no setor público, contribuindo para o aprimoramento das práticas organizacionais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. Além disso, garantimos que você terá acesso aos resultados da pesquisa, caso seja de seu interesse.

Não haverá qualquer gasto financeiro de sua parte. A sua participação será voluntária, não havendo nenhum valor econômico a receber ou a pagar, no entanto, caso haja qualquer despesa decorrente desta participação haverá o seu ressarcimento pelos pesquisadores.

Não está previsto indenização, mas se você sofrer qualquer dano resultante neste estudo, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, você tem direito a assistência integral e gratuita, pelo tempo que for necessário, e o direito de buscar indenização. Ao assinar este termo de consentimento, você não renunciará a

nenhum direito legal, incluindo o direito de pedir indenização por danos e assistência completa por riscos resultantes de sua participação neste estudo. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente da participação no estudo, você poderá pedir indenização, segundo as determinações do Código Civil (Lei nº 10.406 de 2002) e das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.

Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18).

A qualquer momento, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação. Nesse número telefônico a seguir, você poderá me enviar uma mensagem por WhatsApp para esclarecer suas dúvidas e, caso seja necessário, também podemos combinar um horário para um telefonema ou uma chamada com vídeo.

Pesquisador responsável: Tiago Santos Silva.

Endereço: Rua 14 de julho, 5147, BL8, apto 23.

Telefone: (67) 98201-1111.

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP), por e-mail ou por telefone, cujos dados estão indicados logo abaixo. O CEP é um grupo de indivíduos com conhecimento científico que realizam a revisão ética inicial e contínua do estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está baseado nas diretrizes éticas brasileiras (Res. CNS 466/12 e complementares).

CEP UCDB

Nome: Comitê de Ética em Pesquisa - CEP UCDB

Endereço: Av. Tamandaré, 6000, Jardim Seminário

CEP: 79117-900

Campo Grande/MS
Telefone: (67) 3312-3478
E-mail: cep@ucdb.br

Agora que você foi esclarecido(a) sobre as informações do projeto, clique na opção que corresponda, de acordo com seus critérios. Em caso de recusa, lembre-se que você não será penalizado. Caso aceite o convite, antes de avançar, **imprima essa página** para guardar uma cópia desse termo com você. Mas caso você perca a cópia desse termo, não se preocupe. Você poderá entrar em contato com o pesquisador e solicitar uma cópia a qualquer momento.

- Não. Eu prefiro não participar dessa pesquisa.
- Sim. Já imprimi a página e aceito o convite para participar dessa pesquisa.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - ENTREVISTA

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Modelo de Avaliação de Desempenho para Servidores Públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Brasil: Transparência e Eficiência Organizacional”, em virtude da sua atuação como servidor(a) efetivo(a) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Essa pesquisa será coordenada pela professora Deysi Emilia García Rodríguez e será executada por mim, Tiago Santos Silva.

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a Universidad Europea del Atlántico ou com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar e desenvolver um modelo de avaliação de desempenho que contribua para a transparência e eficiência organizacional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Caso aceite participar da pesquisa, você será convidado(a) para uma entrevista, que abordará temas como indicadores de desempenho, critérios de avaliação, metodologias utilizadas e percepções dos avaliadores e avaliados. Informamos que a entrevista será gravada em áudio, exclusivamente para fins desta pesquisa. A gravação da voz é opcional e, caso não se sinta confortável, você poderá recusar essa gravação a qualquer momento, sem que isso comprometa sua participação.

O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 25 minutos.

Os riscos relacionados com a sua participação são de origem emocional, caracterizados pela possibilidade de gerar constrangimento, medo ou vergonha ao responder algumas das perguntas, mas que serão minimizados permitindo-lhe que interrompa e desista da participação a qualquer momento. Além disso, você responderá às perguntas somente com a presença do entrevistador e sempre terá

Pesquisador(a) responsável: _____ Participante: _____

a opção de não responder alguma pergunta que seja feita, caso não se sinta confortável em responder. Também poderá gerar algum estresse ou cansaço em função do tempo necessário para responder ao questionário, mas que será minimizado outorgando-lhe todo o tempo que considerar necessário para responder às perguntas.

Os arquivos de gravação de voz serão armazenados em ambiente virtual seguro. Embora exista o risco de vazamento das informações coletadas, esse risco será minimizado por meio da restrição de acesso aos dados, que estarão protegidos por senha, conhecida apenas pelo pesquisador responsável. A confidencialidade e a responsabilidade no tratamento das informações estão plenamente asseguradas.

Os benefícios de sua participação são indiretos e estão relacionados com a possibilidade de gerar conhecimento sobre mecanismos de avaliação de desempenho no setor público, contribuindo para o aprimoramento das práticas organizacionais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. Além disso, garantimos que você terá acesso aos resultados da pesquisa, caso seja de seu interesse.

Não haverá qualquer gasto financeiro de sua parte. A sua participação será voluntária, não havendo nenhum valor econômico a receber ou a pagar, no entanto, caso haja qualquer despesa decorrente desta participação haverá o seu ressarcimento pelos pesquisadores.

Não está previsto indenização, mas se você sofrer qualquer dano resultante neste estudo, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, você tem direito a assistência integral e gratuita, pelo tempo que for necessário, e o direito de buscar indenização. Ao assinar este termo de consentimento, você não renunciará a nenhum direito legal, incluindo o direito de pedir indenização por danos e assistência completa resultantes de sua participação neste estudo. Caso ocorra

Pesquisador(a) responsável: _____ Participante: _____

algum dano comprovadamente decorrente da participação no estudo, você poderá pleitear indenização, segundo as determinações do Código Civil (Lei nº 10.406 de 2002) e das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.

A qualquer momento, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação:

Pesquisador responsável: Tiago Santos Silva.

Endereço: Rua 14 de julho, 5147, BL8, apto 23.

Telefone: (67) 98201-1111.

Esse termo de consentimento será assinado em duas vias. Uma ficará com você e outra com o pesquisador, mas caso você perca sua via, não se preocupe. Basta entrar em contato com o pesquisador e solicitar uma cópia.

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu _____, abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como participante e declaro que fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos, bem como os riscos e benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação.

Permito também que o pesquisador relacionado neste documento obtenha gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/educacional.

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma.

Pesquisador(a) responsável: _____ Participante: _____

Universidad
Europea
del Atlántico

As gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda.

Assinatura do participante

Telefone do participante para contato: _____

O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto por um grupo de pessoas que trabalham para garantir que seus direitos como participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição selecionada pela Plataforma Brasil.

CEP UCDB
Nome: Comitê de Ética em Pesquisa - CEP UCDB
Endereço: Av. Tamandaré, 6000, Jardim Seminário
CEP: 79117-900
Campo Grande/MS
Telefone: (67) 3312-3478
E-mail: cep@ucdb.br

Pesquisador(a) responsável: _____ Participante: _____

Calle Isabel Torres, 21, 39011 Santander, Cantabria, España
Teléfono: +34 942 24 42 44

Página 4 de 4

Anexo 5: Aprovação Comitê de Ética - Plataforma Brasil

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL - BRASIL: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL

Pesquisador: TIAGO SANTOS SILVA

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 87690225.6.0000.5162

Instituição Proponente: UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.584.343

Apresentação do Projeto:

As informações referentes aos tópicos 'Informações do Projeto' foram extraídas do documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2513893.pdf", postado pelo autor. "A pesquisa será do tipo não experimental, pois não envolve manipulação de variáveis, e seu alcance será explicativo, focando em entender as percepções dos servidores sobre o modelo de avaliação de desempenho implementado. A abordagem será mista, combinando dados quantitativos e qualitativos, a fim de proporcionar uma análise mais completa do impacto da avaliação de desempenho na eficiência organizacional e motivação dos servidores. A coleta de dados será realizada através de questionários eletrônicos e entrevistas semiestruturadas, proporcionando uma combinação de dados que possibilitem uma análise profunda e ampla dos fatores envolvidos na implementação da avaliação de desempenho."

Objetivo da Pesquisa:

As informações referentes aos tópicos 'Objetivo da Pesquisa', foram extraídas do documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2513893.pdf", postado pelo autor. "Objetivo Primário: O objetivo geral deste projeto de pesquisa é analisar a implementação do modelo de avaliação de desempenho para servidores públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com foco na percepção de avaliadores e avaliados, identificando possíveis impactos organizacionais

Endereço: Av. Tamandaré, 6000 Bloco Administrativo 2º Piso, sala P2-1/S6
Bairro: Jardim Seminário **CEP:** 79.117-900
UF: MS **Município:** CAMPO GRANDE
Telefone: (67)3312-3478 **E-mail:** cep@ucdb.br

Continuação do Parecer: 7.584.343

e propondo ajustes que promovam maior eficiência e transparência no processo. Objetivo Secundário: 1) Investigar a percepção dos servidores avaliados e dos avaliadores sobre o modelo de avaliação de desempenho implementado, destacando os aspectos positivos e pontos de melhoria. 2) Analisar os impactos organizacionais da implementação do modelo de avaliação, considerando fatores como eficiência administrativa, motivação e alinhamento estratégico. 3) Propor recomendações de melhorias no modelo de avaliação de desempenho, com base nos resultados obtidos e nas necessidades identificadas, visando otimizar sua aplicação e resultados futuros."

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

As informações referentes aos tópicos Avaliação dos Riscos e Benefícios foram extraídas do documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2513893.pdf", postado pelo autor. "Riscos: Quanto à relação riscos/benefícios, a pesquisa não oferece riscos físicos aos participantes, mas pode gerar desconforto emocional devido à natureza das perguntas, especialmente se se referirem a percepções sobre o processo de avaliação. No entanto, tais riscos serão minimizados através de um ambiente seguro e acolhedor durante as entrevistas, e os participantes poderão interromper a entrevista ou se recusar a responder qualquer pergunta. Benefícios: Os benefícios da pesquisa são indiretos, incluindo o desenvolvimento de conhecimento que pode melhorar os modelos de avaliação no setor público e contribuir para a melhoria da transparência e eficiência organizacional."

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Recomendações:

Vide "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O pesquisador apresentou todos os documentos de acordo com o recomendado na Resolução CNS nº 466/12 e outras que regulamentam as pesquisas. O TCLE atende às necessidades das resoluções.

Considerações Finais a critério do CEP:

Diante do exposto, a Comitê de Ética em Pesquisa do CEP/UCDB, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS,

Endereço: Av. Tamararé, 6000 Bloco Administrativo 2º Piso, sala P2-1/S6
Bairro: Jardim Seminário **CEP:** 79.117-900
UF: MS **Município:** CAMPO GRANDE
Telefone: (67)3312-3478 **E-mail:** cep@ucdb.br

Continuação do Parecer: 7.584.343

manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2513893.pdf	09/04/2025 07:48:41		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	8_TCLE_V_P.pdf	09/04/2025 07:48:02	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Outros	0_FolhaDeRosto_Tiago_Santos_Silva.pdf	08/04/2025 07:56:39	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	9_Projeto_de_pesquisa_UNEA_Atualizado.pdf	08/04/2025 07:56:21	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Outros	7_Declaracao_do_orientador.pdf	18/03/2025 08:16:06	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Outros	6_Declaracao_de_confidencialidade.pdf	18/03/2025 08:15:35	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Declaração de concordância	5_Compromisso_de_entrega_de_relatorio_final.pdf	18/03/2025 08:15:01	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Outros	4_Declaracao_da_instituicao_participante.pdf	18/03/2025 08:14:41	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Outros	3_TCUD.pdf	18/03/2025 08:10:49	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Declaração de Manuseio Material Biológico / Biorepositório / Biobanco	2_Declaracao_de_destinacao_dos_dados_coletados.pdf	18/03/2025 08:00:18	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Declaração de Pesquisadores	1_Declaracao_da_equipe.pdf	18/03/2025 07:52:25	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito
Folha de Rosto	FR_Tiago_Santos_Silva.pdf	18/03/2025 07:50:41	TIAGO SANTOS SILVA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: Av. Tamararé, 6000 Bloco Administrativo 2º Piso, sala P2-1/S6
Bairro: Jardim Seminário **CEP:** 79.117-900
UF: MS **Município:** CAMPO GRANDE
Telefone: (67)3312-3478 **E-mail:** cep@ucdb.br

UNIVERSIDADE CATÓLICA
DOM BOSCO - UCDB

Continuação do Parecer: 7.584.343

CAMPO GRANDE, 21 de Maio de 2025

Assinado por:
LUDOVICO MIGLIOLO
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Tamararé, 6000 Bloco Administrativo 2º Piso, sala P2-1/S6

Bairro: Jardim Seminário **CEP:** 79.117-900

UF: MS **Município:** CAMPO GRANDE

Telefone: (67)3312-3478

E-mail: cep@ucdb.br

Página 04 de 04